

EDITORES

Prof. Dr. Célio Fernando de Sousa Rodrigues

Profa. Dra. Evelise Aline Soares

EDITORES ASSOCIADOS

Profa. Dra. Ana Barbara Freitas Rodrigues Godinho

Prof. Dr. Athelson Stefanon Bittencourt

Prof. Dr. Carlos Romualdo Rueff Barroso

Prof. Dr. Daniel Martinez Saez

Prof. Dr. Danillo de Souza Pimentel

Prof. Dr. Fabíola Veloso Menezes

Prof. Dr. Fernando Batigalia

Prof. Dr. Geraldo José Medeiros Fernandes

Prof. Dr. Jaiurte Gomes Martins da Silva

Prof. Dr. Jodonai Barbosa da Silva

Profa. Ms. Laís Cristine Werner

Prof. Dr. Márcio Antônio Babinski

Prof. Dr. Marco Aurélio Pereira Sampaio

Prof. Dr. Paulo Celso Pardi

Prof. Dr. Paulo de Souza Junior

Prof. Dr. Valeria Paula Sassoli Fazan

Prof. Ms. Yuri Favalessa Monteiro

REVISÃO GERAL

Profa. Dra. Evelise Aline Soares

DIRETORIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

Prof. Dr. Henrique Pereira Barros - Presidente

Prof. Dr. Márcio Antônio Babinski - Vice-Presidente

Profa. Dra. Valéria Paula Sassoli Fazan - Secretária Geral

Profa. Dra. Andrea Oxley da Rocha - 1ª Secretária

Prof. Dr. Claudio Silva Teixeira - Tesoureiro Geral

Prof. Dr. Rafael Cisne de Paula - 1º Tesoureiro

CONSELHO FISCAL

Prof. Dr. Athelson Stefanon Bittencourt - Conselho Fiscal

Profa. Dra. Evelise Aline Soares - Conselho Fiscal

Prof. Dr. Marco Aurélio Pereira Sampaio - Conselho Fiscal

Prof. Dr. Walteircides Silva Junior - Suplente Conselho Fiscal (in memoriam)

Todas as opiniões, textos e fotografias submetidas e publicadas em “O ANATOMISTA” são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo a opinião da Sociedade Brasileira de Anatomia.

Editorial

Integração, Inovação e Humanização no Ensino da Anatomia

É com grande satisfação que apresentamos esta edição da revista O Anatomista, composta por 18 artigos que refletem a riqueza, a diversidade e a constante evolução do ensino e da pesquisa em Anatomia. Esta coletânea reúne produções que transitam entre o rigor técnico, a reflexão histórica, a inovação pedagógica e a valorização ética do corpo humano no contexto educacional.

Os artigos dedicados às técnicas anatômicas reafirmam a importância da precisão metodológica e da constante atualização dos procedimentos de ensino. São apresentados avanços e adaptações que dialogam com as demandas contemporâneas, incluindo a incorporação de novas tecnologias e abordagens que ampliam a acessibilidade e a segurança nos laboratórios anatômicos. Os artigos demonstram que a Anatomia, embora clássica em sua essência, permanece dinâmica em sua prática.

A história da Anatomia também nos convida a revisitar as origens de nossa ciência fundamental, resgatando personagens, contextos e transformações que moldaram o conhecimento anatômico ao longo dos séculos. Compreender essa trajetória é essencial não apenas para valorizar o legado científico, mas também para reconhecer os desafios éticos e culturais que acompanharam sua construção.

Outro eixo de destaque desta edição é a presença de estudos sobre jogos anatômicos e metodologias ativas, evidenciando o compromisso com estratégias inovadoras no processo de ensino-aprendizagem. O artigo demonstra como a gamificação, os recursos interativos e as abordagens centradas no estudante podem potencializar o engajamento, a retenção do conhecimento e o desenvolvimento do raciocínio clínico desde os ciclos iniciais da formação em saúde.

A avaliação de cursos e práticas pedagógicas também ocupa espaço relevante, trazendo análises críticas que contribuem para o aprimoramento contínuo da formação acadêmica. Esses estudos oferecem subsídios importantes para docentes, coordenadores e instituições, ao discutirem indicadores de qualidade, percepção discente e impactos das diferentes metodologias adotadas.

Por fim, esta edição se encerra com textos que abordam a homenagem ao cadáver, elemento central e insubstituível no ensino da Anatomia. Mais do que um recurso didático, o corpo humano doado representa um ato de generosidade e compromisso com a ciência e a formação de futuros profissionais. Os artigos reforçam a necessidade de cultivar o respeito, a ética e a sensibilidade nesse contato, promovendo uma formação técnica aliada à humanização.

Assim, esta edição de O Anatomista reafirma seu papel como espaço de integração entre tradição e inovação, técnica e sensibilidade, ciência e humanismo. Esperamos que os trabalhos aqui apresentados inspirem reflexões, fortaleçam práticas e contribuam para o avanço do ensino anatômico em suas múltiplas dimensões.

Boa leitura.

Prof. Dr. Célio Fernando de Sousa Rodrigues

Profa. Dra. Evelise Aline Soares

Revista “O Anatomista” - GUIA DOS AUTORES

1. SOBRE A REVISTA

O ANATOMISTA é um periódico oficial da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA), com publicação em meio digital, registrada sob o ISSN 2177-0719. Criada em 2010, a revista publicou várias edições com excelentes trabalhos envolvendo pesquisa, extensão e ensino na área da morfologia. Após um período de reformulação, foi relançada em 31 de julho de 2019, em comemoração ao Dia do Anatomista. Atualmente, encontra-se classificada como B4 na última avaliação do Qualis CAPES (Quadriênio mais recente).

2. TIPOS DE MANUSCRITOS

O ANATOMISTA se destina a divulgação de produções científicas e culturais da área. Serão considerados para avaliação, manuscritos relacionados à área de Morfologia Humana e/ou Animal encaminhados dentro do seguinte escopo:

- História e cultura nas áreas que compõe a morfologia;
- Anatomia e arte;
- Terminologia;
- Ensino na área;
- Extensão na área;
- Técnicas anatômicas;
- Dicas e truques na anatomia.

3. INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO

Antes de enviar a sua produção certifique-se que todos os itens dessa sessão foram conferidos e ajustados:

3.1 Autores

Espera-se que todos os autores tenham contribuído em qualquer uma das etapas de produção do manuscrito. Não existe limite de autores. A ordem dos autores será entendida da seguinte forma: Primeiro nome autor principal; seguido de Coautores (se houver); e o último Orientador (se houver). Ao submeter um manuscrito para avaliação em “O Anatomista” e no caso de aprovação para publicação, os autores automaticamente concordam em ceder todos os direitos autorais sobre a obra para a Sociedade Brasileira de Anatomia.

3.1.2 Pedido de alteração na autoria

É de extrema importância a atenção na conferência da ordem dos autores no manuscrito antes de submetê-lo. Qualquer adição, rearranjo ou exclusão de um ou mais dos autores deve ser realizada somente antes da aprovação do editor da revista. Caso seja necessária a alteração todos os autores devem enviar uma carta concordando com a execução dessa ação. Nesse caso, o(s) autor(es) devem estar cientes do atraso na publicação do seu manuscrito.

4. ÉTICA NA PUBLICAÇÃO

O manuscrito que teve uso de animais e seres humanos, os autores devem enviar a declaração do comitê de ética ao qual o trabalho foi submetido e registrar o número do processo na metodologia. É de inteira responsabilidade dos autores o conteúdo, eximindo totalmente a revista e a SBA sobre quaisquer queixas de plágio e/ou direitos autorais sobre textos e imagens submetidos para a revista. Pra tanto, a revista solicita que os autores passem seu manuscrito em um dos vários programas antiplágio disponíveis gratuitamente na Web.

5. FORMATAÇÃO TEXTUAL

O título deve ser conciso, centralizado, em negrito, com apenas a primeira letra em maiúscula, utilizando a fonte Times New Roman, tamanho 14. Os nomes dos autores devem ser apresentados em

fonte Times New Roman, tamanho 12, acompanhados de identificação numérica sobrescrita. Abaixo de todos os nomes, deve constar a identificação do cargo (professor, aluno de graduação, pós-graduação, técnico, entre outros), da instituição, da cidade e do país. Deve-se incluir o nome e o e-mail do autor correspondente e, na linha abaixo, as palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5). A formatação deve ser em uma única coluna.

O texto poderá ser estruturado em seções como: Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências, com apresentação em duas colunas. Para produções artísticas e culturais, o texto pode ser apresentado de forma livre, sem necessidade de divisões. O limite é de até 10 páginas, incluindo apenas o texto e as referências.

O conteúdo deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 11, com alinhamento justificado, espaçamento entre linhas de 1,5, em colunas duplas. O tamanho da folha deve ser A4, com margens de 2,0 cm (superior, inferior, direita e esquerda).

Formato do arquivo: Word (.doc ou .docx).

Idioma: Português.

5.1 Tabelas

As tabelas devem ser enumeradas de acordo com a ordem que aparecem no texto. Todas as tabelas devem conter o seu próprio título e fonte.

5.2 Imagens

As imagens devem ser enumeradas de acordo com a ordem que aparecem no texto. Todas as imagens devem conter o seu próprio título e fonte. Não existe limites para a quantidade de imagens. O tamanho deve ser de 105x148 mm e a resolução de 300 dpi.

6. SUBMISSÃO

6.1 Documentos a serem encaminhados no momento da submissão:

1. O artigo deve ser enviado em formato Word (doc ou docx);
2. Todos os autores devem assinar e enviar uma carta de submissão, concordando com a submissão e com as normas aqui descritas, caso o manuscrito seja aceito para publicação (modelo a seguir);
3. Parecer do Comitê de Ética, caso o estudo tenha sido submetido à análise e aprovação.

6.2 Os documentos acima listados deverão ser encaminhados para o e-mail da revista (revista.o.anatomista@gmail.com) ou para o e-mail oficial da SBA (sbanatomy@gmail.com), identificar no “assunto” do e-mail – Submissão de artigo para O Anatomista.

Os Editores

SUMÁRIO

01. Implementação de biblioteca anatômica humana multidisciplinar em saúde.....	01
02. Ilustrações anatômicas de gravidez no século XVIII: ciência, técnica e ética na obra de William Hunter.....	07
03. A importância da limpeza e lavagem de peças anatômicas para a preservação do acervo didático e a prevenção da proliferação de fungos em laboratórios de anatomia.....	10
04. Relato de ensino: Workshop acadêmico de dissecação de olho bovino.....	23
05. Bomba de injeção de baixo custo para otimização da fixação de peças em anatomia veterinária	27
06. Monitoria de anatomia humana como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem no curso de fisioterapia: relato de experiência.....	35
07. Análise morfométrica e variações anatômicas do processo estilóide em crânios secos: um estudo osteológico	41
08. Sistema “Circulatório” e os mais de 400 anos de injustiça com William Harvey na descoberta da circulação sanguínea.....	46
09. A importância do ensino da embriologia no entendimento das malformações congênitas....	52
10. PIERRE FRANCO: A anatomia como base para o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas e a criação de instrumentais cirúrgicos	58
11. Entre arte e ciência o uso do teatro no ensino da neuroanatomia humana: relato de experiência.....	67
12. Anomalia da valva atrioventricular esquerda: aspectos anatomoclínicos e ecocardiográficos.....	79
13. Crânio de recém-nascido impresso em 3D como ferramenta didática no ensino da anatomia humana.....	87
14. Ensino da anatomia humana no TEA.....	99
15. Impacto da intervenção pedagógica na percepção discente sobre a doação de corpos para o ensino da anatomia.....	107
16. Morfologia macroscópica da língua de alpacas (Vicugna pacos): Uma análise anatômica descritiva.....	112
17. Gamificação como estratégia de engajamento no ensino de anatomia humana: relato de experiência em uma dinâmica de caça ao tesouro no campus universitário	122
18. Raízes da Gratidão: homenagem aos corpos utilizados para o ensino, pesquisa e extensão no departamento de anatomia da UNIFAL-MG.....	129

Implementação de biblioteca anatômica humana multidisciplinar em Saúde

Fernando Batigalia¹, Rosângela Maria Moreira Kavanami²

1. Chefe do Departamento de Anatomia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), SP, Brasil.
2. Bibliotecária-chefe da FAMERP.

Autor correspondente: batigalia@famerp.br

Palavras-chave: Anatomia; Morfologia; Biblioteca; Saúde.

Introdução

Anatomia Humana, como disciplina, historicamente tem sido relevante em Ciências da Saúde, denominada a “pedra angular” da Educação Médica desde a Antiguidade¹. Em tempos recentes, diversas tendências pedagógicas têm remodelado o ensino anatômico, ainda que disso com frequência decorra tempo curricular reduzido e acesso restrito à prática da dissecação². Nesse contexto, biblioteca anatômica, entendida atualmente como centro organizado de recursos pedagógicos, tais como modelos físicos, coleções de peças, atlas, maquetes, vídeos, *softwares* e ambientes digitais, assume interesse central. Deve ser concebida como espaço especializado dentro de biblioteca em Ciências da Saúde ou como unidade intradepartamental^{3,4}.

Mudanças no ambiente de informação científica em Saúde têm apresentado enormes desafios à atual Biblioteconomia ao exigir rapidez, objetividade, inserção de recursos digitais e aprendizado profissional de longo prazo⁵⁻⁷. Ainda

que inexista modelo único para abordagem do recente Conhecimento Virtual por bibliotecas, têm surgido propostas sobre práticas baseadas em evidências⁸. Endereços eletrônicos de bibliotecas têm provido acesso a recursos pedagógicos computacionais que funcionam como instrumentos de disseminação global de erudição e instrução^{9,10}. Com o desenvolvimento da tecnologia digital – inclusive em Anatomia Humana¹¹, bibliotecas também têm revolucionado como espaços de lazer, encontros para reuniões, exposições, acesso a *wi-fi* livre, hortas e salas para atividades artísticas^{4,12}.

Em propostas curriculares contemporâneas para formação médica, tem-se priorizado incluir estudo em bibliotecas para complementar ampliação de habilidades a longo prazo¹³, inclusive no âmbito ético-disciplinar¹⁴. Atualmente, devem-se enxergar bibliotecas como espaços complexos, educativos, culturais e digitais, o que demanda visão, ação e comunicação com outras áreas do Saber. Nesta conjunção, a Anatomia, secular e importante disciplina básica em Ciências da Saúde, exige organização e preservação de registros do

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Conhecimento, a ser constantemente enriquecido por experiências pessoais, pela nossa visão de mundo e pela nossa sensibilidade⁴.

Objetivo

Relatar experiência de implementação de biblioteca anatômica humana multidisciplinar para cursos em Ciências da Saúde.

Metodologia

No ano de 2005, diretoria geral da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) – SP determinou eleger área de 27 m², no interior de sua própria biblioteca, com o intuito de acondicionar e compilar exemplares doados sobre Anatomia Humana, destinados a consulta e pesquisa por acadêmicos dos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem e Psicologia.

Resultados

Acervo dos últimos 20 anos da Biblioteca Anatômica da FAMERP engloba 373 títulos distintos (115 nacionais e 258 internacionais) de um total de 584 exemplares (livros), com destaque a 04 títulos anteriores ao século XX; o mais antigo consta de 1722, *Eustachi Anatomia Tabulae Anatomicae*, do médico italiano *Bartholomaei Eustachii*¹⁵.

Desde a sua implementação em 2005, a Biblioteca Anatômica da FAMERP tem apresentado média de 27 consultas ao mês. Pesquisa documental do acervo também pode ser

efetuada por meio da Internet, ao acessar a base de dados SOPHIA¹⁶.

Figura 01. Biblioteca Anatômica “Prof. Dr. Hécio José Lins Werneck”, da FAMERP, inaugurada em 2005. Ao lado, sua obra mais antiga: *Tabulae Anatomicae* (1722), de *Bartholomaei Eustachii*.

Discussão

Bibliotecas não estão se findando, nem se reduzindo a atividades informacionais na Era da Revolução Digital^{17,18}. Pelo contrário, tecnologias têm multiplicado possibilidades, ao oferecer a chance de nova missão: aproximar o leitor do

conteúdo certo. Personalizar análise e compreensão de acordo com o perfil individual, permitir ouvir artigos e buscar por voz, sumarizar livros automaticamente ou até criar trilhas de leitura personalizadas têm sido acréscimos proporcionados por catálogos digitais e poderosos softwares de automação¹⁷. Ademais, cabe ao novo bibliotecário promover humanização, ao entender do que o usuário necessita para sugerir leituras ou informações precisas^{18,19}.

Especificamente, biblioteca anatômica para formação em Ciências da Saúde é capaz de prover aprendizagem ativa e manipulativa (pelo acesso a modelos anatômicos) que favoreça percepção espacial e aumento de engajamento²⁰. Também deve proporcionar disponibilidade flexível de recursos, e ao mesmo tempo fornecer suporte e recursos pedagógicos ao corpo docente²¹. Para tanto, manutenção periódica é necessária, bem como disponibilização de espaço físico adequado²².

Embora ainda pontuais no Brasil, há referências à criação de bibliotecas ou espaços especializados em Anatomia, geralmente associados a museus ou departamentos que mantêm acervos históricos. No estado de São Paulo, a “escola boveriana” se refere ao grupo de anatomistas formados a partir de 1914 na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com fundação de museu de Anatomia Humana e biblioteca com cerca de 2000 volumes^{23,24}. A Casa de Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, possui coleção bibliográfica sobre História da Medicina²⁵. A Universidade Federal de Minas Gerais²⁶ e a Universidade Federal

do Rio Grande do Norte²⁷ também possuem coleções anatômicas.

Iniciativas modestas para reunião e compilação de conhecimento científico específico, tal como o presente relato de experiência (Figura 01), devem ser reconhecidas e valorizadas^{28,29} por priorizarem criatividade, arte, ciência, dinamismo, interatividade e entretenimento³⁰, ao mesmo tempo em que tendem a adaptar o conceito de Biblioteconomia a contextos tecnológicos³¹.

Avanços substanciais dentro de bibliotecas anatômicas englobam implementação e oferecimento acadêmico de práticas em mesas de dissecação virtuais¹¹. Entretanto, à semelhança da presente proposta (Figura 01), obras célebres de Morfologia também devem preferencialmente constar em bibliotecas anatômicas^{24,26}. Certas coleções antigas evidenciam imagens tão precisas que podem competir com qualquer compêndio moderno de Anatomia, à semelhança do acervo do século XVII da “Biblioteca Biomédica” da Universidade de Florença³².

Em suma, bibliotecas anatômicas desempenham funções relacionadas a organização e disponibilização de acervos especializados, apoio a ensino e pesquisa em Anatomia aplicada às Ciências da Saúde e promoção de exposições, acesso público e divulgação como parte da cultura científica. No entanto, desafios associados a custos, catalogação, conservação, espaço, logística, adaptação tecnológica, financiamento e questões éticas — são presentes e demandam planejamento cuidadoso. Ademais, aceitação docente pode requerer treinamento e sensibilização. Evolução tecnológica sugere que bibliotecas anatômicas

devam possuir visão de futuro suficiente para incorporar impressões 3D, holografia, simuladores de dissecação virtual e realidade aumentada, mas sempre em paralelo aos fundamentos básicos de leitura e manipulação direta em recintos próprios^{1,31,33}.

Conclusão

Implementação de biblioteca anatômica representa relevante recurso pedagógico que auxilia no domínio anatômico a longo prazo e na aquisição de competências aplicadas às Ciências da Saúde, ao oferecer acervos físicos e digitais, possibilitar estudo ativo e independente, integrar multimodalidades e fortalecer a articulação ensino-aprendizagem-profissionalização. A Biblioteca Anatômica da FAMERP, fundada em 2005, possui 373 títulos distintos (o mais antigo datado de 1722) e média de 27 consultas ao mês. Iniciativas similares ao presente relato de experiência são capazes de estabelecer e prolongar parcerias transversais e longitudinais entre Biblioteca, Anatomia, Tecnologia, Aprendizado e Ensino.

Referências

1. Arráez-Aybar LA. Evolving Anatomy Education: Bridging Dissection, Traditional Methods, and Technological Innovation for Clinical Excellence. *Anatomia* 2025, 4(2):1-13.
2. Araújo Júnior JS, Cardoso LM, Silva AF et al. The Teaching of Human Anatomy in the context of Medical Education: a Historical Res Soc Dev 2020; 9(7):1-17.
3. Harmon GJC, Roby M. Gross Anatomy in the Library: Evaluating the Impact of Anatomical Models in Academic Health Sciences Libraries. The Scholarship. Disponível em: <https://thescholarship.ecu.edu/items/>; acesso em 2025.
4. Santos RE, Ferreira AS, Muniz FH et al. Biblioteca Anatômica para Cursos em Ciências da Saúde: Experiência de 13 anos. In: Santos ILVL, Silva CRC (organizadores). *O Estudo da Anatomia Simples e Dinâmico 3*. Ponta Grossa: Atena; 2019. cap. 3. p.19-22.
5. Jones CJ. Charting a Path for Health Sciences Librarians in an integrated Information Environment. *Bull Med Libr Assoc* 1993; 81(4):421-4.
6. Turmezei TD, Tam MD, Loughna S. A Survey of Medical Students on the Impact of a new Digital Imaging Library in the Dissection Room. *Clin Anat* 2009; 22(6):761-9.
7. Mayfield MK. Beyond the Classroom: Self-Direction in Professional Learning. *Bull Med Libr Assoc* 1993; 81(4):425-32.
8. Hopkins E. Knowledge Management in Healthcare Libraries: the Current Picture. *Health Info Libr J* 2017; 34(2):103-5.
9. Ullah M. Content Analysis of Medical College Library Websites in Pakistan indicates necessary

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Improvements. *Health Info Libr J* 2024; 41(1):16-25.

10. DuVal MK. The Changing Role of the Library. *Bull Med Libr Assoc* 1968; 56(1):32-5.

11. Dixson M, Kirkpatrick N. Anatomizing the Library: Virtual Anatomy Table Services in an Academic Library. Disponível em <https://trace.tennessee.edu/>; acesso em 2025.

12. Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região (CRB6). Bibliotecas Públicas desenvolvem Ações Literárias e Culturais para toda a Comunidade. Disponível em <https://crb6.org.br/materias/>; acesso em 2025.

13. Earl MF. Library Instruction in the Medical School Curriculum: a Survey of Medical College Libraries. *Bull Med Libr Assoc* 1996; 84(2):191-5.

14. Schilling K, Applegate R. Best Methods for evaluating Educational Impact: a Comparison of the Efficacy of commonly used Measures of Library Instruction. *J Med Libr Assoc* 2012; 100(4):258-69.

15. Adanir SS, Bahsi I. The giant anatomist, whose value is later understood: Bartolomeo Eustachi. *Child's Nervous System* 2019; 37:1-4.

16. Sophia Biblioteca FAMERP. Disponível em: <https://famerp.br/wp-content/uploads/2024/02/Manual-Sophia.pdf>; acesso em 2025.

17. Guia de Rodas. Como as Bibliotecas estão se reinventando na Era Digital. Disponível em: <https://guiaderodas.com/bibliotecas-digitais-era-digital/>; acesso em 2025.

18. Minha Biblioteca. O Futuro da Biblioteconomia: Quais os Impactos das Novas Tecnologias. Disponível em: <https://minhabiblioteca.com.br/>; acesso em 2025.

19. Minha Biblioteca. Biblioteconomia no Brasil: Conheça os Principais Avanços Tecnológicos. Disponível em: <https://minhabiblioteca.com.br/>; acesso em 2025.

20. University of Minnesota. Hands-on Anatomy. Disponível em: <https://libnews.umn.edu/>; acesso em 2025.

21. Wood KN, McWatt S, Risha N, Mensink P. Analyzing the Use of Digital and Physical Anatomical Teaching Models in Anatomy Training. *Adv Physiol Educ* 2025; 49(2):572-81.

22. Harmon GJC, Roby M. Gross Anatomy: Are Anatomical Models Worth the Investment? The Scholarship. Disponível em: <https://thescholarship.ecu.edu/items/>; acesso em 2025.

23. Museu de Anatomia Humana Professor Alfonso Bovero. Histórico. Disponível em: <https://mah.icb.usp.br/historico/>; acesso em 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

24. Governo do Estado de São Paulo. Entenda mais sobre o Corpo Humano no Museu de Anatomia Humana da USP. Disponível em: <https://www.educacao.sp.gov.br/>; acesso em 2025.
25. Fiocruz. Casa de Oswaldo Cruz. Bibliographic Collection. Disponível em: <https://coc.fiocruz.br/>; acesso em 2025.
26. Faculdade de Medicina UFMG. Centro de Memória organiza Obras Raras. Disponível em: <https://www.medicina.ufmg.br/centro-de-memoria-organiza-obras-raras/>; acesso em 2025.
27. Wikipédia. Museu de Ciências Morfológicas da UFRN. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/>; acesso em 2025.
28. De-la-Mano M. The Historical Development and Current Landscape of Health Library Standards: A Critical Review. *Health Info Libr J* 2024; 41(2):117-35.
29. Danquah LE, Bass MB, McGlothen-Bell K. Trends in...The Importance of Amplifying Diversity, Equity, and Inclusion in Academic Health Sciences Libraries. *Med Ref Serv Q* 2023; 42(1):59-68.
30. Bromage M, Foth M, Hearn G, Osman K. Creative Spaces in Public Libraries: Navigating the Culture Clash with Institutional Norms and Expectations. *J Lib Adm* 2024; 65(1):31-57.
31. Vieira DV. Inovação em Bibliotecas: Considerações sobre a Disponibilização de Serviço de Impressão 3D. *Rev Bras Bibl Doc* 2017; 13:1106-20.
32. Vannucci L, Frigenti L, Faussone-Pellegrini M. From Conception to Birth: Ancient Library Sources of Embryology and Women Anatomy kept in the Biblioteca Biomedica of the Università degli Studi di Firenze (Biomedical Library of Florence University). *Ital J Anat Embryol* 2011; 116(2):93-103.
33. Cullinane DP, Franklin C, Barry DS. Reviving the Anatomic Past: Breathing New Life into Historic Anatomical Teaching Tools. *J Anat* 2023; 242(4):701-4.

Ilustrações anatômicas de gravidez no século XVIII: ciência, técnica e ética na obra de William Hunter

Jéssica Caroline Capela Mendes¹, Rafael Adler Favaro Fuzato²; Evelise Aline Soares³.

¹ Discente da Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG.

² Médico Ginecologista e Obstetra da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG.

³ Doutora na área de Anatomia pelo PPG BCE da UNICAMP, Docente e Diretora da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG.

Autor correspondente: Jéssica Caroline Capela Mendes, jessica.capela@sou.unifal-mg.edu.br

Palavras-chave: Obstetrícia; Anatomia; Gestação; Willian Hunter

William Hunter o anatomista e obstetra

William Hunter (1718-1783), anatomista e obstetra escocês, ganhou destaque como um dos personagens mais influentes da medicina britânica do século XVIII, chegando a estabelecer uma escola de anatomia em Londres e ganhando o título de médico-parteiro da rainha Charlotte¹. Iniciou seus estudos na Universidade de Glasgow, com o objetivo de preparar-se para o sacerdócio, mas abandonou o curso teológico ao conhecer Willian Cullen e Alexander Monro, interessando-se pela área médica e anatomista. Sob a tutela de seus mestres, Hunter consolidou sua reputação não apenas devido à sua habilidade cirúrgica, mas por sua obsessão pela precisão anatômica e rigor científico aplicado à obstetrícia, campo que, até aquele momento, era

restrito às parteiras tradicionais e carecia de uma sistematização médica formal².

Figura 1. Obra Portrait of Dr William Hunter, 1769.

Fonte: Royal Academy of Arts.

Sua trajetória representou a transição da obstetrícia de uma prática empírica para uma disciplina médica institucionalizada, com a inclusão de profissionais masculinos no acompanhamento da gestação, movimento que traria implicações sociais e éticas profundas para a época.

Em 1774, Hunter publicou aquela que seria considerada sua obra-prima: *Anatomia Uteri Humani Gravidi Tabulis Illustrata* (A anatomia do útero humano grávido exibido em figuras), um atlas monumental impresso por John Baskerville em Birmingham, composto por 34 panchas em fôlio imperial que representam, em tamanho real, o útero e seus conteúdos em diversos estágios da gestação³⁻⁴.

Figura 2. Capa da obra *Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata*.

Fonte: National Library of Medicine.

As gravuras, executadas primordialmente pelo artista holandês Jan van Rymsdyk, apresentam detalhamento anatômico sem precedentes, mostrando desde os primeiros meses de gestação até o termo completo, incluindo representações da placenta, membranas fetais, cordão umbilical e a anatomia fetal intrauterina com uma minúcia jamais alcançada anteriormente⁵. O formato luxuoso da obra, que inicialmente possuía apenas 150 cópias produzidas e destinadas à elite médica europeia, refletia tanto a ambição científica quanto o status social que Hunter desejava conferir ao seu trabalho.

O impacto do atlas de Hunter na medicina obstétrica foi revolucionário. Antes de sua publicação, o conhecimento sobre a anatomia da gravidez era baseado em dissecações de animais, especulações teóricas ou ilustrações imprecisas que idealizavam o corpo feminino segundo cânones estéticos e morais, em vez de representações anatômicas fiéis^{4,1}. A obra de Hunter forneceu, pela primeira vez, descrições visuais empiricamente fundamentadas que permitiram aos médicos compreender a posição fetal, a estrutura placentária e as transformações anatômicas do útero grávido com grau de precisão anteriormente impossível. Esse conhecimento teve consequências diretas na prática obstétrica, embasando intervenções como o uso de fórceps, manobras de versão fetal e o manejo de complicações hemorrágicas. Simultaneamente, a obra contribuiu para a consolidação do papel dos *man-midwives* (parceiros médicos) em detrimento das parteiras tradicionais, processo que intensificou

a medicalização do parto e a exclusão das mulheres do controle sobre seus próprios processos reprodutivos⁶.

Anatomia Uteri Humani Gravidi Tabulis Illustrata: **objetivos e características**

A parceria entre William Hunter e seus ilustradores, especialmente Jan van Rymsdyk, responsável pela maioria das panchas, seu filho, Cornelius van Rymsdyk, e outros artistas anônimos, representou uma ruptura metodológica fundamental na ilustração anatômica⁴.

Hunter insistia que os desenhos fossem executados diretamente durante as dissecações, com os artistas posicionados junto à mesa anatômica, observando e representando os espécimes ainda frescos, antes que a decomposição alterasse suas características⁷. Essa abordagem contrastava radicalmente com a prática comum do século XVIII, em que ilustradores frequentemente trabalhavam a partir de memória, esboços preliminares ou sob influência de convenções artísticas que subordinavam a precisão anatômica à estética clássica. Hunter declarou explicitamente no prefácio de sua obra que buscava "representar a natureza como ela é, não como imaginamos que deveria ser", o que refletia os ideais iluministas de objetividade científica e observação empírica⁵. Contudo, como argumenta Hughes⁸, essa retórica de transparência objetiva mascarava decisões estéticas e editoriais que envolviam seleção, composição e até idealização

parcial das imagens, revelando tensões entre os imperativos científicos e as expectativas visuais da época.

As ilustrações apresentam características técnicas sofisticadas. Executadas em cobre através da técnica de *engraving* (buril), as panchas exigiam habilidade artística excepcional para reproduzir texturas, profundidades e detalhes anatômicos microscópicos⁷. A composição visual das imagens é notavelmente consistente: os corpos são apresentados em posição supina, com o tronco aberto e exposto, mas com a face sistematicamente oculta ou posicionada fora do campo visual, estratégia que, embora tecnicamente justificada pelo foco anatômico no abdômen, também funcionava como mecanismo de anonimização e desumanização dos sujeitos representados⁹.

As ilustrações seguem uma progressão lógica que revela camadas anatômicas sucessivas: iniciam com o útero fechado e avançam através de dissecações cada vez mais profundas, expondo primeiro as paredes uterinas, depois as membranas fetais, a placenta e, finalmente, o próprio feto *in situ*. Essa sequência didática permitia aos estudantes de medicina compreender a organização tridimensional dos tecidos, simulando visualmente o processo de dissecação⁵.

Figura 3. Prancha I da obra *Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata*.

Figura 4. Prancha IV da obra.

Figura 5. Prancha VI da obra.

A inovação mais radical de Hunter residia na representação do feto dentro do útero em posições anatomicamente realistas, abandonando as representações simbólicas ou proporcionalmente distorcidas comuns em atlas anteriores⁴. Enquanto obras como as de Andreas Vesalius (século XVI) ou Bernhard Siegfried Albinus (início do século XVIII) apresentavam fetos em poses classicizantes, reminiscentes de esculturas gregas, as gravuras de Hunter mostravam recém-nascidos em posturas fetais genuínas, com proporções corporais fiéis e detalhes como a vernix caseosa, cabelos e unhas visíveis⁷. Essa precisão não era meramente estética: tinha implicações práticas diretas, permitindo aos obstetras reconhecer apresentações fetais anormais durante o parto e planejar intervenções apropriadas. Como argumenta Hoge⁶, o atlas funcionava como

"substituto visual" essencial em uma época em que o acesso direto a dissecação era extremamente limitado, apenas alguns grandes centros urbanos possuíam escolas de anatomia, e a preservação de cadáveres por longos períodos era tecnicamente impossível, tornando as imagens impressas o principal meio de transmissão do conhecimento anatômico para médicos de toda Europa.

Figura 6. Prancha XII da obra.

Comparativamente, a obra de Hunter superava mesmo o trabalho de seu contemporâneo William Smellie, que também publicou atlas obstétrico

ilustrado em 1754¹. Enquanto as ilustrações de Smellie enfatizavam aspectos práticos e instrumentais da obstetrícia, mostrando uso de fórceps e técnicas de extração fetal, Hunter priorizava a compreensão anatômica fundamental, fornecendo base teórica sobre a qual práticas clínicas deveriam ser fundamentadas. Dittmar e Mitchell¹⁰ destacam que as imagens de Hunter também se distinguiam pelo detalhamento de estruturas fetais, incluindo representações de fetos em diferentes idades gestacionais, contribuindo para o desenvolvimento da embriologia e da anatomia do desenvolvimento fetal, campos que permaneceriam centrais na medicina pelos séculos seguintes.

Técnicas de preparação anatômica para preparação e dissecação

As técnicas de preparação anatômica empregadas por Hunter representavam o estado da arte da anatomia setecentista. O método de injeção vascular, técnica na qual ceras coloridas (tipicamente vermelho para artérias e azul para veias) eram injetadas sob pressão nos vasos sanguíneos, permitia visualizar a rede circulatória e, crucialmente, manter a forma e volume naturais dos órgãos, prevenindo o colapso dos tecidos que inevitavelmente ocorreria após a morte⁴. Essa técnica, aperfeiçoada por Hunter a partir de métodos desenvolvidos por anatomistas holandeses como Frederik Ruysch, exigia extraordinária perícia: as injeções deviam ser realizadas imediatamente após a morte, antes que a

coagulação sanguínea bloqueasse os vasos, e a pressão devia ser calibrada cuidadosamente para evitar rupturas tissulares⁷. A remoção de tecidos seguia estratégia metódica de dissecação estratificada, em que camadas sucessivas de pele, músculos, fáscias e peritônio eram delicadamente removidas e documentadas, permitindo a criação de panchas que mostravam diferentes profundidades anatômicas do mesmo espécime.

Embora Hunter não tenha deixado registros detalhados sobre o posicionamento exato dos corpos durante as dissecações, a análise das panchas revela padrões consistentes³. Os corpos eram posicionados em decúbito dorsal (supino), com a cabeça frequentemente posicionada para fora do campo visual ou coberta por tecidos, e o abdômen cuidadosamente aberto através de incisões que expunham a cavidade peritoneal sem danificar estruturas subjacentes⁵. Em algumas ilustrações, observam-se segmentos de membros inferiores, mas raramente os superiores, sugerindo que partes do corpo consideradas anatomicamente irrelevantes para o estudo obstétrico eram deliberadamente excluídas da representação, o que, além de funcionalidade didática, reforçava a fragmentação e objetificação dos corpos femininos⁹. Assim, o foco visual concentrava-se invariavelmente no útero grávido, apresentado como objeto isolado de investigação científica, desconectado da pessoa que o havia portado.

A obtenção dos corpos para dissecação

A produção do atlas de Hunter dependia de recurso extremamente escasso: cadáveres de mulheres grávidas. O contexto legal britânico do século XVIII criava obstáculos formidáveis para a prática anatômica. O *Murder Act* de 1752 estabelecia que apenas corpos de indivíduos executados por crimes capitais podiam ser legalmente destinados à dissecação, medida concebida como punição adicional e desincentivo ao crime¹⁰.

Contudo, mulheres grávidas raramente eram executadas: a common law britânica garantia automaticamente suspensão da execução a qualquer mulher condenada que alegasse gravidez (procedimento conhecido como "pleading the belly"), e mesmo após o nascimento, circunstâncias frequentemente resultavam em comutação da pena¹¹. Consequentemente, a disponibilidade legal de cadáveres de gestantes para dissecação era praticamente nula. Hunter afirma ter dissecado pelo menos 10 a 12 mulheres grávidas para produzir seu atlas, número que, dada a raridade dessas mortes naturais entre mulheres saudáveis, levanta questões inevitáveis sobre a origem desses corpos⁴.

A prática de *body-snatching* (roubo de cadáveres) estava amplamente disseminada na Inglaterra georgiana, onde grupos de "homens da ressurreição" (*resurrection men*) operavam redes organizadas que exumavam corpos recentemente enterrados de cemitérios e os vendiam a escolas de anatomia por valores substanciais¹⁰. Embora

tecnicamente ilegal, essa prática era tacitamente tolerada pelas autoridades médicas e educacionais, que reconheciam a impossibilidade de treinar cirurgiões adequadamente sem acesso a cadáveres. Shelton¹¹ argumenta que anatomistas proeminentes como Hunter, embora publicamente condenassem o roubo de cadáveres, eram seus principais beneficiários e financiadores, estabelecendo relações comerciais contínuas com essas redes criminosas. A ausência completa de documentação sobre a origem dos corpos no atlas de Hunter, visto que ele não menciona nomes, idades, causas de morte ou circunstâncias de aquisição, sugere deliberada omissão destinada a evitar escrutínio legal e moral⁹.

Pesquisas históricas recentes identificaram que os corpos mais provavelmente provinham de mulheres das classes trabalhadoras urbanas, prostitutas, indigentes ou vítimas de complicações obstétricas que morriam em instituições caritárias ou nas ruas de Londres¹⁰. Essas mulheres, socialmente marginalizadas, frequentemente sem família que reclamasse seus corpos e vulneráveis mesmo após a morte, tornavam-se alvos preferenciais dos ladrões de cadáveres.

Teorias mais controversas, embora com evidências limitadas, sugerem que alguns anatomistas poderiam ter adquirido corpos de mulheres mortas em circunstâncias suspeitas ou até encomendado assassinatos (prática documentada no caso dos infames assassinos Burke e Hare em Edimburgo, poucos anos após a morte de Hunter)¹¹. Independentemente do grau exato de cumplicidade,

permanece indiscutível que nenhuma das mulheres dissecadas consentiu com o uso de seus corpos para pesquisa anatômica, e que suas identidades foram sistematicamente apagadas do registro histórico.

Hughes⁸ destaca um silêncio revelador nas narrativas de Hunter: enquanto dedica extensas passagens à descrição de técnicas anatômicas e à validação científica de suas observações, ele jamais discute a proveniência dos corpos ou reconhece as mulheres como sujeitos com histórias individuais. Essa anonimização não era meramente circunstancial, mas refletia estruturas mais profundas de poder: os corpos femininos, especialmente os de mulheres pobres, eram concebidos como recursos disponíveis para exploração masculina e científica, sem necessidade de justificação ética⁹.

A própria linguagem anatômica, referindo-se a "espécimes", "preparações" e "objetos de estudo", contribuía para a desumanização sistemática. Como argumenta Shelton¹¹, essa violência epistêmica, embora normalizada no contexto do século XVIII, demanda reconhecimento crítico contemporâneo, especialmente quando instituições médicas e museus continuam a exibir e reproduzir essas imagens sem contextualização adequada sobre suas origens eticamente problemáticas.

Considerações éticas sobre a polêmica envolvida na obtenção dos corpos utilizados

A Anatomia Uteri Humani Gravidi Tabulis Illustrata de William Hunter permanece como marco

incontornável na história da anatomia e obstetrícia. Suas 34 panchas meticulosamente elaboradas revolucionaram a compreensão médica da gravidez, estabelecendo padrões de precisão anatômica e integração entre arte e ciência que influenciariam profundamente o desenvolvimento subsequente dessas disciplinas^{4,1}.

As inovações técnicas introduzidas por Hunter, incluindo métodos avançados de preservação vascular, dissecação estratificada e documentação visual rigorosa, consolidaram a anatomia como empreendimento empírico fundamentado na observação direta, contribuindo para a transição da medicina de paradigmas especulativos para fundamentos científicos modernos⁷. O impacto prático do atlas na redução da mortalidade materna e melhoria dos cuidados obstétricos constitui legado médico genuíno que merece reconhecimento.

Contudo, o valor científico da obra não pode ser separado das condições materiais e éticas de sua produção. Os corpos de mulheres grávidas que tornaram possível o atlas de Hunter foram obtidos através de meios legalmente questionáveis e eticamente inaceitáveis: sem consentimento, provavelmente através de roubo de cadáveres, e invariavelmente de populações vulneráveis^{11,10,9}. A própria metodologia visual do atlas, com ocultação de faces e apresentação de corpos fragmentados, participava de processos de desumanização que facilitavam a exploração científica ao obscurecer a humanidade dos sujeitos dissecados. Reconhecer essas violências não diminui as contribuições

científicas de Hunter, mas as contextualiza dentro de estruturas históricas de poder que definiam quais corpos poderiam legitimamente ser apropriados para progresso médico.

A relevância dessa análise crítica estende-se ao presente. Instituições médicas contemporâneas, como museus, bibliotecas e escolas de medicina, que preservam e exibem materiais anatômicos históricos enfrentam responsabilidade ética de contextualizar adequadamente suas coleções, reconhecendo explicitamente as circunstâncias problemáticas de sua origem e honrando, mesmo que retrospectivamente, a dignidade das pessoas cujos corpos foram transformados em objetos de estudo¹².

Educadores médicos têm oportunidade de utilizar casos históricos como o de Hunter para desenvolver consciência bioética em estudantes, promovendo reflexão crítica sobre como desigualdades sociais moldam práticas científicas e sobre a centralidade do consentimento informado na medicina contemporânea¹³. Ademais, a história de Hunter ilumina continuidades que merecem atenção: embora os mecanismos tenham mudado, persistem desigualdades no acesso à saúde reprodutiva, na autonomia sobre decisões obstétricas e na representação de populações marginalizadas em pesquisas médicas, questões que exigem vigilância ética contínua.

Considerações finais

O atlas de Hunter deve ser compreendido não apenas como um marco na história da anatomia e da obstetrícia, mas também como um documento que evidencia simultaneamente o avanço científico e os dilemas éticos da medicina iluminista, cujas implicações permanecem relevantes para a prática médica contemporânea. A elevada qualidade e fidelidade de suas ilustrações às estruturas anatômicas gravídicas e fetais explicam sua permanência, ainda hoje, em livros e tratados de ginecologia e obstetrícia, consolidando sua importância no ensino e na difusão do conhecimento anatômico.

As controvérsias relacionadas à obtenção dos corpos utilizados na elaboração da obra reforçam sua relevância no campo da ética e da bioética médica, destacando a necessidade de reflexão crítica sobre os limites éticos da produção do conhecimento científico. Nesse sentido, o estudo da história da anatomia e da medicina torna-se essencial na formação dos estudantes da área da saúde, especialmente por ocorrer em um momento inicial do curso, quando o contato com o corpo humano contribui não apenas para a construção do conhecimento científico, mas também para o desenvolvimento do respeito ao cadáver, da humanização da futura assistência e da formação de uma postura ética profissional.

Assim, o legado da obra *Anatomia Uteri Humani Gravidi Tabulis Illustrata* permanece

inquestionável sob o ponto de vista científico, ao mesmo tempo em que constitui um importante referencial para a reflexão ética. Esse contexto reforça que o avanço da ciência deve estar permanentemente fundamentado no respeito à dignidade humana, assegurando que o progresso do conhecimento ocorra em consonância com princípios éticos sólidos.

Nesse contexto, o estudo anatômico promove o respeito aos cadáveres, reconhecidos como a mais valiosa fonte de ensino, além de contribuir para o desenvolvimento da humanização na assistência em saúde e para a construção de uma postura ética sólida na prática profissional e na pesquisa científica. Assim, o legado anatômico da obra *Anatomia Uteri Humani Gravidi Tabulis Illustrata* é inegável e permanece amplamente reconhecido por sua contribuição singular ao conhecimento das estruturas anatômicas gravídicas e fetais.

Entretanto, os métodos possivelmente envolvidos na obtenção dos corpos utilizados na elaboração da obra suscitam importantes reflexões éticas. Caso tais controvérsias venham a ser definitivamente confirmadas, reforça-se a necessidade inequívoca de que o avanço científico jamais se dissocie dos princípios éticos e do respeito à dignidade humana. Dessa forma, a obra de Hunter deve ser compreendida simultaneamente como um marco científico e como um importante elemento de reflexão ética, cujas lições permanecem relevantes para a formação e a atuação dos profissionais de saúde no século XXI.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Referências

1. ROBERTS, A. D. et al. William Smellie and William Hunter: two great obstetricians and anatomists. *Journal of the Royal Society of Medicine*, v. 103, n. 5, p. 205–206, 2010.
2. ILLINGWORTH, Charles. *The story of William Hunter*. Edinburgh; London: E. & S. Livingstone, 1967.
3. HUNTER, William. *Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata*. Birmingham: John Baskerville, 1774. Disponível em: <https://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmu-id-2491060R-bk>. Acesso em: 10 fev. 2026.
4. THORNTON, J. L.; WANT, P. C. The anatomy of the human gravid uterus: 1774–1974. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, v. 81, n. 1, p. 1–10, 1974.
5. WAGONER, N. *Anatomia Uteri Humani Gravid Tabulis Illustrata (1774)*, por William Hunter. *Embryo Project Encyclopedia*, 2017. ISSN 1940-5030. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10776/11475>. Acesso em: 10 fev. 2026.
6. HOGE, G. Medicalizing childbirth in the 18th century through the illustrated obstetric anatomy atlases of William Smellie and William Hunter. 2017. Dissertação (Graduação) – Baylor University, Waco, 2017. Disponível em: <https://baylor-ir.tdl.org/>. Acesso em: 10 fev. 2026.
7. KEMP, M. The mark of truth: looking and learning in some anatomical illustrations from the Renaissance and eighteenth century. *Clinical Anatomy*, v. 16, n. 1, p. 46–57, 2003.
8. HUGHES, A. Authorship, image-making, and excess: William Hunter’s *Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata* (1774). *Journal for Eighteenth-Century Studies*, v. 46, n. 2, p. 215–233, 2023.
9. HALPERN, S. Windows on the womb and guiding trains of light: figuring the real in plate XXVI of William Hunter’s *Anatomy of the Human Gravid Uterus*. *Journal for Eighteenth-Century Studies*, v. 47, n. 1, p. 123–142, 2024.
10. DITTMAR, J. M.; MITCHELL, P. D. From cradle to grave via the dissection room: the role of foetal and infant bodies in anatomical education from the late 1700s to early 1900s. *Journal of Anatomy*, v. 229, n. 6, p. 713–722, 2016.
11. SHELTON, D. C. The emperor’s new clothes. *Journal of the Royal Society of Medicine*, v. 103, n. 2, p. 46–50, 2010.
12. CORNWALL, J. et al. Legal and ethical considerations around the use of existing illustrations to generate new illustrations in the anatomical sciences. *Anatomical Sciences Education*, v. 18, n. 1, p. 70002, 2025.
13. YEE, A.; ZUBOVIC, E.; YU, J.; RAY, S.; HILDEBRANDT, S.; ZEIDMAN, L. A.; NUÑO, M. Ethical considerations in the use of Pernkopf’s Atlas of Anatomy: a surgical case study. *Surgery*, v. 165, n. 5, p. 860–867, 2019.

A importância da limpeza e lavagem de peças anatômicas para a preservação do acervo didático e a prevenção da proliferação de fungos em laboratórios de anatomia

Marilia Gabriela de Oliveira Lopes¹; Ana Clara Fonseca Dias Pereira²;
Maria Fernanda Araújo Santos³

1 Cirurgiã-Dentista – Doutora em Anatomia Humana.

Professora Responsável pela Disciplina de Anatomia Humana – FCS/UNIVAP.

2 Médica Veterinária – presidente da Liga da Anatomia da FCS UNIVAP (2023-2025).

3 Técnica do Laboratório de Anatomia Humana – FCS/UNIVAP.

Correspondente: mariliaorto@gmail.com

Autor correspondente: Anatomia humana. Peças anatômicas. Conservação. Higienização. Fungos. Biossegurança.

1 Introdução

O ensino da Anatomia Humana baseia-se, historicamente, na observação direta e na manipulação de peças anatômicas. Desde os tratados clássicos até os currículos contemporâneos, a dissecação e o estudo prático permanecem como pilares da formação dos profissionais da saúde. Para que esse processo seja eficaz, é imprescindível que as peças anatômicas estejam adequadamente conservadas, limpas e livres de contaminações. As aulas práticas aproximam os alunos da teoria e os auxiliam na construção dos conceitos e na consolidação do aprendizado (AVERSI-FERREIRA *et al.*, 2009); além de serem muito valorizadas pelo professor e pelo estudante (BAPTISTA *et al.*, 2012).

A negligência na higienização compromete a integridade estrutural dos tecidos, favorece o crescimento de fungos e bactérias e gera riscos à

saúde dos usuários do laboratório. Assim, a limpeza e a lavagem das peças anatômicas devem ser compreendidas como etapas científicas, pedagógicas e éticas fundamentais.

Nos laboratórios de anatomia humana ou animal, a infecção por microrganismos nas peças anatômicas pode gerar, em profissionais e alunos, quadros de alergia em decorrência da exposição de esporos fúngicos suspensos no ar (CORRÊA, 2003).

O formaldeído, também conhecido como formol, aldeído fórmico, metanal ou formalina, é uma substância de baixo custo amplamente utilizada na produção de diversos materiais. No contexto da anatomia animal, sua principal finalidade é atuar como agente fixador e conservante de peças anatômicas e cadáveres. Sua ação química promove a fixação dos tecidos e impede a proliferação de microrganismos,

retardando o processo de decomposição e preservando as estruturas para fins didáticos e científicos, por meio das técnicas de formalização e embalsamamento.

Entretanto, apesar de sua eficácia na conservação, o formaldeído é uma substância volátil e tóxica, podendo causar efeitos adversos quando inalado, ingerido ou em contato direto com a pele. A exposição pode provocar irritação das mucosas e das conjuntivas oculares, além de outros riscos à saúde, o que exige cuidados rigorosos quanto ao seu manuseio (SANT'ANA, 2007).

2 Procedimentos de limpeza e lavagem das peças anatômicas

A higienização das peças anatômicas deve respeitar o tipo de material e o método de conservação empregado. De modo geral, os procedimentos envolvem a remoção de resíduos orgânicos e químicos acumulados, a lavagem com soluções adequadas conforme o tipo de peça (úmida, seca, glicerizada ou formolizada), a secagem controlada antes do armazenamento e a inspeção visual periódica para detecção precoce de fungos. Essas práticas são essenciais para manter a integridade morfológica das estruturas e evitar processos de deterioração ou contaminação do material anatômico utilizado no ensino (FONTOURA et al. 2018; DE MARCHI et al., 2023; SILVA et al., 2021).

3 Preservação do acervo e prevenção da proliferação de fungos

Ambientes com alta umidade, ventilação inadequada e limpeza irregular favorecem a

proliferação de fungos. Em peças anatômicas, esses microrganismos podem causar manchas, deterioração tecidual e representar risco ocupacional pela inalação de esporos, podendo afetar a saúde de alunos, docentes e técnicos que frequentam laboratórios de anatomia (SILVA et al., 2021).

A limpeza periódica, aliada ao controle ambiental, incluindo temperatura, ventilação e umidade, é essencial para evitar a contaminação cruzada entre peças e preservar o acervo didático utilizado no ensino da anatomia. Além disso, a correta organização e rotulagem do material anatômico contribuem para a conservação das peças e para a longevidade do patrimônio institucional (FONTOURA et al. 2018;

4 Discussão

A literatura clássica e contemporânea é convergente ao afirmar que a preservação das peças anatômicas é parte indissociável do processo pedagógico. Gray (2016) e Sobotta (2018) ressaltam que a qualidade do material anatômico influencia diretamente a compreensão morfológica e espacial das estruturas, sendo indispensável que as peças estejam bem conservadas para permitir a identificação clara dos planos e sistemas.

Aversi (2009) destaca que o aprendizado anatômico depende não apenas da exposição visual, mas da integridade dos tecidos, reforçando que peças deterioradas ou contaminadas comprometem a eficácia do ensino prático. Sabemos que a conservação adequada é parte integrante da didática anatômica, pois garante

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

fidelidade morfológica e segurança durante a manipulação.

No que se refere especificamente à conservação técnica das peças, Baptista e Souza (2012) enfatizam que protocolos regulares de limpeza, lavagem e inspeção visual são indispensáveis para evitar processos de degradação biológica. Segundo esses autores, a presença de resíduos orgânicos e umidade excessiva cria ambiente propício para o crescimento de fungos e bactérias, acelerando a deterioração do material.

Figura 1, 2 e 3: As figuras mostram Monitores, Técnica e alunos da Liga de Anatomia participando ativamente da conservação e limpeza de peças anatômicas no Laboratório de Anatomia da FCS UNIVAP; enfatizando a importância da participação ativa de todos também como forma de aprendizado e respeito ao material cadavérico. (fonte: acervo pessoal)

Com relação à manutenção, para as peças fixadas em formol, segundo Paim, Toillier e Bartholdy (2017), exige-se reposição quinzenal da solução conservadora na qual as peças são mantidas, quando da utilização constante destas. É

importante ressaltar que, para usar a peça anatômica conservada em formol, é comum sua passagem em água para diminuir o odor forte do formol e ainda se exige que o material seja molhado até três vezes ao dia, com água para não haver a secagem das estruturas anatômicas. Nesse processo de lavagem retira-se parte do fixador, o que exige uma posterior reposição do formol de modo que essa reposição varia de acordo com a utilização da peça anatômica. A técnica de formolização é de fácil manutenção, pois exige apenas reposição do agente químico formaldeído e tem sua vida útil relativamente longa, se manipuladas de maneira correta a fim de evitar a destruição dos tecidos (SPAZIANI *et al.*, 2016).

Rodrigues e Silva (2015) alertam que laboratórios de Anatomia que não seguem normas de biossegurança e conservação tornam-se ambientes de risco ocupacional. A inalação de esporos fúngicos provenientes de peças contaminadas pode desencadear quadros respiratórios, reações alérgicas e outros desconfortos, representando risco ocupacional para alunos, professores e técnicos expostos ao ambiente laboratorial (ANDRÉ & WEIKERT 2000). A manipulação de peças malconservadas compromete tanto o aspecto pedagógico quanto o ético do ensino anatômico. O respeito ao material biológico deve passar necessariamente por sua adequada higienização, conservação e preservação, garantindo condições apropriadas para o estudo e para a formação dos estudantes da área da saúde (CORREA 2003).

Sob o ponto de vista ambiental, estudos indicam que o controle de umidade, ventilação e

temperatura do laboratório é tão importante quanto a limpeza das peças em si (SILVA, 2016). Assim, a literatura sustenta que a limpeza e a lavagem sistemáticas, associadas a protocolos de conservação e biossegurança, são fundamentais para a preservação das peças anatômicas e para a prevenção da proliferação de fungos.

5 Conclusão

A limpeza e a lavagem de peças anatômicas constituem etapas essenciais para a preservação do acervo didático, para a segurança biológica do laboratório e para a excelência do ensino em Anatomia Humana. A adoção de protocolos padronizados de higienização contribui para evitar a proliferação de fungos, para preservar a integridade morfológica das estruturas e para garantir melhores condições de estudo para estudantes e professores.

Além disso, participação discente em projetos vinculados a ligas acadêmicas de anatomia contribui para a formação científica, ética e profissional, ampliando a compreensão dos processos de conservação e biossegurança. Essa vivência favorece o desenvolvimento de competências relacionadas à pesquisa, podendo estimular a iniciação científica e o ingresso em programas de pós-graduação, fortalecendo o papel do laboratório de anatomia como espaço de ensino, pesquisa e formação continuada.

Referências

ANDRÉ, G. A.; WEIKERT, R. C. O. Isolamento e

identificação dos patógenos microbiológicos encontrados no laboratório de anatomia humana. *Brazilian Journal of Morphological Sciences*, v. 17, p. 63-64, 2000.

AVERSI-FERREIRA, T. A. *et al.* Prática de dissecação como metodologia de ensino em anatomia para educação em enfermagem. *Brazilian Journal of Morphological Sciences*, v. 26, n. 3-4, p. 151-157, 2009.

BAPTISTA, M. A. S.; SOUZA, A. F. Técnicas de conservação e manutenção de peças anatômicas. *Revista Brasileira de Anatomia*, v. 9, n. 1, p. 45-52, 2012.

CORREA, W. R. Isolamento e identificação de fungos filamentosos encontrados em peças anatômicas conservadas em solução de formol a 10%. Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, 2003.

DÂNGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.

DE MARCHI, J. *et al.* Teste da eficácia do método de conservação com cloreto de sódio em peças anatômicas. *Revista Inovação: Gestão e Tecnologia no Agronegócio*, 2023.

FONTOURA, E. L. L. *et al.* Conservação de peças anatômicas: vantagens e desvantagens de diferentes métodos. *Revista Uningá, Maringá*, v. 57, n. 2, p. 34-46, 2020.

GRAY, H. *Gray's anatomy: the anatomical basis of clinical practice*. 41. ed. London: Elsevier, 2016.

MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. *Clinically oriented anatomy*. 8. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2019.

PAIM, P. S.; TOILLIER, S.; BARTHOLDY, L. Comparativo da utilização de formol e glicerina para a conservação dos cadáveres do laboratório de anatomia humana. In: SALÃO DE ENSINO E EXTENSÃO, 5., 2014, Santa Cruz do Sul. Anais... Santa Cruz do Sul: Universidade de Santa Cruz do Sul, 2014. Disponível em: https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/salao_ensino_extensao/article/view/12440. Acesso em: 10 set. 2018.

RODRIGUES, H. *Técnicas anatômicas*. 4. ed. Vitória: GM Gráfica e Editora, 2010.

RODRIGUES, H.; SILVA, M. R. *Biossegurança em laboratórios de anatomia*. São Paulo: Atheneu, 2015.

RODRÍGUEZ, R. H.; DESPAIGNE, S. C.; BETANCOURT, O. V. Evaluación cuantitativa de eficacia de un esterilizador químico que emplea formaldeído 2% en fase de vapor a bajas temperaturas. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, n. 25, 2006.

ROMANO, J. C.; QUELHAS, M. C. F. Esterilização por formaldeído. Disponível em: <http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/port/formal.html>. Acesso em: 15 set. 2010.

SANT'ANA, A. P. F. *et al.* Utilização do formaldeído em diferentes concentrações, associado ou não ao cloreto de sódio na conservação de tecidos de ovinos. Universidade Estadual de Maringá, Campus Umuarama, PR, 2007.

SILVA, G. R. *et al.* Métodos de conservação de cadáveres humanos utilizados nas faculdades de medicina do Brasil. *Revista de Medicina*, v. 95, n. 4, p. 156-161, 2016.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

SILVA, R. M. *et al.* Crescimento e resistência de espécies fúngicas em peças anatômicas. Universidade de São Paulo, 2021.

SILVA, R. M. *et al.* Crescimento e resistência de espécies fúngicas em peças anatômicas. In: CONGRESSO CONGRESSE.ME, 2021, Macaé. Anais... Macaé, 2021. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/directbitstream/a4bc0b2c-32be-4182-8634-e8676e43f3b1/3122631.pdf>.

Acesso em: 10 mar. 2026.

SILVA, S. R. S. B. *et al.* Preparo de peças anatômicas através do método de criodesidratação. In: JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E

EXTENSÃO, 13., 2013, Recife. Anais... Recife: UFRPE, 2013. Disponível em: <http://www.eventosufrpe.com.br/2013/cd/resumos/R1395-1.pdf>. Acesso em: 10 set. 2018.

SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. 24. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

SPAZIANI, A. O. *et al.* Formalização e glicerinação: estudo de preferência de técnica de conservação anatômica por acadêmicos. Archives of Health Investigation, v. 5, n. 3, 2016.

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

Relato de ensino: Workshop acadêmico de dissecação de olho bovino

João Vitor Passold¹, Alejandra Abigail Gonzáles Pérez¹, Ana Laura Zardo¹, Anna Leticia Luiz Francoski¹, Bruna Neto dos Santos¹, Carolina Brandão Aigner¹, Eduarda Horstmann¹, Gabriel Rodrigues Alves¹, Glendha Bertha Sampietro Klug¹, Isabella Hampel Pires¹, Maria Carolina Loch Kleinübing¹, Maria Júlia Godoi dos Santos¹, Maria Luiza Lingner Bussi².

1. Acadêmicos do curso de Medicina, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, SC, Brasil.
2. Acadêmico(a) do curso de Fisioterapia, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, SC, Brasil.

Autor correspondente: João Vitor Passold – jypassold@furb.br

Palavras-chave: Bulbo Ocular; Metodologias Ativas; Ligas Acadêmicas; Dissecação.

INTRODUÇÃO

A anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição dos seres [3], sendo ela reconhecida como o alicerce fundamental da formação médica e das demais ciências da saúde por ser essencial na compreensão integrada entre estrutura e função. Um conhecimento anatômico sólido permite ao profissional correlacionar alterações morfológicas com manifestações clínicas, embasando intervenções seguras e precisas [4]. Contudo, o ensino tradicional enfrenta obstáculos no estudo de estruturas minuciosas, como os órgãos dos sentidos.

O estudo do bulbo ocular destaca-se como uma lacuna relevante. Nos cadáveres utilizados rotineiramente, esta estrutura raramente se

encontra íntegra, devido à sua delicadeza tecidual e à degradação imposta pelos processos de fixação. Conseqüentemente, o estudante é conduzido a um aprendizado abstrato, restrito a representações bidimensionais (atlas) ou modelos sintéticos, o que limita a compreensão das relações tridimensionais e a acuidade espacial.

Nesse contexto, as Ligas Acadêmicas atuam como agentes complementares no ensino médico, promovendo metodologias ativas. O presente trabalho relata a experiência da Liga de Anatomia Humana Cláudio Martins (LAHCM) em um workshop de dissecação ocular, utilizando o olho bovino como material biológico alternativo, ético e de baixo custo, visando restituir a dimensão prática e concreta ao estudo da visão.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de ensino vivenciada durante a realização de um workshop prático de dissecação de bulbo ocular bovino, destacando a eficácia desta atividade como ferramenta pedagógica para a consolidação do conhecimento anatômico por acadêmicos da área da saúde.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. A atividade foi realizada no Laboratório de Anatomia da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), em 26 de setembro de 2025, envolvendo 27 acadêmicos (26 do curso de Medicina e 1 de Biomedicina). O processo foi supervisionado por dois técnicos de laboratório e um docente da disciplina de Anatomia Humana.

Foram utilizados 50 bulbos oculares bovinos, permitindo uma média de dois espécimes por participante, com margem de segurança técnica. Os materiais biológicos foram obtidos por doação, provenientes de um abatedouro comercial local, onde seriam descartados como subprodutos do abate rotineiro para consumo. Por se tratar de material biológico de descarte, sem sacrifício animal para fins didáticos, a atividade independe de aprovação prévia pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA).

Utilizaram-se instrumentos de dissecação padrão (bisturis, pinças anatômicas, tesouras) e

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), seguindo as normas de biossegurança. O roteiro didático foi estruturado em quatro etapas: (I) preleção teórica expositiva para revisão anatômica; (II) demonstração da técnica pelos instrutores em espécime único; (III) execução prática (hands-on) individual pelos participantes; e (IV) discussão final para correlação morfofuncional e elucidação de dúvidas.

RESULTADOS

A escolha do olho bovino como modelo biológico comprovou-se eficaz. Suas dimensões ampliadas em relação ao humano facilitaram o manuseio, a localização e a dissecação das estruturas (córnea, esclera, íris, cristalino, humor vítreo, retina e papila óptica), [2] conforme demonstrado na Figura 1.

Observou-se heterogeneidade no desempenho técnico dos participantes. Acadêmicos de fases avançadas demonstraram maior familiaridade com o instrumental, executando a técnica com maior celeridade. Em contrapartida, estudantes de fases iniciais ou de outros cursos demandaram maior tempo de execução e suporte técnico, porém, todos concluíram a dissecação com êxito (Figura 2).

O engajamento discente foi notável. Houve intensa formulação de perguntas e interesse ativo, superando a passividade comum em aulas teóricas. A manipulação direta do cristalino (Figura 3) e demais estruturas gerou feedback positivo

imediatos; os participantes relataram que a experiência tátil e visual concreta facilitou a compreensão espacial do órgão, contrastando com a visualização estática de atlas [5] e dispositivos móveis.

DISCUSSÃO

Os resultados corroboram a eficácia do olho bovino como modelo alternativo, validando que o ensino tradicional enfrenta barreiras em estruturas delicadas. A deterioração post-mortem em cadáveres de rotina força um aprendizado abstrato, lacuna superada pela integridade dos tecidos frescos no workshop.

Pedagogicamente, a atividade promoveu a transição do aprendizado passivo ao ativo. A experiência sensorial concreta — como a resistência da esclera ou a viscosidade do humor vítreo — consolida a memória superiormente à abstração teórica. A literatura aponta que a vivência prática transforma informação em conhecimento consolidado. [1]

O modelo bovino reafirma seu alto valor didático devido à homologia anatômica com o humano. As diferenças, como o tamanho ampliado e a presença do tapetum lucidum, mostraram-se vantajosas para iniciantes. Além disso, a viabilidade ética e econômica do uso de subprodutos alinha-se às diretrizes modernas de uso racional de animais.

Por fim, a organização em pequenos grupos guiados por ligantes criou um ambiente colaborativo horizontal, reduzindo a ansiedade do erro e preenchendo o hiato deixado por turmas

numerosas, onde a instrução individualizada é escassa.

Figura 1 - Olho bovino após a realização do workshop; íris, cristalino, córnea e esclera dissecados, próximos ao humor vítreo anexado ao restante globo ocular. **Fonte:** Arquivo pessoal, 2025.

Figura 2 - Estudante segurando olho bovino em estágio intermediário de dissecação. **Fonte:** Arquivo pessoal, 2025.

Figura 3 - Estudante segurando cristalino, possibilitando visualizar a imagem invertida.

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

CONCLUSÃO

O presente trabalho atingiu seu propósito ao demonstrar que o uso de olhos bovinos supre a lacuna pedagógica causada pela fragilidade dos preparados cadavéricos de rotina. A estratégia devolveu ao estudante a possibilidade de explorar estruturas que, no ensino convencional, permanecem abstratas.

O workshop ofereceu uma experiência prática e tridimensional, restituindo ao aprendizado a profundidade espacial que modelos sintéticos não reproduzem plenamente. A transição para uma metodologia ativa fortaleceu habilidades essenciais, como a acuidade espacial e o raciocínio técnico.

Conclui-se que a iniciativa da LAHCM reafirma o papel das Ligas Acadêmicas como fundamentais na complementação curricular. Ao democratizar o acesso a práticas de alta qualidade

e baixo custo, promove-se um ensino que une teoria e prática com eficácia, preparando melhor o acadêmico para a realidade clínica.

Em suma, espera-se que a divulgação desta experiência encoraje outras ligas acadêmicas e instituições de ensino a explorarem o uso de modelos biológicos ou alternativos para o ensino [6]. A viabilidade técnica e econômica do olho bovino demonstra que a excelência no ensino anatômico pode ser alcançada com recursos acessíveis, bastando haver criatividade pedagógica e compromisso com a formação sólida, ética e humanizada dos futuros profissionais de saúde

REFERÊNCIAS

1. BERBEL, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, Londrina, v. 28, n. 1, p. 25-40, 2007.
2. DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. **Anatomia humana sistêmica e segmentar**. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2011.
3. DINIZ, J. et al. A evolução histórica do estudo da anatomia: uma revisão bibliográfica. **Revista de Saúde**, v. 13, n. 1, p. 6-8, 2022.
4. MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. **Anatomia orientada para a clínica**. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
5. PAULSEN, F.; WASCHKE, J. (Ed.). **Sobotta: atlas de anatomia humana**. 24. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 3 v.
6. TRIGO, M. D.; RIBEIRO, C. T.; PEREIRA-SAMPAIO, M. A. Modelo para ensino de

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

musculatura, artérias e nervos da face de cavalo.

O Anatomista, v. 2, p. 33-38, 2025.

Bomba de injeção de baixo custo para otimização da fixação de peças em anatomia veterinária

Ana Luiza Ribeiro¹; Mônica Cristina de Lima da Silva¹;

Rosângela Quitéria dos Santos¹; Gabriela Faria Buys Gonçalves²

¹ Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

² Professora adjunta, Departamento de Morfologia, Instituto Biomédico, Universidade Federal Fluminense, UFF, Niterói, RJ, Brasil.

***Autora correspondente:** Profa. Dra. Gabriela Faria Buys Gonçalves, gabrielaufbg@id.uff.br

Palavras-chave: bomba de injeção, formol, anatomia

Introdução

O ensino da Anatomia Veterinária depende fortemente da disponibilidade de peças anatômicas bem preservadas, que permitam ao estudante reconhecer não apenas a forma das estruturas, mas também sua relação espacial com as demais. A dissecação de cadáveres e o preparo de acervos anatômicos têm impacto direto na compreensão da morfologia aplicada à clínica, à cirurgia e à patologia.

A formalina permanece como um dos fixadores mais utilizados em laboratórios de anatomia, devido à sua eficácia na preservação de tecidos e na manutenção das características morfológicas por longos períodos. Entretanto, trata-se de substância tóxica, com reconhecido potencial irritante e carcinogênico (AHMED, 2011). Estudos em laboratórios de anatomia mostram concentrações de formaldeído no ar acima de valores recomendados e associação com

sintomas oculares, respiratórios e cefaleia em estudantes e trabalhadores (BHAT et al., 2019). Isso torna desejável a redução da quantidade de formalina utilizada e do tempo de exposição de alunos e profissionais durante os procedimentos de fixação. Em resposta a essa problemática, diferentes grupos têm proposto tanto técnicas para redução da exposição ao formaldeído, quanto soluções fixadoras com menor teor ou isentas de formaldeído, mantendo a qualidade das peças anatômicas (VARLET et al., 2019; PEREIRA et al., 2019).

A utilização de seringas e cânulas para a injeção manual da solução fixadora por uma artéria de grande calibre, como a artéria carótida comum, ou injeção direta da formalina em músculos e cavidades é frequente. Essa abordagem, embora simples, demanda esforço físico, maior tempo de procedimento e exposição, maior número de pessoas envolvidas e uso repetido de material

descartável. Ademais, a pressão exercida sobre o sistema vascular é pouco controlada, o que pode comprometer a distribuição homogênea da solução, o mesmo ocorrendo com injetar com agulha diretamente em músculos e cavidades.

A bomba de injeção de fluidos utilizada em serviços funerários para tanatopraxia humana propicia injeção contínua, com pressão regulada e menor esforço manual. A utilização de dispositivos de injeção sob pressão para embalsamamento e fixação de cadáveres já foi descrita em contexto humano, com bombas portáteis capazes de obter preservação equivalente a injetores elétricos convencionais (KANAGASABAPATHY, 2021). Todavia, o custo desses equipamentos comerciais é elevado, o que dificulta sua aquisição. Nesse contexto, surge a necessidade de soluções alternativas, de baixo custo e fácil montagem, que possam replicar, em alguma medida, as vantagens dos equipamentos industriais sem onerar o orçamento dos laboratórios.

Objetivos

Confeccionar uma bomba de injeção de fluidos de baixo custo e fácil montagem, bem como testar sua utilização em cadáveres de cães e gatos, comparando sua eficiência e eficácia ao método manual tradicional de fixação por injeção manual.

Metodologia

Para o desenvolvimento da bomba de injeção de baixo custo foram utilizados materiais de fácil aquisição em comércio local e serviços de saúde (Figura 1):

- Suqueira de vidro com torneira, com capacidade de 3,2 litros, utilizada como reservatório para a solução fixadora;
- Pêra-válvula (bulbo) com válvula unidirecional, empregada para geração de pressão;
- Manômetro proveniente de aparelho de aferição de pressão arterial, para monitorização da pressão interna do sistema;
- Manguito acoplado entre o bulbo e o sistema, permitindo o controle da pressão exercida;
- Equipo de injeção (equipo de soro), para condução da solução do reservatório até o cateter intravascular;
- Cola epóxi, para vedação e fixação das conexões entre os componentes.

Figura 1. Material utilizado para confecção da bomba de injeção. Fonte: arquivo pessoal.

Os elementos foram interligados de modo a se obter um sistema fechado, no qual a suqueira funcionou como reservatório elevado, ligado ao equipo de injeção. O bulbo e o manguito foram conectados ao circuito de forma a permitir a pressurização da solução, enquanto o manômetro possibilitou a leitura contínua da pressão exercida. O equipo conectado à torneira da suqueira conduziu a solução até a cânula fixada ao cadáver. As áreas de junção entre peças com diferentes calibres receberam acabamento com cola epóxi, visando garantir a estanqueidade do sistema e evitar vazamentos de formalina (Figuras 2 e 3).

Figura 2. Uso da cola epóxi para fixação do equipo de injeção na torneira da suqueira (A). Manômetro e manguito conectados à pêra-válvula (bulbo) fixados com cola epóxi (B). Fonte: arquivo pessoal.

Figura 3. Bomba de injeção pronta para uso. Fonte: arquivo pessoal.

Foram utilizados dez cadáveres de pequenos animais provenientes de rotina de atendimento, que tiveram morte natural e foram destinados ao uso para estudo mediante assinatura de termo de doação institucional:

- Seis gatos (*Felis catus*), com peso variando entre 500 g e 3 kg;
- Quatro cães (*Canis lupus familiaris*), com peso entre 8 e 10 kg.

Os cadáveres foram previamente armazenados sob congelamento e, antes dos procedimentos, descongelados até que

apresentassem consistência adequada para dissecação e perfusão vascular.

Figura 4. Catéter fixado à artéria carótida comum em cadáver de gato do grupo bomba de injeção (GB). Fonte: arquivo pessoal.

Em cada animal, procedeu-se à dissecação do espaço visceral do pescoço para exposição da artéria carótida comum. Após isolamento do vaso, realizou-se canulação com cateter 16G, fixado à parede arterial por meio de linha 10, garantindo estabilidade durante o procedimento de injeção (Figura 4).

O cateter foi conectado ao equipo de injeção, previamente acoplado à bomba de injeção (Figura 5) ou à seringa, conforme o grupo experimental considerado.

- Grupo bomba de injeção (GB): fixação realizada com a bomba de injeção de fluido confeccionada;
- Grupo método manual (GM): Fixação realizada por método manual, com seringa acoplada diretamente ao cateter.

Metade dos cadáveres de cada espécie (felinos e caninos) foi alocada em cada grupo.

Figura 5. Circuito de injeção acoplado em cadáver de gato do grupo bomba de injeção (GB). Fonte: arquivo pessoal.

No GB, o reservatório da bomba foi preenchido com a solução fixadora, e o sistema pressurizado com auxílio da pêra-válvula, acompanhando-se a pressão no manômetro. A

pressão de trabalho adotada foi de 100 mmHg, valor escolhido por se aproximar da pressão arterial média fisiológica dos pequenos animais e por garantir fluxo contínuo sem evidência de extravasamentos locais. A solução foi então impulsionada para o sistema circulatório até o aparecimento de extravasamento de formalina pelas narinas, considerado o marco de saturação inicial da circulação.

No GM, a injeção de formalina foi realizada por meio de seringa conectada ao cateter, com impulsão manual do êmbolo até o mesmo marco de extravasamento nasal.

Figura 6. Cadáver de gato do grupo bomba de injeção (GB) já perfundido com formalina em teste de afundamento positivo. Fonte: arquivo pessoal.

Foram avaliados, em ambos os grupos:

- Tempo de procedimento (t): Intervalo, em minutos, entre o início do cateterismo da artéria carótida comum e o aparecimento da solução de formalina pelas narinas;
- Volume de formalina utilizado (fu): Volume total, em mililitros, de solução fixadora empregado até o extravasamento nasal.

Os valores de t e fu foram registrados e organizados em planilhas para posterior comparação descritiva entre os grupos.

Todos os cadáveres foram imersos em água pós-fixação para teste de afundamento, garantindo que a perfusão suficiente de formalina foi alcançada (Figura 6).

Resultados

A bomba de injeção de fluidos foi confeccionada com sucesso a partir dos materiais descritos, obtendo-se um sistema funcional, estanque e capaz de manter pressão constante de 100 mmHg durante todo o procedimento de injeção. O custo total dos componentes utilizados foi inferior a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O tempo de procedimento (t) foi menor em 100% dos animais pertencentes ao GB, quando comparado aos animais de espécie e faixa de peso equivalentes fixados pelo método manual. O tempo médio para completar a perfusão no GM foi de 109,5 minutos, e de 46,5 minutos no GB. A diferença máxima observada entre os métodos foi

de 63 minutos, evidenciando impacto expressivo na duração da atividade de fixação.

Em relação à quantidade de solução fixadora empregada, o volume de formalina utilizado (fu) foi maior no método manual em todos os casos. O volume médio perfundido no GM foi de 1.018 ml e, no GB, 775 ml. A maior diferença registrada entre os grupos foi de 522,6 ml, com o GM sempre demandando maior volume para atingir o extravasamento nasal. Esses achados indicam que a bomba de injeção favorece o uso mais racional da solução fixadora, reduzindo o consumo total de formalina.

Durante a execução dos procedimentos, não foram observados vazamentos significativos no sistema de bomba de injeção após a correta vedação das conexões com cola epóxi. A fixação obtida nos cadáveres foi considerada adequada para fins de estudo anatômico macroscópico, não havendo prejuízo aparente na preservação das estruturas em relação à fixação manual.

Os resultados obtidos demonstram que a bomba de injeção de baixo custo desenvolvida neste estudo é uma alternativa viável ao método manual tradicional de fixação com seringa, apresentando vantagens claras em termos de tempo de procedimento e volume de formalina utilizado.

Discussão

A redução do tempo de fixação tem implicações diretas na rotina de laboratórios de ensino de anatomia. Processos mais rápidos permitem a preparação de maior número de

cadáveres em um mesmo período, otimizando o uso da infraestrutura física e da equipe técnica, além de facilitar o planejamento das aulas práticas. A economia de tempo também se traduz em menor fadiga física dos operadores, uma vez que o processo deixa de depender da força manual contínua para impulsionar o êmbolo da seringa.

A diminuição do volume de formalina utilizado é um aspecto particularmente relevante, considerando-se tanto o custo financeiro quanto os riscos à saúde. A formalina é reconhecidamente tóxica, com potencial irritante para pele, mucosas e trato respiratório, além de associação com efeitos carcinogênicos e mutagênicos (AHMED, 2011). Reduzir o consumo desse fixador implica menos manipulação direta, menor geração de resíduos e menor exposição ocupacional de alunos, docentes e técnicos.

Do ponto de vista técnico, o uso de uma pressão padronizada (100 mmHg) contribui para maior reprodutibilidade do processo de fixação. No método manual, a pressão exercida pelo operador é variável e dificilmente mensurável, o que pode resultar em distribuição desigual da solução fixadora ou em extravasamentos indesejados. A monitorização contínua por manômetro possibilita ajustes rápidos em caso de queda ou elevação excessiva da pressão, aprimorando o controle sobre o procedimento. A suqueira utilizada no presente experimento possuía tampa de polipropileno, o que permitiu que a realização das perfurações com chave de fenda aquecida para colocação do manômetro e do manguito, com vedação por cola epóxi. O recipiente era de vidro, que é um material

resistente à pressão exercida pelo ar e solução de formalina. A torneira, também de polipropileno, possibilitou a fixação e vedação do equipo na saída com uso de cola epóxi. Ainda, a suqueira vinha acompanhada de um suporte de plástico resistente de, aproximadamente, 20 cm de altura, que a mantinha elevada e estabilizava a saída da torneira e equipo.

No contexto da anatomia veterinária, soluções alternativas à formalina pura, como combinações de álcool etílico e cloreto de sódio, têm demonstrado boa preservação morfológica e baixa contaminação microbiológica em cadáveres de cães (PEREIRA et al., 2019). Essas abordagens, assim como a bomba de injeção proposta, representam esforços para otimizar a relação entre qualidade de preservação, segurança ocupacional e viabilidade econômica.

A comparação com bombas de injeção comerciais utilizadas em tanatopraxia humana evidencia a principal vantagem da proposta: o baixo custo. Os materiais para a confecção da bomba de injeção, apesar do baixo custo, se mostraram qualificados e eficazes para tal. Enquanto equipamentos industriais podem alcançar valores de mercado elevados, a bomba desenvolvida neste trabalho foi confeccionada com menos de R\$ 150,00, utilizando materiais largamente disponíveis. Essa diferença de custo torna a tecnologia acessível a instituições com menor investimento em infraestrutura, democratizando o acesso a técnicas de fixação mais eficientes.

Apesar dos resultados promissores, algumas limitações devem ser consideradas. O número de cadáveres avaliados foi relativamente pequeno, o que restringe a generalização dos achados. Além disso, a comparação foi feita com base em tempo e volume até o extravasamento nasal, sem avaliação quantitativa detalhada da penetração da solução em órgãos específicos.

Outra limitação diz respeito à diversidade de espécies e tamanhos. Embora tenham sido incluídos cães e gatos de diferentes faixas de peso, a aplicação da bomba em animais de maior porte, como cães grandes ou animais de produção, não foi avaliada. Nesses casos, seriam necessários ajustes no volume do reservatório, no calibre dos equipos e possivelmente na pressão de trabalho.

Ainda assim, para a realidade de cursos de Medicina Veterinária que utilizam predominantemente cadáveres de pequenos animais para o ensino da anatomia, a bomba de injeção descrita aqui tende a atender adequadamente às demandas do laboratório, oferecendo bom equilíbrio entre simplicidade, custo e desempenho.

Conclusões

A bomba de injeção de fluidos de baixo custo confeccionada com materiais simples e acessíveis mostrou-se eficaz na fixação de cadáveres de cães pequenos e gatos para fins de estudo anatômico. Seu uso foi capaz de reduzir, de forma consistente, o tempo de fixação em comparação ao método manual com seringa, com

diminuição do volume de formalina utilizado, promovendo economia de insumos e redução potencial da exposição ocupacional ao formol. É viável economicamente, com custo de confecção inferior a R\$ 150,00, principalmente em laboratórios de instituições com recursos limitados. Estudos adicionais, incluindo adaptações para aplicação em outras espécies e portes, podem ampliar o entendimento sobre o potencial e os limites desse dispositivo.

Referências

- AHMED, H. O. **Preliminary study: formaldehyde exposure in laboratories of Sharjah University in UAE.** Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, v. 15, n. 1, p. 33–37, 2011.
- BHAT, D.; CHITTOOR, H.; MURUGESH, P.; BASAVANNA, P. N.; DODDAIAH, S. K. **Estimation of occupational formaldehyde exposure in cadaver dissection laboratory and its implications.** Anatomy & Cell Biology, v. 52, p. 419–425, 2019.
- KANAGASABAPATHY, M. V.; SATHURUSANGARAVEL, E. **A novel portable, economical pump to inject embalming fluid to preserve cadavers.** Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences, v. 10, n. 19, 2021.
- PEREIRA, N.; CARDOZO, M. V.; ROCHA, T. A. S. S.; ZERO, R. C.; ÁVILA, F. A.; OLIVEIRA, F. S. **Microbiological analysis in the fixation and preservation of dog cadavers with ethyl alcohol and sodium chloride solution.** Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 40, n. 6, supl. 2, p. 3099–3106, 2019.
- ROCHA, T. A. S. S.; SANTOS, C. C. C.; FECHIS, A.; OLIVEIRA, F. S. et al. **Biomechanical analysis of the skin and jejunum of dog cadavers subjected to a new anatomical preservation technique for surgical teaching.** The Journal of Plastination, v. 30, n. 1, 2018.
- VARLET, V.; BOUVET, A.; CADAS, H.; HORNUNG, J.-P.; GRABHERR, S. **Toward safer thanatopraxy cares: formaldehyde-releasers use.** Journal of Anatomy, 2019.

Monitoria de anatomia humana como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem no curso de fisioterapia: relato de experiência

José Roberto Da Silva Neto¹, Rafaela Gerbasi Nobrega Quartaroni²

¹ Discente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Maurício De Nassau (UNINASSAU), João Pessoa, Brasil.

² Professora Doutora de anatomia humana do Curso de Fisioterapia no Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), João Pessoa, Brasil.

Autor correspondente: José Roberto Da Silva Neto- neto.7634@gmail.com

Palavras-chave: Anatomia humana, Monitoria de anatomia, ensino, metodologias ativas

INTRODUÇÃO

A anatomia humana é um componente curricular obrigatório da matriz curricular do curso de Fisioterapia no Brasil segundo as diretrizes curriculares Nacionais (DCNs, 2002).

O estudo da anatomia humana consiste na compreensão e no conhecimento de como as estruturas que compõem o corpo humano estão organizadas internamente e externamente devidamente nomeadas. Fazem parte desse estudo anatômico os cortes que possibilitam uma melhor observação, tanto em nível microscópico quanto macroscópico (Marieb; Wilhelm; Mallatt, 2024).

Dessa forma, a Anatomia Humana mostra-se essencial na formação em Fisioterapia, sendo inserida na matriz curricular logo no início da graduação, atuando como uma disciplina

norteadora para o entendimento de grande parte das demais disciplinas que serão lecionadas ao longo do curso, conforme mencionado por (Marieb *et al.*, 2024).

Atualmente, o ensino da Anatomia Humana em laboratórios tem se desenvolvido a partir de duas principais abordagens: a pioneira, realizada por meio do estudo de peças cadavéricas, e a segunda, baseada no estudo por meio de peças sintéticas. Em muitos casos, essas metodologias são utilizadas de forma combinada ou, em determinadas instituições, apenas uma delas é empregada, de acordo com os recursos disponíveis e as estratégias pedagógicas adotadas (Marinho *et al.*, 2023).

A disciplina de Anatomia Humana, muitas vezes, é considerada por grande parte dos acadêmicos como complexa, tendo em vista a

elevada demanda de conteúdos a serem abordados durante as aulas, bem como a adoção de metodologias que, frequentemente, privilegiam a memorização. Apesar disso, destaca-se sua importância para a prática profissional e para o domínio clínico durante os atendimentos fisioterapêuticos, uma vez que o conhecimento anatômico é fundamental para o desenvolvimento do raciocínio clínico e para a atuação consciente e segura do fisioterapeuta (Singh *et al.*, 2022).

Na maioria das vezes, uma das principais limitações enfrentadas pelos acadêmicos no estudo da Anatomia Humana está relacionada ao processo de ensino, caracterizado por métodos baseados na memorização, baixa interação, escassez de revisões sistemáticas do conteúdo e excesso de informações concentradas em curto período (Wang, 2023).

No contexto do ensino superior brasileiro, independentemente da natureza jurídica da instituição, torna-se fundamental a adoção de estratégias pedagógicas que favoreçam uma formação acadêmica integral, crítica e construtiva. Nesse cenário, as monitorias acadêmicas em Anatomia Humana emergem como uma ferramenta importante e promissora no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para o aprofundamento dos conteúdos e para a construção coletiva do conhecimento (Souza *et al.*, 2022).

Diante dos aspectos apresentados e da necessidade de constantes adaptações nos modelos de ensino-aprendizagem, o presente relato justifica-se ao apresentar práticas didáticas desenvolvidas na área de Anatomia Humana no

curso de Fisioterapia, as quais vêm demonstrando benefícios para a formação acadêmica tanto dos monitores quanto dos discentes-monitorados.

Entre as estratégias adotadas destacaram-se a elaboração de simulados, a realização de provas práticas simuladas, estudos teóricos e práticos, bem como estudos práticos baseados em repetições, todas essas ações envolvendo a participação ativa dos discentes no contexto da monitoria acadêmica.

OBJETIVO

Relatar a experiência da monitoria acadêmica da disciplina de anatomia humana em um curso da área da saúde e destacar as contribuições para o processo de aprendizagem da disciplina.

METODOLOGIA

Tipo de estudo

O presente estudo é descritivo, do tipo relato de experiências, desenvolvido a partir da atuação de um monitor do nono período do curso de Fisioterapia, da disciplina de anatomia humana, ao longo de dois semestres.

Local e período do estudo

O programa no qual este trabalho relata teve vigência de 9 meses de 01\03\2025 a 30\12\2025, com carga horária semanal de 12 horas e foi destinado aos semestres letivos de 2025.1 e 2025.2 da disciplina de anatomia humana e

anatomia aplicada a fisioterapia, de uma instituição de ensino superior privada na cidade de João Pessoa-PB.

Público e contexto da monitoria

O monitor acompanhou as turmas do segundo e terceiro período do curso de fisioterapia, no apoio às atividades práticas em laboratório e no acompanhamento dos discentes-monitorados.

Estratégias pedagógicas desenvolvidas

As atividades do programa envolviam a participação do monitor nas aulas práticas, bem como o auxílio dos professores na aplicação de provas e a disponibilização de monitorias semanais no laboratório de anatomia humana, para que os discentes-monitorados pudessem ter um reforço na disciplina, e sanar dúvidas que passaram despercebidas em aulas e aprofundar conhecimentos nos conteúdos ministrados.

O monitor apresentou o conteúdo de maneira correlacionada com a prática clínica, destacando mecanismos fisiopatológicos e diagnóstico anatômico de acordo com os conteúdos ministrados, tudo isso por meio de aulas práticas, com peças anatômicas no laboratório de anatomia, bem como imagens retiradas de atlas, atividades ilustrativas e mapas mentais.

Na monitoria eram promovidas atividades escritas para auxiliar nos estudos dos discentes-monitorados, ao final de todas as monitorias eram realizadas provas práticas, simulativas, onde os alunos faziam uma avaliação com 10 questões

práticas contendo diferentes peças anatômicas. Para cada questão era dado um tempo de resposta de um minuto e ao final da prova, a correção era feita coletivamente com o intuito de tirar dúvidas e fixar o conteúdo.

Ao longo de todo semestre letivo, o monitor também dedicou uma boa relação com os discentes-monitorados, instituiu uma ferramenta de interação direta, através do WhatsApp, onde era possível enviar possíveis dúvidas, compartilhar materiais de estudos e solicitar demandas da monitoria.

Procedimento de análise de dados

A análise da percepção e relatos dos discentes-monitorados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo conforme proposta por Bardin (2016) onde era feita uma discussão narrativa do monitor com os alunos.

RESULTADOS

A realização das monitorias de anatomia humana possibilitou resultados positivos tanto para os discentes-monitorados quanto para o monitor responsável. Foi observada uma participação ativa dos discentes-monitorados, com a participação de 90% dos discentes-monitorados em todas as monitorias ofertadas ao longo do período letivo.

Observou-se participação constante nas atividades propostas, especialmente nas aulas teórico-práticas realizadas no laboratório de anatomia humana, nas quais foram utilizadas peças

anatômicas. Durante o período vigente do programa de monitoria, foi perceptível melhora da compreensão dos conteúdos anatômicos, sobretudo no que se refere a identificação das estruturas e à correlação com a prática clínica.

Os alunos demonstraram maior segurança durante as avaliações práticas as quais, na grande maioria das vezes, representam um dos principais desafios para o estudante de início de curso, melhorando o seu desempenho nas provas práticas. As estratégias metodológicas aplicadas, como atividades descritas, práticas simuladas práticas, além disso a utilização de casos clínicos simulados como estratégia de correlação com a prática profissional favoreceu maior engajamento dos discentes-monitorados, que demonstraram maior evolução na capacidade de associar estruturas anatômicas às disfunções apresentadas nos cenários discutidos, contribuíram para a fixação de conteúdos e para o desenvolvimento do raciocínio anatômico dos discentes.

A realização de provas simuladas cronometradas por peça anatômica, auxilia na familiarização com o formato avaliativo da disciplina. Sempre com boa adesão dos discentes-monitorados para todas as estratégias adotadas durante o ensino.

Em momentos finais da monitoria era perguntado aos discentes-monitorados a fim de melhorar o ensino: “o que achou?, poderia fazer uma crítica ou sugestão para os próximos encontros?. Entre algumas das falas dos discentes-monitorados narraram: “as aulas são incríveis e

didáticas, obrigado por tudo”, “as monitorias foram imprescindíveis para o meu aprendizado”, “obrigado pelas estratégias adotadas nos deixa mais tranquilos durante as avaliações”, entre outras falas.

Dentre as sugestões nas falas, foram identificadas menções de aumento dos monitores para melhor atendimento e demanda dos alunos.

DISCUSSÃO

A monitoria acadêmica é uma ferramenta de ensino-aprendizagem com alto potencial de ensino-aprendizagem de facilitar o processo educacional de ambas as partes, do monitor responsável e dos discentes-monitorados, favorecendo ao monitor possibilidades de viés para experimento de caminho para a docência (Santos;Oliveira;Lima, 2024).

Essa estratégia de ensino permite o desenvolvimento de uma relação com muita interação e compartilhamento de conhecimento universitários entre professor, alunos monitores e discentes-monitorados (Bocchi;Souza;Lima, 2025).

Mostra-se que os resultados encontrados corroboram com os achados da literatura que apontam a monitoria como um instrumento de suporte de aprendizagem contribuindo para o bom desempenho acadêmico (Zhang;Hernandez;Kumar, 2025).

No ensino da anatomia humana, disciplina basilar e, ao mesmo tempo complexa nos cursos da

saúde, a utilização de metodologias ativas e práticas tem se mostrado eficaz na melhoria da compreensão dos conteúdos (Latre *et al.*,2025).

CONCLUSÃO

Em suma, percebe-se que a partir das experiências, como as relatadas, é possível analisar os benefícios do ensino, tanto ao monitor quanto aos discentes-monitorados. A ferramenta de monitoria acadêmica mostra-se essencial no ambiente do saber nas universidades.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, IF.B.; COSTA, N.N.G.; BOAS, A.M.V. *BODY PAINTING COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO PARA ANATOMIA HUMANA: conectando Fisioterapia, Educação Física e Odontologia. Diálogos & Ciência*, v. 2, n. 3, p. 29-36, 2023.
- BOCCHI, A. A.; SOUSA, R. S.; LIMA, T. *A. Efeito da monitoria no desempenho de estudantes de anatomia humana: estudo comparativo presencial e remoto. Revista Ensino & Educação*, v. 33, p. 45–60, 2024.
- BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. *Resolução CNE/CES nº 4, de 19 de fevereiro de 2002. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia. Diário Oficial da União*, Brasília, 4 mar. 2002.
- BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições. 70, 2016.
- LATRE-NAVARRO, D.; GARCÍA-BENLLOCH, S.; PÉREZ-GONZÁLEZ, C. Gamified anatomy teaching: influence On psychological needs and student performance. *Journal of Science Education and Technology*, v. 34, n. 2, p. 249-262, 2025.
- MARIEB, Elaine N.; WILHELM, Patricia B.; MALLATT, Jon. *Human anatomy*. 9. ed. New York: Pearson, 2024.
- SANTOS, J. F.; OLIVEIRA, M. R.; SILVA, L. P. *Percepção dos estudantes sobre monitorias em anatomia humana: uma análise quali-quantitativa. Revista Educação em Ciências da Saúde*, v. 12, n. 2, p. 100–112, 2025.
- SINGH, Rajani; YADAV, Nisha; PANDEY, Manisha; JONES, David Gareth. *Is inadequate anatomical knowledge on the part of physicians hazardous for successful clinical practice? Surgical and Radiologic Anatomy*, v. 44, p. 83-92, jan. 2022. DOI: 10.1007/s00276-021-02875-7.
- SOUZA, A.S. et al. Pedagogical practices in higher education: What do scientific-academic Productions between 2020 and 2021 report?. *Research, Society and Development*, 2022.

WANG, Q. Memorization strategy and foreign language learning: *a narrative literature review*. **Frontiers in Psychology**, v. 14, 2023. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1261220.

ZHANG, D.; HERNANDEZ, J.; KUMAR, A. *Avaliação de tutores pares em educação superior: efeitos na performance e engajamento*. **Frontiers in Psychology**, v. 16, p. 1710203, 2025.

Análise morfométrica e variações anatômicas do processo estiloide em crânios secos: um estudo osteológico

Giovana José Garcia Estanho¹, Joelma Cícera Martins de Andrade², *Simone Galbiati Terçariol³.

¹Graduanda do curso de Medicina, Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, UniSalesiano, Araçatuba-SP, Brasil;

²Técnica do laboratório de Anatomia Humana, Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, UniSalesiano, Araçatuba-SP, Brasil;

³Docente do curso de Medicina e Fisioterapia, Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, UniSalesiano, Araçatuba-SP, Brasil

***Autor correspondente:** Profa. Dra. Simone Galbiati Terçariol: simonegt@unisalesiano.com.br

Palavras chave: Antropologia. Osteometria. Processo estiloide. Variação Anatômica.

Introdução

Processo estiloide (PE) vem do grego, *Stylosoide*, e significa semelhante a uma lança, estaca. É uma projeção óssea pontiaguda e frágil que se localiza no osso temporal, um acidente ósseo fino que se projeta da base do crânio em sentido caudal e anterior, lateralmente a fossa jugular e ântero-medial ao processo mastoide. Segundo a literatura, o comprimento do processo estiloide é geralmente entre 25 a 30 mm, podendo variar de pessoa para pessoa e até mesmo entre os lados do mesmo indivíduo. Desempenha um papel vital, sustentando 3 músculos (estilogloso, estilofaríngeo, estilo-hioideo) e dois ligamentos (estilo-hioideo e estilomandibular) (Aranha, et al., 2020).

A relação do processo estiloide com outras estruturas anatômicas é de extrema importância, como: artérias carótidas, veia jugular interna e nervos cranianos. Quando o processo estiloide ultrapassa o seu comprimento considerado normal, pode caracterizar a Síndrome de Eagle (SE) (Cavalcanti, et al., 2019).

A Síndrome de Eagle ou Síndrome Estiloidea é caracterizada pelo alongamento do processo estiloide ou calcificação do ligamento estilo-hioideo, descrita na literatura em 1937 (Eagle, 1937). Pode apresentar quadro clínico característico, formado por sintomas faríngeos e cervicais (Aranha, et al., 2020).

O objetivo deste estudo é analisar a variação do comprimento do processo estiloide, sendo um fator primordial sobre divergência de mensuração considerada normal. Visa descrever a morfometria do processo estiloide, sendo um pré-requisito anátomo-clínico.

Materiais e Métodos

A presente pesquisa foi realizada no Laboratório de Anatomia Humana de uma Instituição de Ensino Superior.

Não foi possível listar o comparativo entre os sexo e idade dos crânios estudados. Foram utilizados para a análise, medição com paquímetro digital, marca digital Caliper (150mm).

Ao analisar os crânios do laboratório foi observado diversas variações do processo estiloide. Na morfometria foram realizadas as seguintes mensurações:

Medida do comprimento do processo estiloide bilateralmente (distância entre a base e a ponta do processo estiloide);

Distância entre as bases do processo estiloide.

Foram analisados 24 crânios secos. No entanto, devido ao fato de o acidente ósseo avaliado apresentar estrutura delgada e pontiaguda, observou-se que muitos espécimes se encontravam danificados. Dessa forma, apenas 6 crânios apresentavam a estrutura íntegra bilateralmente, enquanto em 8 crânios ela estava preservada de forma unilateral.

Resultados

No total de 24 crânios estudados, apenas 6 crânios apresentaram processo estiloide (PE) bilateralmente, 8 crânios com PE unilateral, e 10 crânios tinham ausência do mesmo (tabela 1).

Do número inicial de 48 processos estiloides, foi possível realizar mensuração em apenas 20 (41,6%), sendo que 11 (55%) correspondem ao lado direito e 9 (45%) ao lado esquerdo (tabela 2). Não foi possível mensuração em 28 PE (58,3%).

Em relação ao total de crânios com aferição bilateral, observamos que em apenas 16,6% (n=1) houve alongamento bilateral e o mesmo valor foi observado para alongamento unilateral direito.

O maior PE verificado no presente estudo, foi de 37,5 mm, pertencente ao lado esquerdo (tabela 3). Apesar disso, a média das medidas entre os lados ficou equilibrada (21,8 mm).

Em relação ao número total de PE estudados, 20% (n=4) eram, ou seja, medida maior ou igual a 30 mm, sendo que 10% apresentaram alongamento bilateral (n=2), 10% (n=2) alongamento do lado direito e outros 10% (n=2) do lado esquerdo (tabela 4).

Tabela 1 – Distribuição do número total de acidentes ósseos bilateral, unilateral e sem acidente ósseo e o percentual correspondente.

Categoria	Número de crânios	Percentual (%)
Acidente ósseo bilateral	6	25
Acidente ósseo unilateral	8	33,3
Sem acidente ósseo	10	41,6
Total	24	100

Tabela 2 - Dados apresentados em relação ao número de processos estiloide mensurados conforme o lado pertencente.

Lado direito	Lado esquerdo	Total
11	9	20

Tabela 3 – Medidas em milímetros (mm) dos valores médio, mínimo e máximo em relação aos lados direito e esquerdo.

Categoria	Média (mm)	Mínimo (mm)	Máximo (mm)
Lado direito	21,8	10,8	32,1
Lado esquerdo	21,8	11,5	37,5

Tabela 4 – Dados quantitativos em relação ao número de processos estiloide estudados e total de não alongados, alongados, bilateral e unilaterais direito e esquerdo.

Total	NA	AL	BL	LD	LE
20	16	4	2	2	2
	(80%)	(20%)	(10%)	(10%)	(10%)

NA – Não alongados; AL – Alongados; LD – Lado direito; LE – Lado esquerdo; e BL – Bilateral.

Discussão

No presente estudo, foi mensurado a osteometria dos processos estiloide dos crânios provenientes do acervo do laboratório de uma instituição de ensino superior (IES), e foi verificado as variações anatômicas do acidente ósseo em questão. Observou-se que em 20% dos PE havia alongamento de seu tamanho, ou seja, medida maior ou igual a 30 mm.

Com relação à média de variação considerada normal para medidas do PE, segundo a literatura, se concentra entre 2 a 3 mm. Apenas 35% das medidas estão compreendidas dentro dessa faixa de esses valores, contudo 41,6% dos crânios estudados apresentaram ausência do PE, o que pode ter influenciado nos resultados obtidos.

O alongamento do PE está presente em apenas 4% da população geral, e apenas 4% são sintomáticos quanto à essa variação (Eagle, 1937). Apesar de, frequentemente ser alvo de estudos, a prevalência apresenta uma ampla variedade de observações, conforme a metanálise publicada por Nogueira Reis et al., em que apresentou estudos

com prevalência de 1,3% até 94,8% (Kapoor, et al., 2010).

Apesar da amostra estudada não inferir à uma característica da população, é possível que o alongamento do PE esteja presente numa maior quantidade de crânios, com maior prevalência em relação a determinadas características como sexo, raça, etnia e idade. O mesmo já foi observado no estudo de Nunes et al., com 46,2% em sua prevalência (Moura, et al., 2012).

Entre os lados direito e esquerdo, a diferença de osteometria mostrou-se semelhante quanto ao número total de acometimento no presente estudo, diferindo do encontrado no estudo de prevalência de Cavalcanti et al., que observou maior acometimento no lado esquerdo, porém com grande número de acidentes ósseos estudados (Nogueira Reis, et al., 2021). Entretanto, o lado direito mostrou-se mais acometido, em relação ao número total.

A maior mensuração observada foi de 37,5 mm, no lado esquerdo. Em outros estudos, variações ainda maiores já foram relatadas, como a encontrada por Cavalcanti et al., com medida de 70,4 mm também do lado esquerdo (Nogueira Reis, et al., 2021), e no observado por Aranha et al. com medidas foram de 73 mm no lado direito e 70 mm no esquerdo em paciente diagnosticado com a Síndrome de Eagle (SE) (Nunes, et al., 2018), que pode apresentar-se a partir de qualquer valor de alongamento acima de 30 mm.

A SE inclui ampla variedade de sintomas, como sensação de corpo estranho na faringe, otite, odinofagia, disfagia, dor parietal, cervicalgia,

distúrbios da fala e até mesmo hemiparesia facial. Além disso, pode ocorrer compressão da artéria carótida externa e seus ramos quando há desvio lateral do processo estiloide, e consequente prejuízo aos nervos cranianos glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso (Standring, 2016).

Os exames tomográficos e radiográficos possibilitam evidenciar a ocorrência de calcificações dos ligamentos estilo-hioideo e estilomandibular, e lesões repetitivas nos músculos estiloglosso, estilofaríngeo, estilo-hioideo que possuem inserção no PE (Vasconcelos, et al., 2015), sendo um dos processos que supostamente poderia desencadear sua alteração osteométrica. Contudo, permanece desconhecida a fisiopatologia da Síndrome de Eagle.

Devido ao grande número de crânios e acidentes ósseos encontrados, houve limitação em relação aos resultados obtidos, não podendo ser utilizados para extrapolação dos dados ou inferência em relação a outros parâmetros populacionais. Entretanto, a relevância do presente estudo se dá pela verificação de ocorrência relativamente mais comum, do alongamento do PE, acima do encontrado em muito relatos na literatura.

Conclusão

A análise morfométrica dos processos estiloides deste estudo evidenciou uma significativa variabilidade anatômica, corroborando a literatura clássica de que esta estrutura é uma das mais inconstantes da base do crânio em termos de preservação e dimensões.

Embora a média de comprimento encontrada (21,8 mm) esteja dentro dos padrões considerados de normalidade, a detecção de 20% de processos alongados (≥ 30 mm) demonstra que o alongamento é um achado frequente em amostras osteológicas, superando as estimativas de prevalência clínica populacional. A simetria observada nas médias bilaterais sugere um padrão de ossificação equilibrado, apesar da fragilidade estrutural que resultou em um alto índice de perdas (58,3% de processos danificados).

Portanto, este estudo contribui para a Antropometria e Anatomia Humana ao fornecer dados regionais sobre a morfologia do PE. Tais dados são fundamentais para o refinamento da terminologia anatômica e servem de subsídio para profissionais que atuam na região da fossa infratemporal, onde a variação do processo estiloide pode alterar drasticamente a topografia das estruturas adjacentes.

Referências

1. ARANHA, R. et al. Síndrome de Eagle: uma abordagem diagnóstica. **Relatos de Casos Cirúrgicos**, [S. l.], 2020.
2. CAVALCANTI, R. et al. Análise da prevalência de processos estiloides alongados em uma amostra brasileira. **Revista de Odontologia**, [S. l.], 2019.
3. EAGLE, W. W. Elongated styloid process: report of two cases. **Archives of Otolaryngology**, [S. l.], v. 25, n. 5, p. 584-587, 1937.
4. KAPOOR, V. et al. Imaging of Cranial Nerves and the Stylohyoid Apparatus. **Radiographics**, [S. l.], 2010.
5. MOURA, B. C. et al. Síndrome de Eagle: relato de caso. **Revista Brasileira de Otorrinolaringologia**, [S. l.], 2012.
6. NOGUEIRA REIS, S. T. et al. Prevalência do alongamento do processo estiloide: metanálise. **Journal of Anatomy**, [S. l.], 2021.
7. NUNES, D. et al. Morfometria do processo estiloide em crânios secos. **Anatomia Humana Aplicada**, [S. l.], 2018.
8. STANDRING, S. **Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice**. 41. ed. [S. l.]: Elsevier, 2016.
9. VASCONCELOS, B. C. et al. Stylohyoid syndrome: a review of literature. **Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial**, [S. l.], 2015.

Sistema “Circulatório” e os mais de 400 anos de injustiça com William Harvey na descoberta da circulação sanguínea

Breno Brasileiro Costa¹; Eduarda Correia Moretti²; Ivson Bezerra da Silva³,
Diego Pulzatto Cury⁴, Jodonai Barbosa da Silva³

¹Mestrando em Neuroengenharia, Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra, Instituto Santos Dumont, Macaíba, RN;

²Professora do Setor de Anatomia Humana do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL;

³Professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB;

⁴Professor dos Departamentos de Anatomia e Biologia Celular e do Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.

Autor correspondente: jodonai@ccs.ufpb.br

Palavras-chave: Anatomia; Circulação sanguínea; Sistema cardiovascular

Introdução e desenvolvimento

A anatomia humana teve seu desenvolvimento impulsionado pela curiosidade em investigar o interior do corpo e compreender a função de suas estruturas. Durante os primeiros estudos, o odor característico de cada região foi algo muito assustador. Portanto, os antigos anatomistas iniciavam a exploração do corpo humano pelos órgãos da cavidade torácica e abdominal e, frequentemente, terminavam nos membros. Nessa época, o encéfalo era considerado como uma estrutura que tinha um papel secundário. Dentre os órgãos que mais despertavam a curiosidade de todos estava o coração. Diversos

anatomistas, incluindo Aristóteles (384 – 322 a.C.), destacavam o coração como o principal órgão do corpo humano, possivelmente devido às perceptíveis reações a estímulos emocionais, físicos e/ou químicos, que influenciavam a frequência cardíaca. Muitos desses pesquisadores eram adeptos do cardiocentrismo, concepção segundo a qual o coração é considerado o mais importante órgão corporal e a sede da alma. Essa crença provavelmente estava associada à observação de que o coração é o primeiro órgão a funcionar e o último a “parar”. Motivados por essa visão, diversos anatomistas buscaram descrever

detalhadamente sua estrutura e compreender o seu funcionamento.

Ao longo da história, a circulação sanguínea sempre foi objeto de diferentes teorias, que se modificavam à medida em que novas pesquisas iam avançando. A teoria predominante na Antiguidade foi elaborada por Erasístratos (304 – 250 a.C.), considerado o “Pai da Fisiologia” (Singer, 1996; Aird, 2011). Erasístratos defendia a ideia de que os nutrientes absorvidos pelo intestino eram conduzidos ao fígado e serviriam de substrato para a produção de sangue. Assim, cada vez que um indivíduo se alimentasse, ocorreria um incremento na produção de sangue, o qual seria distribuído pelo organismo por meio das veias cavas superior e inferior. A veia cava inferior conduziria o sangue para o lado direito do coração (átrio e ventrículo), enquanto o lado esquerdo conteria apenas ar, que, segundo Erasístratos, chegaria ao lado esquerdo por meio das artérias pulmonares. O ar presente no interior do ventrículo esquerdo seria, então, levado aos tecidos, para nutri-los (Singer, 1996; Aird, 2011). Nesse contexto, é interessante destacar que, de acordo com essa concepção, o sangue não retornava ao coração ou ao fígado. Ao longo do seu trajeto, ele era gradualmente absorvido pelos tecidos, diminuindo de volumes aos poucos (Aird, 2011), como observado de Erasístratos a Harvey (Figura 1).

O fato de se acreditar que as artérias conduziam ar aos tecidos deu origem ao termo “artéria”, derivado do grego *aér* (ar) e *térion* (conducto), significando, portanto, “vasos

condutores de ar”. Contudo, outra estrutura também era reconhecida pelo transporte de ar: a traqueia. Então, isso foi resolvido denominando as artérias de *arteria leiai* (vasos lisos) e *arteria tracheia* (vasos rugosos). De modo semelhante, o termo “veia” tem origem do verbo latino *venire*, que significa “vir” ou “trazer”, em referência à função de conduzir o sangue de volta ao coração, embora alguns autores associem sua etimologia à semelhança com os veios das árvores (Fernandes, 1999).

Anos depois, Cláudio Galeno (130 – 210 d.C.), conhecido como o Príncipe dos Médicos, introduziu novos elementos às discussões sobre fisiologia cardiovascular. Embora tenha mantido a base teórica proposta por Erasístratos, Galeno realizou experimentos que o levaram a constatar a presença de sangue no interior das artérias de animais (Figura 1A). Antes de expor sua teoria, Galeno recorria a uma analogia simples de entender: imagina uma panela vazia no fogão com o fogo aquecendo-a, ao pingar uma gota de água na panela, naturalmente gera-se um vapor, um fenômeno que ele associava à geração de calor interno no corpo (Singer, 1996; Aird, 2011), dessa forma Galeno explicava a geração de calor do corpo e a transformação do espírito natural em espírito vital. Com base em suas observações, Galeno propôs a existência de poros microscópicos no septo interventricular, que permitiriam a passagem de sangue do lado direito para o esquerdo do coração (Figura 1B). O ventrículo esquerdo seria, então, como a panela quente, enquanto o sangue que passava através dos poros correspondia

às gotas de água que, ao “evaporar”, gerariam o calor inato do corpo (Singer, 1996).

Nesse sistema de geração de calor, o coração não superaquecia porque o sangue contido no lado direito do coração absorveria parte do calor gerado no ventrículo esquerdo e seria, posteriormente, resfriado nos pulmões, o que explicaria o vapor exalado em dias frios. Essa teoria Galênica permaneceu predominante por mais de treze séculos, sendo contestada apenas no século XVI, por Andreas Vesalius em sua publicação em 1543. A Figura 1B ilustra os principais conceitos propostos por Galeno.

Figura 1: Modelos de circulação de Erasístratos (A), Galeno (B), Colombo (C) e Harvey (D) e

como eles foram sendo modificados com o passar do tempo. Fonte: Aird, 2011.

Outra modificação proposta em relação à teoria antiga foi a de que as artérias se originavam do ventrículo esquerdo, transportando uma mistura de sangue e ar, destinada à nutrição do corpo. Galeno chegou a essa conclusão por meio de vivissecções (dissecações realizadas em animais vivos), nas quais observou que, ao seccioná-las, as artérias continham sangue em seu interior. Além disso, o Galeno descreveu as artérias pulmonares (veias pulmonares, na nomenclatura da época) como vasos responsáveis por conduzir o ar proveniente dos pulmões até o lado esquerdo do coração.

Ao analisar os achados de Matteo Realdo Colombo (1516 – 1559), observa-se que a concepção da produção de sangue no fígado permaneceu, assim como a de que haveria sangue no interior das artérias. No entanto, a ideia de que o sangue passaria de um ventrículo para outro através de poros diminutos presentes no septo interventricular não foi sustentada. Colombo propôs que o sangue passava das veias para as artérias no interior dos pulmões, configurando uma teoria revolucionária para a época. Entretanto, essa teoria da circulação pulmonar já havia sido apresentada anteriormente por Ibn al-Nafis de Damasco (1210- 1290), o famoso Avicena. Posteriormente, também foi reforçada por Miguel Servet (1511- 1553). Segundo Colombo, o sangue seria absorvido pelos tecidos corporais (pela “carne”), enquanto o fígado produziria mais sangue, conforme ilustrado na

Figura 1C. Essa descoberta foi extremamente importante para fundamentar as bases da teoria da circulação sistêmica de William Harvey (Ramos, 1992a; Ramos, 1992b; Singer, 1996; Aird, 2011). William Harvey (1578 – 1657) foi fortemente influenciado pela tradição científica italiana na formulação de sua teoria circulatória. Seu mestre, Girolamo d'Acquapendente (1537-1619), havia descoberto as válvulas no interior das veias, porém desconhecia suas funções. Insatisfeito com os modelos que tentavam explicar a circulação sanguínea e, inconformado com a ideia de que o fígado seria capaz de produzir tanto sangue em tão pouco tempo, Harvey começou a idealizar sua própria teoria (na figura 1D). Em sua concepção, o sangue passaria pelo fígado, mas não seria produzido lá. Harvey defendia que o sangue não seria absorvido pelos tecidos (pela “carne”), mas sim retornaria ao coração pelas veias. Para fundamentar essa hipótese, baseou-se na existência das válvulas venosas e demonstrou, experimentalmente, o fluxo retrógrado do sangue por meio de um experimento com “torniquete no braço” (Figura 2).

Figura 2: O famoso experimento do torniquete de Harvey. Na imagem superior notam-se os locais das valvas venosas ao longo das veias. A imagem inferior mostra o vaso vazio, porque pressionou-se o vaso no ponto H e arrastou-se o dedo em direção ao ponto O, retirando o sangue da veia; se a pressão do ponto H for retirada, o sangue irá fluir em direção ao ponto O mas, ao contrário disso, se a pressão no ponto O for retirada, o sangue não poderá retornar ao ponto H, pois a valva não permitirá. Logo, o sangue tem um fluxo unidirecional das extremidades para o coração. Fonte: Harvey (1628).

A teoria de Harvey estava totalmente fora do contexto científico da época, motivo pelo qual foi inicialmente aceita por poucos anatomistas. Muitos de seus contemporâneos mostravam-se céticos, sobretudo por não compreenderem como o sangue poderia passar das artérias para as veias. Quando questionado sobre esse fato, Harvey explicou que “o sangue passa por vasos diminutos”, em referência aos capilares, embora não houvesse meios de comprovar essa hipótese, pois o microscópio ainda não havia sido inventado.

Essa limitação experimental levou diversos anatomistas a criticarem sua teoria, utilizando o termo “circulator”, o qual derivado do Latim, significaria algo como “charlatão” ou “maluco” (RAMOS, 1992b; DI DIO, 1999). Assim, foi a partir dessa mesma palavra que se originou o termo “circulatório”, empregado até hoje pela Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA), mas o termo em latim é *Cardiovasculare* que é bem diferente de “Circulatório”, observe outros sistemas em latim e suas traduções a nível de curiosidade: *Systema Articulare* (Sistema Articular), *Systema Musculare* (Sistema Muscular), *Systema Skeletale* (Sistema Esquelético) e *Systema Urinarium* (Sistema Urinário).

Ao se realizar uma comparação etimológica entre os termos “circulatório” e “digestório”, por exemplo, pode-se constatar que a palavra digestório deriva de *digestorium*. Nesse contexto, a terminação -ório (-orium) significa local de ação, ou seja, uma região onde o processo de digestão acontece. Por outro lado, o termo “circulatório” não tem uma palavra latina correspondente. Sua formação poderia ser entendida como a justaposição do radical circul- (diminutivo de *circus*, que significa “arco” ou “círculo”) ao sufixo -orium, resultando, portanto, na ideia de “região onde o círculo acontece”. Entretanto, se for analisado que Harvey descreveu o movimento do sangue em sua obra *Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus*, caberia questionar: qual seria, então, o termo mais adequado? “Sanguetório”? Partindo para uma outra perspectiva de análise, Di Dio

(1999) afirma que o termo “sistema circulatório” designa, na realidade, “o lugar em que algo se move e que volta ao ponto de partida”, sem se referir às estruturas anatômicas que formam esse sistema.

Em suas pesquisas, Harvey utilizou uma ampla variedade de modelos animais, incluindo espécies de sangue frio, como sapos, serpentes, rãs, caracóis, camarões e diversos tipos de peixe, e de sangue quente, como cães e porcos. Em todos os modelos experimentais foi possível observar que o sangue saía do coração e retornava a ele após certo intervalo de tempo, o que permitiu a Harvey descrever o sentido do fluxo sanguíneo. Porém, por não dispor de instrumentos que lhe permitissem comprovar a existência dos capilares, ficou desacreditado pela comunidade acadêmica da época. Ainda assim, Harvey destacou-se por ser um dos primeiros a usar princípios da matemática para explicar eventos biológicos. Tendo como exemplo um indivíduo de aproximadamente 70 kg que possui uma taxa de ejeção sistólica de cerca de 70 mL (Cikes; Solomon, 2016), e uma frequência cardíaca média de 70 a 80 batimentos por minuto, é possível fazer o seguinte cálculo simples: $70 \text{ mL} \times 70 \text{ bpm}$, obtém-se aproximadamente 4.900 mL de sangue bombeados em um único minuto. Tal valor evidencia a inviabilidade da hipótese hepática de produção contínua de sangue, uma vez que o fígado não teria capacidade para gerar esse volume, nem o indivíduo conseguiria ingerir alimento suficiente para sustentar tal produção, considerando que a nutrição era tida como substrato para sua formação.

Conclusão

Conclui-se que Harvey rompeu com diversos conceitos que prevaleceram por séculos na história da anatomia e da fisiologia. Entre eles, a crença de que as quatro câmaras cardíacas se contraíam simultaneamente e a hipótese de que o septo interventricular tinha poros que permitiam a passagem de sangue do ventrículo direito para o esquerdo, o que, logicamente, seria impossível caso todas as câmaras se contraíssem ao mesmo tempo. Harvey também demonstrou que as válvulas das veias garantiam o fluxo do sangue de volta ao coração, evidência obtida por meio de seu experimento com o torniquete, no qual observou pequenas dilatações venosas provocadas pela interrupção temporária do fluxo (Ramos, 1999a e 1999b). Essas descobertas representaram uma mudança de paradigma abrupta que desafiou os princípios da medicina galênica e provocou forte resistência entre anatomistas europeus. A ousadia de Harvey em contrariar o pensamento dominante levou-o a ser injustamente rotulado como “louco” ou “charlatão” por muitos de seus contemporâneos.

Diante desse panorama histórico, surgem os questionamentos: até quando continuaremos a perpetuar a distorção da memória de Harvey ao utilizarmos o termo que seus opositores utilizavam para zombar de sua teoria? E quando haverá uma atualização da Terminologia para acrescentar novos termos, uma vez que há uma série de

descobertas anatômicas que precisam ser contempladas na Terminologia Anatômica Internacional.

Referências

- AIRD, W. C. Discovery of the cardiovascular system: from Galen to William Harvey. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*, v. 9 (Suppl. 1), p. 118– 129, 2011.
- CIKES, M., SOLOMON, S. D. Beyond ejection fraction: an integrative approach for assessment of cardiac structure and function in heart failure. *Eur Heart J*. v. 01, n. 37 (21), p. 1642- 50, 2016.
- DI DIO, J. A. L. *Tratado de anatomia aplicada (Volume II)*. São Paulo: Póluss Editorial, 1999, p. 299.
- FERNANDES, GJM. *Eponímia: glossário de termos epônimos em Anatomia; Etimologia: dicionário etimológico da nomenclatura anatômica*. São Paulo: Plêiade, 1999.
- HARVEY, W. *Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus*. 1628.
- RAMOS, C. William Harvey: Vida e obra (1ª parte). *Acta Médica Portuguesa*, v. 5, p. 507- 512, 1992a.
- RAMOS, C. William Harvey: Vida e obra (2ª parte). *Acta Médica Portuguesa*, v. 5, p. 559- 563, 1992b.
- SINGER, C. *Uma breve história da anatomia e fisiologia desde os gregos até Harvey*. Tradução: Marina Rachel de Araújo. Campinas, São Paulo: Editora da UNICAMP, 1998.

A importância do ensino da embriologia no entendimento das malformações congênitas

Jailson da Silva Freitas¹, Inasse Hamed Al-Harati², Neilson Oliveira Santos³, Danielle Marques Cavalcante⁴, Elisama de Moraes Pereira Tolomeu⁴, *Valéria Paula Sassoli Fazan⁵

¹Psicólogo Clínico e Hospitalar, Hospital Municipal da Criança e do Adolescente, HMCA-Guarulhos SP, Brasil; ²Graduanda em Medicina, ENIAC, Guarulhos, SP, Brasil, ³Graduando em Medicina, ENIAC, Guarulhos, SP, Brasil; ⁴Graduanda em Medicina, Universidade Santo Amaro – UNISA, Guarulhos, SP, Brasil, ⁵Professora Associada, Departamento de Cirurgia e Anatomia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, FMRP-USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil

***Autor correspondente:** Profa. Dra. Valéria Paula Sassoli Fazan, vpsfazan@yahoo.com.br

Palavras chave: Embriologia, Ensino médico, Malformações congênitas

Introdução:

A embriologia é o ramo da biologia que estuda o desenvolvimento dos organismos desde a fecundação até o nascimento, constituindo um dos pilares fundamentais da formação médica. A compreensão dos mecanismos envolvidos na organogênese, na diferenciação celular e na morfogênese permite ao futuro médico correlacionar alterações estruturais e funcionais com suas origens embrionárias, favorecendo a interpretação de doenças congênitas e adquiridas (MOORE; PERSAUD; TORCHIA, 2020; SADLER, 2023).

A formação médica contemporânea exige uma abordagem integrada entre as ciências básicas e

clínicas. Nesse contexto, a embriologia destaca-se como disciplina essencial, pois fornece subsídios para compreender a origem, o desenvolvimento e a especialização dos tecidos e órgãos humanos (CARNEIRO; JUNQUEIRA, 2022). As malformações congênitas representam um importante problema de saúde pública, sendo responsáveis por elevada morbimortalidade neonatal em escala global, o que reforça a necessidade de uma base embriológica sólida para sua prevenção, diagnóstico e manejo clínico (WHO, 2023; FERREIRA; DIAS, 2023).

Nas últimas décadas, o ensino da embriologia tem passado por profundas

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

transformações, incorporando tecnologias digitais, simulações tridimensionais e metodologias ativas de aprendizagem. Essas estratégias têm favorecido o raciocínio anatômico-clínico, permitindo que o estudante correlacione eventos do desenvolvimento embrionário com anomalias observadas no período neonatal e na infância, fortalecendo a compreensão das bases da anatomia funcional e da medicina preventiva (SANTOS et al., 2023; OLIVEIRA et al., 2021).

O presente estudo traz uma revisão narrativa de literatura com o objetivo de desenvolver uma discussão ampla sobre a embriologia no contexto da educação médica

Fundamentos do Desenvolvimento Embrionário e sua Aplicação Médica:

O desenvolvimento embrionário humano ocorre em fases bem definidas: período pré-embrionário (primeira e segunda semanas), período embrionário (terceira à oitava semanas) e período fetal (a partir da nona semana). O período embrionário é particularmente crítico, pois nele se estabelecem os principais sistemas orgânicos, sendo altamente sensível a alterações genéticas e ambientais que podem resultar em malformações estruturais e funcionais (MOORE; PERSAUD; TORCHIA, 2020; GILBERT; BARRESI, 2021).

O ensino da embriologia proporciona ao estudante uma visão integrada dos sistemas corporais, com ênfase nos períodos críticos do desenvolvimento. O fechamento do tubo neural, por

exemplo, ocorre entre a terceira e a quarta semanas de gestação, e falhas nesse processo podem resultar em defeitos como anencefalia e espinha bífida (SADLER, 2023; CUNHA et al., 2023). De forma semelhante, a formação do coração inicia-se na terceira semana e envolve processos complexos de dobramento, septação e rotação, sendo suscetível a malformações como comunicação interventricular e transposição das grandes artérias (MOORE; PERSAUD; TORCHIA, 2020).

A compreensão desses eventos embriológicos é fundamental para a prática clínica e cirúrgica. Procedimentos como a correção de defeitos do septo interventricular ou de fendas labiopalatinas só são possíveis porque a embriologia explica a origem, a disposição dos tecidos e os períodos em que ocorrem falhas no desenvolvimento normal (FERREIRA; DIAS, 2023).

Malformações Congênitas e Correlações Clínico-Cirúrgicas:

O conhecimento embriológico é indispensável para o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento das malformações congênitas. A espinha bífida, decorrente da falha no fechamento do tubo neural, pode ser identificada por ultrassonografia fetal, permitindo o planejamento de intervenções cirúrgicas precoces, inclusive intrauterinas, com impacto direto na redução de sequelas neurológicas (CUNHA et al., 2023; WHO, 2023).

No sistema cardiovascular, as malformações congênitas constituem as anomalias mais frequentes.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

A embriologia cardíaca esclarece os mecanismos de formação dos septos interatrial e interventricular, bem como a divisão e rotação do tronco arterioso, possibilitando a compreensão da origem de defeitos como *truncus arteriosus* persistente e transposição das grandes artérias (MOORE; PERSAUD; TORCHIA, 2020).

Da mesma forma, a embriologia craniofacial é essencial para o entendimento das fendas labiopalatinas e craniossinostoses. A abordagem dessas condições é complexa e multidisciplinar, envolvendo diferentes especialidades, e depende diretamente do conhecimento sobre a fusão dos processos faciais durante o desenvolvimento embrionário (FERREIRA; DIAS, 2023).

Relevância do Ensino Integrado:

A integração entre a embriologia e as disciplinas clínicas favorece de maneira significativa o desenvolvimento do raciocínio anatômico aplicado, permitindo que o estudante compreenda a origem morfofuncional das doenças desde a formação embrionária até suas manifestações clínicas. Quando os conteúdos embriológicos são articulados com áreas como anatomia clínica, patologia, genética médica, obstetrícia e pediatria, o aprendizado deixa de ser meramente descritivo e passa a assumir um caráter explicativo e longitudinal, essencial para a formação médica contemporânea (SADLER, 2019; MOORE, PERSAUD & TORCHIA, 2020). Nesse contexto, o uso do aprendizado baseado em casos clínicos de

malformações congênitas, associado à análise de exames de imagem, peças anatômicas, modelos tridimensionais e reconstruções digitais, contribui para tornar o conteúdo mais significativo, favorecendo a retenção do conhecimento e sua aplicação prática (DRAKE, MCBRIDE; LACHMAN, 2014).

Além disso, evidências educacionais recentes indicam que estudantes expostos a metodologias ativas, como *problem-based learning*, *team-based learning* e simulações virtuais em embriologia, apresentam melhor desempenho na correlação entre os eventos do desenvolvimento embrionário e as patologias congênitas observadas na prática clínica (ESTEVEZ et al., 2021; AZER; AZER, 2016).

Dessa forma, o ensino integrado da embriologia não apenas reforça a base científica da medicina, mas também contribui diretamente para a formação de profissionais mais críticos, capazes de interpretar, prevenir e manejar adequadamente as anomalias do desenvolvimento humano. Esse manejo inclui planejamento de intervenções cirúrgicas intra-útero, uma realidade cada vez mais presente na medicina fetal.

Metodologias Ativas e Recursos Didáticos no Ensino da Embriologia:

O ensino tradicional da embriologia, baseado exclusivamente em aulas expositivas, tem sido progressivamente substituído por metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em problemas,

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

animações tridimensionais, laboratórios virtuais e modelagem anatômica digital. Essas ferramentas facilitam a visualização de processos dinâmicos do desenvolvimento humano e estimulam o pensamento crítico e integrador (OLIVEIRA et al., 2021).

Pesquisas indicam que o uso de modelos tridimensionais digitais melhora significativamente a retenção do conhecimento e o desempenho dos estudantes em disciplinas morfológicas correlatas, como anatomia e histologia (AZER; AZER, 2016; SANTOS et al., 2023). Além disso, estratégias de ensino interprofissional ampliam a compreensão das implicações clínicas e sociais das malformações congênicas.

Ambientes de aprendizagem que utilizam recursos digitais interativos e simulações em realidade virtual ou aumentada também têm sido associados a maior engajamento discente, melhor compreensão espacial das estruturas em desenvolvimento e maior capacidade de transferência do conhecimento para situações clínicas reais (NICHOLSON et al., 2022). Essa abordagem, associada a apresentação de casos clínicos reais, estimula o aprendizado, e demonstra claramente a importância desse conhecimento para diagnósticos claros e precisos.

O Impacto do Ensino de Embriologia no Raciocínio Clínico:

O domínio da embriologia fornece ao estudante uma base sólida para o raciocínio clínico, permitindo correlacionar sinais, sintomas, achados

de imagem e possíveis etiologias. A compreensão do desenvolvimento normal auxilia na interpretação de exames de ultrassonografia obstétrica e na identificação precoce de alterações compatíveis com malformações (MOORE; PERSAUD; TORCHIA, 2020).

Além disso, a embriologia promove uma visão integradora entre genética, anatomia e fisiologia, essencial para a formação do médico generalista e do especialista, contribuindo para uma prática médica mais segura, crítica e baseada em evidências (SADLER, 2023).

Conclusão:

A embriologia constitui um dos pilares da educação médica, sendo indispensável para a compreensão das bases anatômicas, fisiológicas e patológicas do organismo humano. Seu ensino integrado, interdisciplinar e apoiado por tecnologias educacionais modernas amplia a capacidade diagnóstica e terapêutica dos futuros médicos. Assim, o estudo do desenvolvimento humano não apenas explica a origem das malformações congênicas, mas contribui para a formação de profissionais mais críticos, preparados e comprometidos com a medicina baseada em evidências.

Referências:

- 1- AZER, Samy A.; AZER, Sherif A. 3D anatomy models and impact on learning: a review of the

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

- quality of the literature. *Health Professions Education*, v. 2, n. 2, p. 80–98, 2016.
- 2- CARNEIRO, José; JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa. *Embriologia médica*. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022.
 - 3- CUNHA, Rodrigo J. et al. Embriologia aplicada à medicina fetal. *Jornal Brasileiro de Ginecologia e Obstetria*, v. 45, n. 2, p. 98–106, 2023.
 - 4- DRAKE, Richard L.; MCBRIDE, Jason M.; LACHMAN, Norman. Medical education in the anatomical sciences: the winds of change continue to blow. *Anatomical Sciences Education*, v. 7, n. 4, p. 325–333, 2014.
 - 5- ESTEVEZ, Maria E. et al. Active learning and embryology: student perceptions and learning outcomes in a medical curriculum. *Anatomical Sciences Education*, v. 14, n. 6, p. 745–754, 2021.
 - 6- FERREIRA, André P.; DIAS, Mariana M. A importância da embriologia clínica na compreensão das malformações congênitas. *Revista de Medicina*, v. 102, n. 2, p. 157–165, 2023.
 - 7- GILBERT, Scott F.; BARRESI, Michael F. *Developmental biology*. 13th ed. Sunderland: Sinauer Associates, 2021.
 - 8- MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, Mark G. *The developing human: clinically oriented embryology*. 11th ed. Philadelphia: Elsevier, 2020.
 - 9- NICHOLSON, David T. et al. Can virtual reality improve anatomy education? A systematic review and meta-analysis. *Anatomical Sciences Education*, v. 15, n. 3, p. 265–278, 2022.
 - 10- OLIVEIRA, Ana C. et al. Ensino da embriologia e anatomia humana mediado por tecnologia. *Revista de Educação Médica*, v. 45, n. 4, p. 329–338, 2021.
 - 11- SADLER, Thomas W. *Langman: embriologia médica*. 15. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.
 - 12- SADLER, Thomas W. *Langman's medical embryology*. 14th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2019.
 - 13- SANTOS, Lucas R. et al. Metodologias ativas no ensino da embriologia: impacto na formação médica. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 47, n. 3, p. 112–121, 2023.
 - 14- SILVA, Daniel F. et al. Ensino integrado de embriologia e anatomia: uma abordagem baseada em casos clínicos. *Revista de Ensino em Ciências da Saúde*, v. 6, n. 1, p. 45–56, 2020.
 - 15- WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Congenital anomalies: report 2023*. Geneva: WHO, 2023.

PIERRE FRANCO: A anatomia como base para o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas e a criação de instrumentais cirúrgicos

Leonardo Trisciuzzi¹; Evelise Aline Soares²

¹ Aluno do curso de medicina da Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.

² Professora e Diretora da Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.

Autor correspondente: evelise.anatomia@gmail.com

Palavras-chave: Pierre Franco; Renascimento; história da cirurgia; hérnia; litotomia suprapúbica; fenda labial.

Introdução

O século XVI testemunhou o surgimento da cirurgia moderna, sendo a França um dos principais cenários desse processo, especialmente por meio da prática e das publicações de dois nomes centrais: Ambroise Paré e Pierre Franco. No início desse período, a cirurgia francesa ainda se encontrava fortemente submetida ao peso da tradição; ao seu término, contudo, consolidava-se uma nova abordagem, fundamentada na prática clínica e nos conhecimentos de anatomia e fisiologia (MARKATOS et al., 2019). Apesar dessa relevância compartilhada, a historiografia da medicina frequentemente conferiu maior destaque a Paré, enquanto Franco permaneceu, em muitos casos, pouco mencionado ou mesmo negligenciado.

Pierre Franco é descrito como um dos cirurgiões mais inventivos do século XVI. Nascido por volta de 1505, na pequena aldeia de Turriers, na Haute-Provence, atuou como *opérateur*, e não como

médico universitário. Ainda assim, deixou um legado significativo para a cirurgia e para a anatomia aplicada. Destaca-se por ter publicado tratados em vernáculo francês e por sistematizar condutas cirúrgicas em áreas como hérnias, litotomia e cirurgia reconstrutiva.

O presente artigo sintetiza sua trajetória e discute três eixos centrais de sua contribuição: a defesa da cura das hérnias com preservação do testículo, a descrição da litotomia suprapúbica e o papel pioneiro que lhe é atribuído na cirurgia da fenda labial. A análise evidencia que Franco ocupa posição relevante na transição entre uma cirurgia artesanal e uma prática orientada pela observação clínica, pela descrição técnica e por uma racionalidade anatômico-operatória. Busca-se, assim, resgatar a importância de um cirurgião prático, profundamente interessado pela anatomia, cuja contribuição permanece subvalorizada em parte da literatura histórica

Cirurgião, religioso e apaixonado por anatomia

No século XVI, a cirurgia europeia passou por um processo de reorganização intelectual e prática, no qual a experiência operatória adquiriu centralidade e passou a dialogar de modo mais estreito com a anatomia. Nesse contexto, a historiografia situa Pierre Franco ao lado de Ambroise Paré como uma das figuras relevantes da renovação cirúrgica francesa, ainda que sua projeção tenha sido menor na tradição posterior (MONTANDON, 2014; MARKATOS et al., 2019).

A relevância de Franco decorre sobretudo da consistência de suas descrições técnicas. Seus escritos abrangem temas como hérnias, litotomia, catarata, amputações e reconstruções faciais, evidenciando um repertório operatório amplo e uma preocupação constante com a observação empírica, a sistematização do gesto cirúrgico e a utilidade prática do conhecimento (MONTANDON, 2014; BARSKY, 1964). Tal reconhecimento é reforçado pela tradição editorial francesa do século XIX, que o resgatou como figura central da chamada cirurgia ativa renascentista.

Como destaca Nicaise, na introdução de *Chirurgie de Pierre Franco de Turriers en Provence*, “c'est en ce siècle que commence véritablement la chirurgie active avec les « opérateurs », surtout avec Franco”, evidenciando o papel desses praticantes na transformação da cirurgia.

Trajetória e inserção no universo dos *opérateurs*

As informações biográficas sobre Pierre Franco são escassas, mas a literatura converge em situá-lo entre 1504/1505 e 1578/1580. Franco teria iniciado sua formação como aprendiz de um operador de hérnias, permanecendo ao longo da vida identificado como *opérateur*, posição socialmente inferior à dos cirurgiões academicamente formados e dos médicos universitários (MONTANDON, 2014; MARKATOS et al., 2019).

Sua trajetória foi profundamente influenciada pelas tensões religiosas do período. Por volta de 1541, deixou a França para refugiar-se na Suíça, onde passou a atuar em cidades como Berna e Lausanne. Nesta última, foi oficialmente reconhecido como “operador de bexiga, hérnia e catarata”. Provavelmente adepto da Reforma Calvinista, acabou sendo forçado a deixar a cidade. Em 1559, retornou à França, estabelecendo-se em Lyon e Orange, onde desfrutou de um breve período de relativa estabilidade. Entretanto, com a invasão de Orange por tropas católicas em 1562, buscou novamente refúgio em Lausanne, onde veio a falecer em 1578 (AYER; MONTANDON, 1980).

Franco publicou dois tratados principais, em 1556 e 1561, ambos redigidos em francês vernacular, ampliando o acesso ao conhecimento cirúrgico para praticantes sem formação latina (ANDROUTSOS, 2004; MARKATOS et al., 2019). O tratado de 1561, em particular, apresenta uma “ample déclaration” das hérnias e de outras áreas da cirurgia, incluindo a litíase e as cataratas (FRANCO, 1895, p. XCIII).

De origem modesta e profundamente religioso, Franco manteve o francês como língua de suas publicações, mesmo tendo conhecimento de outros idiomas. É descrito como um profissional devoto e compassivo, cuja visão ética pode ser sintetizada em sua afirmação de que “o homem é mais desumano que os animais, pois apenas o homem ataca seus semelhantes para obter vantagem”.

A menor visibilidade historiográfica de Pierre Franco, quando comparado a Paré, parece relacionar-se à escassez de dados biográficos diretos e ao peso posterior da tradição editorial construída em torno do cirurgião ligado à corte francesa. Ainda assim, os estudos reunidos convergem em reconhecer que Franco foi decisivo na valorização da observação clínica, na redação de textos cirúrgicos em vernáculo e na descrição de soluções operatórias originais (MONTANDON, 2014).

Contribuições científicas e técnicas

A relevância de Pierre Franco na história da cirurgia pode ser evidenciada por suas inovações técnicas, com destaque para sua atuação na preservação testicular em cirurgias de hérnia. Esse aspecto é frequentemente referido na literatura como uma de suas contribuições mais significativas, sendo descrito, à época, como o cirurgião que “foi o primeiro a preservar as ‘vergonhas do homem’ na cirurgia de hérnia”.

Figura 1. Índice de relevância histórica das intervenções cirúrgicas inovações por Pierre Franco desenvolvidas. (fonte: elaborada pelos autores).

Destacam-se, a seguir, as principais técnicas cirúrgicas desenvolvidas por Pierre Franco:

a) Hérnias: preservação testicular e racionalidade conservadora

A contribuição mais frequentemente destacada na historiografia refere-se à defesa da cura cirúrgica das hérnias sem a ablação do testículo. Em um contexto no qual a castração era frequentemente associada ao tratamento herniário, Franco propôs uma abordagem conservadora, baseada na preservação do cordão espermático e do testículo. Essa perspectiva leva Androutsos a qualificá-lo como *andrologue avant la lettre*, ou seja, um precursor histórico da andrologia (ANDROUTSOS, 2004).

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Para além da preservação anatômica, Franco também descreveu com maior precisão diferentes variedades clínicas de hérnia e registrou intervenções em situações complexas, incluindo casos de estrangulamento herniário. Sua obra, nesse sentido, insere-se no movimento de transição de uma cirurgia predominantemente empírica para uma prática mais descritiva e tecnicamente sistematizada (ANDROUTSOS, 2004; MARKATOS et al., 2019). No vocabulário do autor, o termo “zirbus” corresponde ao epíplon, e a passagem a seguir explicita de forma clara sua orientação conservadora:

Excerto do original francês – Chirurgie de Pierre Franco de Turriers en Provence, p. 59: “S'il n'y a que le zirbus, on le pourra guarir sans oster le testicule, pourveu que les intestins n'y descendent...” (“Se houver apenas o epíplon, poder-se-á curá-lo sem retirar o testículo, desde que os intestinos não desçam até aí...”)

Nesse contexto, Androutsos (2004) ressalta que, para compreender plenamente as descrições operatórias de Franco, é fundamental considerar sua interpretação da anatomia da região inguinal e do escroto, especialmente no que se refere à constituição e à disposição das envoltórias escrotais.

b) Litotomia suprapúbica: inovação técnica e recepção tardia

No campo da urologia, Franco é reiteradamente reconhecido pela descrição da litotomia suprapúbica (*taille hypogastrique*). A

literatura relata o caso de uma criança com cálculo vesical volumoso, em que a via perineal se mostrava inadequada; diante dessa limitação, Franco realizou um acesso suprapúbico para a extração do cálculo, episódio considerado um marco na história da cirurgia urinária (MARKATOS et al., 2019; MONTANDON, 2014).

O valor desse relato não reside apenas no êxito do procedimento, mas também em seu caráter inovador. Estudos indicam que a via suprapúbica não se consolidou imediatamente como técnica segura, sendo incorporada à prática cirúrgica de forma mais ampla apenas séculos depois. Ainda assim, a descrição de Franco evidencia sua capacidade de adaptação frente às limitações anatômicas e instrumentais do século XVI (MARKATOS et al., 2019). O próprio relato, em francês da época, preserva o caráter experimental e inventivo do gesto operatório:

Excerto do original francês – Chirurgie de Pierre Franco de Turriers en Provence, p. 104: “je deliberay... de copper ledit enfant par dessus l'os pubis... dont elle fut tirée hors par ce moyen, et puis apres le patient fut guaruy” (“deliberei... cortar a criança acima do osso púbico... e por esse meio a pedra foi retirada, e depois o paciente ficou curado”).

c) Fenda labial e cirurgia reconstrutiva

No campo da cirurgia plástica, Barsky atribui a Franco o papel de *father of cleft lip surgery*, por ter deixado uma das primeiras descrições publicadas da correção de fenda labial. O interesse historiográfico desse registro reside no fato de que a

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

cirurgia reconstrutiva ainda estava em formação, e Franco já enfatizava aspectos técnicos fundamentais, como o preparo das bordas, a aproximação tecidual e o controle da tensão na linha de sutura (BARKSKY, 1964).

Montandon (2014) também destaca a riqueza das observações de Franco em cirurgias de fenda, incluindo o uso de retalhos mucosos e dispositivos temporários para reduzir a tensão sobre a sutura. Esses elementos reforçam sua relevância não apenas nos campos da urologia e da cirurgia herniária, mas também na cirurgia reconstrutiva. A passagem a seguir evidencia, em linguagem técnica, sua preocupação com a mobilização tecidual e o fechamento sem tensão:

Excerto do original francês – Chirurgie de Pierre Franco de Turriers en Provence, p. 316: “Il se faut garder de couper la peau au dehors, pource que par icelle elles pourront estre alongées comme j'ay fait plusieurs fois.” (“É preciso evitar cortar a pele por fora, porque por meio dela as bordas poderão ser alongadas, como fiz várias vezes.”).

Além disso, Franco foi um dos primeiros a descrever o “*lievré fendu de nativité*”, contribuindo para dissociar as fissuras labiopalatinas de interpretações baseadas em castigos divinos ou crenças religiosas, concepção amplamente difundida na Antiguidade (LIEUTAUD, 1902).

Importantes obras de Franco

Além de suas habilidades cirúrgicas e de sua dedicação ao estudo da anatomia, ao

aprimoramento de técnicas operatórias e ao desenvolvimento de instrumentos destinados a facilitar os procedimentos, Pierre Franco destacou-se também como autor de obras de grande relevância para a cirurgia. Orientado por princípios de compaixão e pelo compromisso com o ensino, buscou compartilhar seus conhecimentos com outros praticantes, consolidando contribuições significativas por meio de suas publicações.

Entre suas principais obras, destaca-se o tratado publicado em 1555, *Petit traité comprenant une des principales parties de chirurgie laquelle les chirurgiens herniaires exercent*. Com 544 páginas, esse trabalho é considerado o primeiro estudo abrangente sobre hérnias, abordando tanto terapias operatórias quanto não invasivas. Ademais, o tratado contempla uma variedade de outros temas cirúrgicos relevantes, incluindo doenças geniturinárias, afecções oftalmológicas, lesões traumáticas, fraturas, luxações e amputações (MONTANDON, 2013).

Figura 2. *Petit traité* comprenant une des principales parties de chirurgie laquelle les chirurgiens herniaires exercent (1555).

Em 1561, publicou *Traité des hernies et autres excellentes parties de la chirurgie, assavoir la pierre*. Trata-se de uma obra rica em descrições anatômicas aplicadas aos procedimentos cirúrgicos desenvolvidos por Franco, além de apresentar diversos instrumentos por ele criados com o objetivo de facilitar o acesso e a execução das intervenções. Tais instrumentais evidenciam a necessidade de um conhecimento aprofundado da anatomia local para seu desenvolvimento e aplicação.

Figura 3. *Traité des hernies et autres excellentes parties de la chirurgie assavoir la pierre* (1561).

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

A tressauant & expert

Monfieur Maistre Iaques Roy
Lyonnois, Chirurgien du Roy, &
maistre Chirurgien juré, & Lieu-
tenant des maistres Chirurgiens
de Lyon, *Pierre Franco* treshumbe
falut.

LA CAUSE qui m'a induit
à écrire ce Traité, m'a aussi es-
meu à le vous dedier: n'ayant
sceu trouver homme plus capab-
le que vous, n'y à qui Dieu ait
baille plus grand moyen pour re-
primer la folle audace & temérité
d'un tas de pipeurs & affronteurs, qui regnent au
jourd'huy: lesquels par vostre moyen mesme estrefiez,
tant par voz escrits que autres procedures: estant
bien assure que quand il vous plaira mettre la main
à la plume, trop mieux que moy contenterez les lec-
teurs & gens de bon esprit.

Figura 4. Página dedicatória do volume de 1561, com inicial decorativa – Tradução: “Ao muito excelente e experiente Senhor Mestre Jacques Roy, de Lyon, cirurgião do Rei, mestre cirurgião juramentado e tenente dos mestres cirurgiões de Lyon, Pierre Franco envia seus muito humildes cumprimentos. A razão que me levou a escrever este tratado também me motivou a dedicá-lo a vós, pois não encontrei homem mais capaz do que vós, nem a quem Deus tenha concedido maior autoridade para conter a audácia e a temeridade de um grupo de impostores e enganadores que hoje proliferam. Estes poderiam ser devidamente corrigidos tanto por vossos escritos quanto por outros meios. Assim, quando vos aprovar tomar a pena em mãos, certamente satisfareis muito melhor do que eu aos leitores e às pessoas de bom espírito”.

De acordo com MARKATOS et al. (2019), suas obras evidenciam traços marcantes de seu caráter e personalidade, revelando a profundidade de

seu sentimento religioso. Franco relatava que iniciava seus procedimentos após orar a Deus, pedindo que abençoasse o trabalho e guiasse a mão do cirurgião, chegando a afirmar a um paciente que o curaria “pela graça de nosso Senhor”. Sua religiosidade era central em sua prática, fundamentada na crença de que o homem é a obra mais nobre de Deus e que servir ao ser humano é, em essência, servir a Deus. Nesse contexto, também expressava críticas à desumanidade entre os próprios homens, afirmando que “o homem é mais desumano do que os animais, pois apenas o homem ataca seus semelhantes para obter vantagem”. Demonstrava profunda compaixão pelo sofrimento alheio, aliada a uma postura simultaneamente ousada e cautelosa em seus cuidados. Além disso, destacava-se por sua modéstia e honestidade intelectual, registrando inclusive resultados insatisfatórios e apresentando suas inovações não como busca de reconhecimento pessoal, mas como forma de compartilhar sua experiência com outros praticantes.

Visto em conjunto, seu legado articula três dimensões: conservadorismo anatômico no tratamento das hérnias, inventividade técnica na litotomia e pioneirismo reconstrutivo na fenda labial. Essa combinação justifica sua posição de destaque na história da cirurgia renascentista, especialmente quando se busca compreender a lenta transição entre ofício manual, técnica codificada e racionalidade anatômica (ANDROUTSOS, 2004; BARSKY, 1964; MARKATOS et al., 2019).

A anatomia na visão de Pierre Franco

No século XVI, consolidou-se uma das fases mais significativas para a difusão do conhecimento cirúrgico, marcada pelo surgimento, pela primeira vez, de obras em língua francesa. Inicialmente, textos clássicos foram traduzidos para o vernáculo, prática que encontrou resistência entre os médicos universitários, que consideravam tais iniciativas uma forma de tornar o saber excessivamente acessível. Em um segundo momento, obras contemporâneas passaram a ser vertidas do latim para o francês, como a *Practica in arte chirurgica* (1514), do italiano Johannes de Vigo, publicada em francês em 1525.

O avanço mais relevante, entretanto, foi a produção de tratados cirúrgicos originais, escritos diretamente em francês e frequentemente ilustrados, representando uma inovação significativa no acesso e na sistematização do conhecimento. Nesse contexto, destacam-se as contribuições de Pierre Franco, cuja atuação se deu fora do ambiente das faculdades de medicina. Paralelamente, a chamada “nova anatomia”, baseada na dissecação direta do corpo humano, passou a substituir progressivamente o modelo galênico, fundamentado em estudos realizados em animais como macacos, porcos e bois. Obras como a de Charles Estienne, publicada em latim em 1545 e traduzida em 1546 como *De la dissection du corps*, e, sobretudo, *De humani corporis fabrica*, de Andreas Vesalius (1543; edição francesa em 1559), além das *Observationes anatomicae*, de Gabriele Falloppio (1561; impressas

em Paris em 1562), foram fundamentais nesse processo de renovação do conhecimento anatômico (MARKATOS et al., 2019).

Cabe destacar que, até então, a anatomia europeia permanecia fortemente ancorada nas teorias de Galeno, raramente questionadas. Contudo, a partir da década de 1540, Vesalius iniciou uma ruptura com essa tradição ao adotar a dissecação de cadáveres humanos e a análise crítica das fontes clássicas. Demonstrou, assim, que grande parte da anatomia galênica derivava de dissecações animais, cujas conclusões haviam sido indevidamente extrapoladas para o corpo humano. Esse movimento culminou na publicação de *De humani corporis fabrica libri septem* (1543), obra que revolucionou o ensino da anatomia ao integrar descrições detalhadas a ilustrações precisas, inéditas até então (GALHARDO et al., 2025).

Nesse cenário de transformação, embora não possuísse formação cirúrgica universitária, Pierre Franco dedicou-se intensamente ao estudo da anatomia, compreendendo-a como base essencial para a realização de intervenções mais seguras e para o desenvolvimento de técnicas que priorizassem a preservação tecidual e a redução do sofrimento dos pacientes. Estudante assíduo, realizou diversas dissecações, algumas autorizadas por professores da época e outras conduzidas de forma independente.

Embora não seja tradicionalmente classificado como anatomista, sua obra apresenta ilustrações de partes do corpo humano com finalidade didática, buscando explicar os

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

procedimentos cirúrgicos desde a compreensão anatômica até a execução da intervenção. Tais representações assumem especial relevância em um contexto no qual ainda eram escassas as obras

ilustradas, particularmente os atlas anatômicos, sendo contemporâneas ao movimento iniciado por Vesalius de integração entre texto e imagem no ensino anatômico.

Fig. 2—First edition of Franco's book in 1561

Fig. 3—"Skeletopey": Articulated skeletons invented by Franco

Figura. Imagem da primeira edição do livro de Franco em 1561 demonstrando ilustrações anatômicas.

Considerações finais

Referências Pierre Franco deve ser compreendido como uma figura central na consolidação da cirurgia do século XVI. Sua trajetória como *opérateur* não diminui, mas, ao contrário, evidencia a relevância de sua contribuição, uma vez que, a partir da prática, foi capaz de registrar condutas, aperfeiçoar abordagens e propor soluções que repercutiram em diferentes campos da cirurgia. A defesa da cura das hérnias com preservação do

testículo, a descrição da litotomia suprapúbica e sua vinculação histórica à cirurgia da fenda labial sustentam sua importância na historiografia médica.

Adicionalmente, ao fundamentar suas práticas nos detalhes anatômicos descritos em sua obra e em suas ilustrações, Franco reforça a centralidade da anatomia na formação cirúrgica. Nesse sentido, sua produção contribui para consolidar a compreensão de que a anatomia não deve ser entendida como uma disciplina básica, mas como a base essencial para a formação de um bom

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

cirurgião. Assim, Franco permanece como referência importante para a compreensão dos fundamentos técnicos e intelectuais da cirurgia moderna.

Referencias:

ANDROUTSOS, Georges. Pierre Franco (1505–1578): andrologue avant la lettre par la création de la cure chirurgicale des hernies sans ablation du testicule. *Andrologie*, v. 14, n. 2, p. 216–220, 2004.

BARSKY, Arthur J. Pierre Franco, father of cleft lip surgery: his life and times. *British Journal of Plastic Surgery*, v. 17, p. 335–350, 1964. DOI: 10.1016/S0007-1226(64)80059-X.

MARKATOS, Konstantinos et al. Pierre Franco (1505–1578): an innovative surgeon of the 16th century in the treatment of hernia and lithotomy. *Surgical Innovation*, v. 26, n. 1, p. 129–133, 2019. DOI: 10.1177/1553350618812280.

MONTANDON, Denys. Pierre Franco (1504–1580): a forgotten pioneer. *ISAPS News*, v. 8, n. 1, p. 26–28, jan./abr. 2014.

LIEUTAUD, V. *Le célèbre Pierre Franco*. Sisteron: A. Clergue, 1902.

GALHARDO, B. R. et al. Dia Mundial da Anatomia: breve legado de Andreas Vesalius. *Revista O Anatomista*, v. 3, 2025. ISSN 2177-0719.

FRANCO, Pierre. *Chirurgie de Pierre Franco de Turriers en Provence composée en 1561*. Nouvelle édition, avec une introduction historique, une biographie et l'histoire du Collège de Chirurgie, par E. Nicaise. Paris: Félix Alcan, 1895.

AYER, E.; MONTANDON, D. Pierre Franco (1506–1580) and the treatment of a cheek ulcer. *Chirurgia Plastica (Berlin)*, v. 5, p. 289–293, 1980.

MONTANDON, Denys. *Moi, Pierre Franco, maistre chirurgien*. Genève: Slatkine, 2013.

Entre arte e ciência o uso do teatro no ensino da neuroanatomia humana: relato de experiência

Edivaldo Xavier da Silva Júnior¹, Julie Mariane de Amorim Pulça², Alberto Gabriel de Lima Martins², Ana Beatriz Santos Feitosa², Andreia Michelly Alves Rodrigues², Anna Clara Vargas Cavalcante², Carlos Alberto Antunes da Silva², Clawber Anderson Cordeiro dos Santos², Fernanda Oliveira Dias², Gustavo de Sá Reis², Janderson Luan Dantas dos Santos², Kimberly Silva Menezes², Ladjá Suila de Oliveira Rocha², Larissa Silva Delmondes², Laura Reis Morais de Souza², Letícia de Souza Silva², Lucas Araujo de Souza², Ludmila Leopoldo Soares², Luís Guilherme Reis Ferreira², Luís Miguel Marques Ribeiro², Luís Thiago Silva de Almeida², Maria Luiza Santos Silva², Nalla Camile Santos Jordão², Ricardo Henrique Barbosa Gonçalves², Ricardo Pereira Alves Junior², Sthephany Maira Araujo Vieira², Taina Nascimento dos Santos², Túlio Bessa Freire², Vitoria Shauana de Souza Santana², Carlos Eduardo Romeiro Pinho¹, Auxiliadora Renê de Melo Amaral³, Joaquim Celestino da Silva Neto⁴

¹ Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

² Discente do Curso de Fisioterapia, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

³ Professora Universitária, Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

⁴ Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Instituto de Ciências Biológicas, Recife, Brasil

Autor Correspondente: Edivaldo Xavier da Silva Júnior; E-mail: edivaldo.junior@upe.br

Palavras-chave: Anatomia humana. Artes cênicas. Neuroanatomia. Ensino-aprendizagem.

INTRODUÇÃO

A Neuroanatomia Humana é reconhecida como um eixo estruturante na formação em saúde, por subsidiar a compreensão da organização estrutural e funcional do sistema nervoso e sua relação com a clínica neurológica. Estudos recentes destacam que, apesar de sua centralidade, a disciplina é frequentemente percebida pelos estudantes como complexa, abstrata e geradora de “neurofobia”, o que reforça a necessidade de estratégias

pedagógicas que tornem o conteúdo mais acessível, integrado e significativo (Silva, *et al.*, 2017; Al-Kubaisi; Dargham; Manyama, 2025; McElligott *et al.*, 2025). Em paralelo, reformas curriculares em cursos de medicina e áreas afins têm buscado reduzir a fragmentação disciplinar, aproximar a anatomia dos contextos clínicos reais e incorporar metodologias centradas no estudante, inclusive na área de Neuroanatomia (Arantes; Ferreira, 2016; Falcão *et al.*, 2016).

A referida disciplina é frequentemente considerada pelos graduandos da área da saúde como um conteúdo excessivamente complexo, abstrato e de difícil visualização espacial, o que favorece níveis elevados de ansiedade, baixa autoeficácia e o fenômeno conhecido como *neurofobia*, isto é, o medo da Neurociência e da Neuroanatomia que compromete a compreensão e a aplicação clínica do conhecimento (Javaid *et al.*, 2018; Santos-Lobato *et al.*, 2018; Newman; Carr; Meyer, 2022; Al-Kubaisi; Dargham; Manyama, 2025). Evidências indicam que estudantes que associam a Neuroanatomia a sentimentos de medo e fracasso tendem a evitar o estudo sistemático da disciplina, apresentar pior desempenho e menor confiança para lidar com quadros neurológicos, reforçando um ciclo de sofrimento psíquico e baixo engajamento cognitivo (Javaid *et al.*, 2018; Newman; Carr; Meyer, 2022).

Nesse contexto, metodologias ativas de ensino-aprendizagem têm sido amplamente adotadas na Neuroanatomia, incluindo sala de aula invertida, aprendizagem entre pares, estudos de caso, jogos de tabuleiro educacionais, confecção de modelos tridimensionais, tecnologias digitais e módulos *on-line* multimodais, com evidências de melhora na motivação, no engajamento e na retenção de conceitos complexos (Silva *et al.*, 2017; Hanafy *et al.*, 2024; Al-Kubaisi; Dargham; Manyama, 2025; Hassan *et al.*, 2022; Ribeiro *et al.*, 2024; Rodrigues; Silva Júnior, 2025; Silva Júnior *et al.*, 2025). Essas estratégias convergem com diretrizes contemporâneas da educação em saúde, que enfatizam a participação ativa do estudante, a integração de saberes e o desenvolvimento de

competências cognitivas, técnicas e socioemocionais.

Paralelamente, cresce o interesse pelo uso das artes e humanidades na educação em saúde, com ênfase em abordagens baseadas em artes visuais, música, literatura, narrativas e, de forma destacada, teatro. Estudos recentes evidenciam que práticas pedagógicas baseadas em artes podem favorecer o desenvolvimento de empatia, comunicação, reflexão crítica, trabalho em equipe e compreensão mais holística da experiência de adocimento, sendo progressivamente incorporadas a currículos de medicina, enfermagem e outras profissões da saúde (Moniz *et al.*, 2021; Moula *et al.*, 2025; Sandberg, 2024; Chun *et al.*, 2024). No âmbito específico do teatro, experiências em educação médica mostram seu potencial para o ensino de empatia clínica, manejo de situações complexas, educação em urgência e discussão de dilemas éticos, consolidando-o como estratégia pedagógica inovadora e de baixo custo (Domínguez *et al.*, 2022; Shrivastava; Shrivastava, 2022; Marzi *et al.*, 2016; Hobson *et al.*, 2019; Johnston; Jafine, 2022). Apesar do avanço de estudos sobre metodologias ativas e sobre o uso de artes e teatro na educação em saúde, ainda são escassos os relatos que exploram o teatro especificamente como recurso didático para o ensino de conteúdos de Neuroanatomia, especialmente em contextos marcados pela limitação de peças cadavéricas.

O ensino de Neuroanatomia Humana representa um componente essencial na formação em saúde, porém ainda enfrenta desafios decorrentes da crescente escassez de peças cadavéricas, tradicionalmente utilizadas para a compreensão

morfofuncional do sistema nervoso. Diante dessas limitações éticas, logísticas e estruturais, torna-se imprescindível a adoção de metodologias alternativas que assegurem a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Nesse cenário, o teatro educativo desponta como uma estratégia inovadora e interdisciplinar, capaz de integrar dimensões cognitivas, emocionais e sociais da aprendizagem. Ao permitir que os estudantes representem conteúdos neuroanatômicos, simulando interações funcionais e traduzindo conceitos complexos em ações corporais e narrativas simbólicas, a dramatização favorece a aprendizagem significativa, estimula a criatividade, fortalece o trabalho em equipe e amplia o engajamento discente.

Desta feita, o objetivo deste relato é descrever e analisar a contribuição do teatro como estratégia alternativa no processo de ensino-aprendizagem, destacando sua contribuição para a compreensão conceitual dos conteúdos, o engajamento e motivação dos estudantes e a superação das barreiras impostas pela escassez de peças cadavéricas, evidenciando seu potencial enquanto abordagem pedagógica inovadora e transformadora no contexto das ciências da saúde.

METODOLOGIA

O estudo foi do tipo qualitativo, exploratório e descritivo, com base em relato de experiência de 24 estudantes que participaram de uma peça teatral com conteúdo da disciplina de Neuroanatomia.

Durante o período do segundo semestre de 2025, os estudantes do curso de Fisioterapia de uma

universidade pública estadual do estado de Pernambuco foram convidados a trabalhar dois conteúdos da referida disciplina, através de esquetes teatrais, as quais constituíram o espetáculo chamado de “*Pane no Sistema*”.

Para a coleta de dados, utilizou-se uma pergunta norteadora, a saber: “*Como a experiência de participar do espetáculo teatral ‘Pane no Sistema’ influenciou o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de Neuroanatomia das grandes vias aferentes e eferentes do sistema nervoso central, considerando os aprendizados, os desafios e os aspectos positivos e negativos do trabalho em grupo?*”. Essa questão possibilitou aos participantes explorar e refletir livremente sobre a vivência experienciada.

A pergunta foi disponibilizada por meio da plataforma *Google Forms* e encaminhada aos discentes via *Google Classroom* da turma, permitindo flexibilidade quanto ao tempo e ao local de resposta, o que favoreceu a adesão dos participantes e a riqueza das informações coletadas para o desenvolvimento do estudo.

De posse dos relatos, estes foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, com base em categorias temáticas definidas a partir das respostas dos participantes. Desta forma, seguiu-se as três fases propostas por Bardin (2016): a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados e interpretação, interdependentes entre si. A leitura inicial dos dados possibilitou a identificação dos temas mais recorrentes e relevantes relacionados à percepção dos discentes acerca do espetáculo “*Pane no Sistema*”, desenvolvido no contexto das aulas práticas de

Neuroanatomia. A partir dessa etapa exploratória, os conteúdos que se apresentaram com maior frequência foram organizados em unidades comparáveis de categorização, viabilizando a análise temática e a definição de modalidades de codificação para o registro e interpretação dos dados.

O estudo foi conduzido em conformidade com os preceitos éticos estabelecidos pela Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, assegurando a voluntariedade da participação, bem como a preservação do anonimato e da confidencialidade das informações fornecidas. O protocolo de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição responsável, obtendo aprovação sob o parecer nº 1.265.275.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A peça teatral “*Pane no Sistema*” proporcionou aos estudantes um ensino de qualidade por meio das artes cênicas, promovendo um desenvolvimento mais eficiente do processo de ensino e tornando a experiência de aprendizagem mais proveitosa. Durante a realização deste projeto, foram criadas categorias a partir dos relatos enviados pelos discentes, sendo identificadas e discutidas as seguintes: trabalho em grupo, aprendizagem ativa, dificuldades com o conteúdo, ludicidade no ensino-aprendizagem do conteúdo e importância da arte no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, essas categorias nortearam a interpretação dos dados, permitindo uma análise sistematizada dos comentários apresentados pelos discentes.

Trabalho em grupo

O trabalho em grupo foi um termo citado nas respostas dos 24 alunos (100%), evidenciando, assim, sua importância para o entendimento do assunto, uma vez que contribui para a diversificação da didática do conteúdo abordado, diferenciando-se da metodologia utilizada em sala de aula. Dessa forma, observa-se um deslocamento do eixo central do processo de ensino, que deixa de estar concentrado exclusivamente na figura do professor para assumir uma configuração mais participativa, na qual os discentes tornam-se protagonistas na construção do próprio conhecimento, favorecendo a autonomia intelectual.

Em consonância com essa perspectiva, Rarani (2025) evidencia que a efetividade de projetos estruturados em metodologias colaborativas depende menos das competências individuais isoladas e mais da capacidade de mobilização coletiva. A comunicação clara, a definição de papéis e o respeito entre os membros da equipe são essenciais para evitar erros. Ademais, explicam que fatores humanos, como atenção, liderança e cooperação, influenciam os resultados mais do que se imagina.

No estudo de Costa e Corrêa (2024), utilizou-se o método de ensino denominado *Team-Based Learning* no ensino de Anatomia do Aparelho Locomotor no curso de Medicina, o qual demonstrou que o desempenho dos estudantes melhorou significativamente após a discussão em grupo. Na fase individual do teste (iRAT), a média de acertos foi de 48%, enquanto na fase em equipe

(gRAT) esse número aumentou para 90%. Desse modo, quando os alunos compartilham diferentes formas de compreender o conteúdo, reformulam conceitos e consolidam o conhecimento de maneira mais profunda (Costa; Corrêa, 2024). Dada a relevância atribuída a essa categoria, tal compreensão emergiu de forma consistente nos discursos dos discentes, como pode ser observado abaixo.

“[...]Além disso, a peça serviu para nos ensinar o trabalho em equipe, que é algo que vamos utilizar muito em nossa vida profissional”(Estudante 1).

“[...]Além disso, nem todos os integrantes tinham a mesma afinidade com o teatro, o que exigiu paciência e colaboração entre o grupo. Por outro lado, trabalhar junto permitiu que cada integrante contribuísse de alguma forma, fortalecendo o aprendizado coletivo. A interação entre os colegas também tornou o processo mais motivado[...]”(Estudante 12).

O trabalho em grupo pode ser aplicado tanto em peças teatrais quanto na área profissional da saúde, tendo em vista que o sucesso da peça depende do trabalho em conjunto de todos os discentes, assim como a recuperação e a reabilitação de um paciente dependem da atuação integrada de diversos profissionais.

Aprendizagem ativa na Neuroanatomia

A aprendizagem ativa tem sido amplamente reconhecida como uma estratégia eficaz no ensino de conteúdos complexos, especialmente em áreas como a Neuroanatomia, que envolvem elevado nível de abstração e detalhamento estrutural e

funcional. Nesse contexto, metodologias que estimulam a participação direta do estudante no processo de construção do conhecimento favorecem maior compreensão, autonomia intelectual e desenvolvimento do pensamento crítico. Ao assumir um papel protagonista na própria aprendizagem, o discente deixa de ser apenas receptor de informações e passa a atuar de forma investigativa, refletindo, analisando e aplicando os conteúdos estudados.

A presente categoria se destacou nos relatos dos participantes, sendo mencionada por 20 dos 24 estudantes (83,3%). Nesse contexto, a elaboração do roteiro constituiu-se como etapa fundamental no desenvolvimento da proposta, uma vez que demandou dos estudantes um ciclo completo de investigação, contemplando pesquisa bibliográfica, leitura crítica, análise e síntese das informações. Esse processo favoreceu o exercício da autonomia intelectual, permitindo que os discentes construíssem o conhecimento de forma ativa, reflexiva e fundamentada em conceitos previamente estabelecidos, consolidando, assim, os princípios da aprendizagem ativa no estudo da neuroanatomia.

“[...]a flexibilidade na escolha dos temas permitiu uma 'Aprendizagem Significativa'. Ao conectar a complexidade da neuroanatomia com assuntos pelos quais já tínhamos afinidade, o conteúdo deixou de ser abstrato. Entender a 'pane' (a patologia ou falha) exigiu compreender profundamente o funcionamento normal das vias de entrada (aférentes) e saída (eferentes) [...]”
(Estudante 3).

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

“[...] A participação no espetáculo teatral Pane no Sistema contribuiu de forma significativa para o aprendizado de Neuroanatomia, especialmente das vias aferentes e eferentes do Sistema Nervoso Central. A dramatização facilitou a compreensão e a fixação dos conteúdos ao transformar conceitos complexos em situações práticas e visuais [...]” (Estudante 11).

Essa experiência corrobora com os achados que envolvem o uso de metodologias ativas no processo de ensino da anatomia humana, os quais indicam que, independentemente da técnica específica, o incentivo à construção do próprio saber sob orientação docente resulta em uma base de aprendizado mais profunda e duradoura (De Moura Carlos *et al.*, 2021).

“[...] De modo geral, a experiência com o espetáculo “Pane no Sistema” mostrou que aprender Neuroanatomia pode ser mais eficiente e interessante quando se utilizam metodologias ativas [...]” (Estudante 12).

“[...] Ela (peça teatral) influenciou de forma positiva na fixação do conteúdo de Neuroanatomia. Foi uma maneira de aprendizado diferente, porém dinâmica e divertida, fazendo com que, particularmente, o conhecimento tenha sido obtido de maneira mais clara e descontraída [...]” (Estudante 13).

A utilização das artes cênicas como método pedagógico demonstrou alto aproveitamento, explorando o potencial criativo e analítico dos discentes. Conforme proposto por Eugênio *et al.* (2011, p. 141-161) no Manual de práticas de

Anatomia e Histologia para a Educação Básica, o uso do teatro no ensino de Neuroanatomia possibilita representar, de forma concreta e didática, os processos de geração, condução e transmissão dos estímulos nervosos. Ao promover a personificação de neurônios e células da glia, a estratégia favorece a compreensão integrada da morfologia, localização e função dessas estruturas, tornando o aprendizado mais dinâmico e significativo.

A experiência com a peça teatral “*Pane no Sistema*” demonstra que a utilização de metodologias ativas, como as artes cênicas, é uma estratégia que contribuiu para o ensino da Neuroanatomia. Ao assumirem o protagonismo na criação do roteiro e na dramatização das vias aferentes e eferentes, os alunos converteram conceitos complexos em um aprendizado prático e duradouro.

Ludicidade no ensino-aprendizagem do conteúdo

A ludicidade é uma forte característica atribuída ao método de aprendizagem aqui apresentado, sendo citada por 37% (9) dos alunos. Essa abordagem permite ao discente vivenciar, de forma dinâmica, conteúdos complexos que muitas vezes são apresentados de forma passiva, estática, sem associação com o seu futuro dia a dia profissional.

Nesse sentido, a estratégia apresentada neste estudo permitiu que os discentes compreendessem como as vias, aferentes e eferentes, do corpo humano funcionam comunicando-se com as suas estruturas, desde as regiões mais superficiais do

corpo até o centro de processamento, o cérebro. Isto associado a situações do cotidiano, consolidando assim, a aprendizagem de forma prazerosa, como pode ser observado nos relatos abaixo.

“A peça Pane no Sistema foi importante na aprendizagem, pois eu aprendi os assuntos de vias aferentes e eferentes de uma forma lúdica e divertida” (Estudante 2).

“A participação no espetáculo 'Pane no Sistema' transformou o estudo das vias aferentes e eferentes em uma experiência viva [...] Entender a 'pane' (a patologia ou falha) exigiu compreender profundamente o funcionamento normal das vias de entrada (aferentes) e saída (eferentes), consolidando o conhecimento através da prática e da emoção, e não apenas da memorização” (Estudante 3).

“[...] Me deu um melhor entendimento da matéria de Neuroanatomia, pois como participante do grupo de roteiristas tive que me apropriar do assunto para poder escrever a esquete usando também a criatividade” (Estudante 4).

“A experiência de participar do espetáculo foi definitivamente proveitosa, especialmente como forma de descontração dentro da disciplina que outrora estava bastante séria. [...] A peça foi uma maneira lúdica de tentar passar o conteúdo da matéria e, até certo ponto, assertiva” (Estudante 10).

Esse fato é enfatizado por Kulow e Sandrock (2025), os quais afirmam que ao ultrapassar os limites tradicionais, os educadores podem oferecer

aos alunos experiências educacionais enriquecedoras e transformadoras que os preparam para as diversas dinâmicas de suas carreiras. Os autores ainda complementam que a dramatização promove uma compreensão mais profunda, uma vez que, a experiência aplicada de forma criativa e divertida enriquece a aprendizagem, tornando esse processo mais agradável.

Exposição a um projeto não-tradicional

Ao analisar os dados, observou-se que a presente categoria foi mencionada em 9 relatos (37%). A disciplina de Neuroanatomia humana apresenta nomenclaturas complexas e estruturas de difícil visualização, fatores que estabelecem obstáculos para o entendimento dos conteúdos pelos discentes. Desse modo, torna-se válido ressaltar que para o desenvolvimento pleno do aprendizado, os docentes devem observar as dificuldades dos discentes para reterem os conteúdos, com o objetivo de mitigá-las. Uma possível opção para favorecer o aprendizado é a exposição dos alunos a experiências de ensino-aprendizagem não tradicionais, como, por exemplo, a elaboração de uma peça teatral. Em vista disso, mesclar os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem ativa na busca por ferramentas alternativas, com o objetivo de transferir os conhecimentos de maneira a facilitar a compreensão dos alunos, deve ser uma possibilidade considerada pelos docentes, esquivando-se assim do tradicionalismo aplicado em sala de aula. Essa constatação pode ser observada no relato de alguns dos entrevistados do estudo abaixo.

“[...] A dramatização facilitou a compreensão e a fixação dos conteúdos ao transformar conceitos complexos em situações práticas e visuais [...] Como aspectos positivos, destacam-se a troca de conhecimentos, o desenvolvimento da comunicação e da criatividade [...]” (Estudante 12).

“Teve um impacto muito positivo no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo de Neuroanatomia das grandes vias aferentes e eferentes do sistema nervoso central, principalmente por trazer uma forma diferente e mais dinâmica de aprender um tema considerado complexo [...] A dramatização facilitou a memorização e tornou o aprendizado mais leve e interessante, fugindo do modelo tradicional de aulas expositivas [...]. O teatro contribuiu não só para a melhor compreensão das grandes vias aferentes e eferentes, mas também para o desenvolvimento pessoal, social e acadêmico dos participantes” (Estudante 13).

Segundo Cotta Repolês, Neves e Gomides (2022) o aprendizado só é possível através do abandono dos métodos tradicionais de ensino, propondo uma reconfiguração desse processo junto ao estímulo, e uma busca de ferramentas essenciais de estudo, até então exploradas com limitações. Em concordância com os autores, os estudantes 12 e 13 expressaram em seus relatos que a exposição à experiência de dramatização tornou os conteúdos, considerados complexos, mais leves e fáceis de compreender, afirmando que o escape do modelo tradicional de ensino favoreceu um processo de ensino-aprendizagem positivo e benéfico.

“[...] A peça conseguiu, na prática, exemplificar com casos clínicos simulados estruturas e funções do sistema nervoso, por meio da linguagem teatral, possibilitando compreender melhor os trajetos, conexões e funções das vias nervosas. Foi essencial para o aprendizado e, como consequência, para a obtenção de melhores notas” (Estudante 18).

“Participar do espetáculo “Pane no Sistema” ajudou bastante a entender as vias aferentes e eferentes de forma mais prática e fácil. A experiência deixou o conteúdo mais leve e fácil de memorizar, além de incentivar o trabalho em grupo. Apesar dos desafios, como organizar o grupo e lidar com opiniões diferentes, a atividade trouxe mais aprendizado, integração e tornou o estudo de Neuroanatomia mais interessante e dinâmico” (Estudante 22).

É comum que os docentes observem relutância dos alunos em participar durante discussões em sala de aula. Essa relutância pode estar relacionada a diversos fatores, desde a falta de interesse na disciplina ofertada à dificuldade inerente em compreender a correlação clínica e à natureza impessoal do ensino. Desse modo, torna-se imprescindível o desenvolvimento de estratégias de ensino que criem um ambiente de aprendizagem relaxante, promovendo a correlação clínica do conteúdo da disciplina e atendendo aos alunos com habilidades de aprendizagem variadas (Narayanan Adikesavan; Ananth, 2023). Nessa perspectiva, nota-se a partir dos relatos dos estudantes 18 e 22, que a peça teatral possibilitou melhor aprendizado e entendimento do conteúdo, fatores que elucidam

que essa forma de aplicar o conteúdo promoveu um satisfatório ambiente de aprendizagem, demonstrando que novas alternativas de ensino auxiliam positivamente e fortalecem o processo de aprendizagem dos discentes.

Importância da arte no processo de ensino-aprendizagem

A peça teatral “*Pane no Sistema*” trouxe à tona a necessidade e qualidade do uso de metodologias que utilizam da arte para processos de ensino e aprendizagem, corroborando com Abed (2016). Tal realidade se faz presente uma vez que essa linguagem artística permite a liberdade de exploração autônoma dos alunos, ao passo que exige a organização pessoal, aprofundamento no conteúdo usado para embasamento da apresentação e interações sociais constantes. Todos esses fatores ampliam a absorção do conhecimento e trabalham ainda mais habilidades necessárias para o desenvolvimento acadêmico.

Além disso, a arte, por si só, tem o papel de simplificar, transformar e realçar qualquer conteúdo que a utilize como bem destacado por Araújo (2011). Desse modo, apropriar-se dela para ensinar e aprender sobre Neuroanatomia, foi de fundamental importância e valor para os alunos que participaram da presente proposta por ter associando a sua funcionalidade à metodologia de ensino. Assim, através da dramatização, o conteúdo foi retido mais fácil e permanentemente, já que envolveu a emoção e o trabalho constante para reprodução das cenas.

“[...] Ao conectar a complexidade da Neuroanatomia com assuntos pelos quais já tínhamos afinidade, o conteúdo deixou de ser abstrato [...] consolidando o conhecimento através da prática e da emoção, e não apenas da memorização” (Estudante 3).

“[...] Durante a preparação do espetáculo, foi necessário estudar o conteúdo com mais atenção para conseguir transformá-lo em cenas teatrais. Esse processo ajudou bastante na compreensão das vias aferentes e eferentes, já que foi preciso entender não apenas os nomes e estruturas, mas também suas funções e como elas se relacionam dentro do sistema nervoso central. A dramatização facilitou a memorização e tornou o aprendizado mais leve e interessante, fugindo do modelo tradicional de aulas expositivas. [...] O teatro contribuiu não só para a melhor compreensão das grandes vias aferentes e eferentes, mas também para o desenvolvimento pessoal, social e acadêmico dos participantes” (Estudante 12).

“[...] A peça conseguiu, na prática, exemplificar com casos clínicos simulados, estruturas e funções do sistema nervoso, por meio da linguagem teatral, possibilitando compreender melhor os trajetos, conexões e funções das vias nervosas. Foi essencial para o aprendizado e, como consequência, para a obtenção de melhores notas” (Estudante 17).

“[...] Durante o processo, a cada ensaio, montagem de cenário e ajustes no roteiro, o assunto tornava-se mais claro [...]” (Estudante 23).

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Diante desse cenário, fica evidente a importância da aplicação de metodologias não tradicionais, sobretudo, as que envolvem a arte em seu processo de desenvolvimento. Esse experimento utilizou o teatro como principal ferramenta e se mostrou eficaz na proposta inicial, facilitando a compreensão dos alunos. Portanto, a arte, na linguagem teatral, é uma excelente metodologia para o ensino e aprendizagem de conteúdos complexos, como a Neuroanatomia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência relatada demonstra que a utilização do teatro como metodologia ativa no ensino da Neuroanatomia é factível e apresenta benefícios relevantes para a compreensão conceitual, o engajamento dos discentes e a mitigação das limitações impostas pela escassez de peças cadavéricas. O protagonismo do discente, a dramatização corporal dos conteúdos anatômicos e a discussão coletiva favorecem uma aprendizagem mais significativa, interdisciplinar e participativa. Recomenda-se que futuras pesquisas incluam desenhos comparativos (com e sem intervenção teatral), mensuração objetiva de rendimento laboratorial e expansão da abordagem para diferentes cursos ou módulos de anatomia. Finalmente, o teatro configura-se como uma alternativa pedagógica inovadora e promissora no âmbito das ciências da saúde, capaz de integrar arte e ciência no processo formativo, como relatado pelos discentes.

REFERÊNCIAS

- ABED, O. H. Drama-Based Science Teaching and Its Effect on Students' Understanding of Scientific Concepts and Their Attitudes towards Science Learning. **International Education Studies**, v. 9, n. 10, p. 163-178, 2016.
- AL-KUBAISI, F. E.; DARGHAM, S. R.; MANYAMA, M. F. Enhancing Neuroanatomy Education for Medical Students Through the Development of Online Modules. **Advances in Medical Education and Practice**, p. 1601-1608, 2025.
- ARANTES, M.; FERREIRA, M. A. Changing times in undergraduate studies on neuroanatomy. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 40, n. 3, p. 423-429, 2016.
- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.
- CHUN, S. *et al.* Art in Anatomy session as a method of formative feedback in preclerkship medical education. **Advances in Physiology Education**, v. 49, n. 1, p. 210-218, 2025.
- COSTA, B. S.; CORRÊA, V. S. O. Team based learning na formação médica: impacto na aquisição de conhecimentos anatômicos e competências para o trabalho em equipe. **Revista Sustinere**, v. 12, n. 1, p. 240-263, 2024.
- COTTA REPOLÊS, L.; NEVES, B. R. N.; GOMIDES, L.F. Práticas complementares no processo de ensino e aprendizagem da neuroanatomia. **Revista Neurociências**, v. 30, p. 1-20, 2022.
- DE MOURA CARLOS, L. B. M. *et al.* Metodologias ativas no ensino e aprendizagem de

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

anatomia humana: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 9, p. 90030–90047, 2021.

DOMÍNGUEZ, D. C. *et al.* Medical theatre as an innovative pedagogical strategy in medical simulation. **Medical Science Educator**, v. 32, n. 3, p. 719-722, 2022.

EUGÊNIO, A. P. *et al.* Tecido Nervoso. In: ARAÚJO, E. J. A. (org.). **Práticas de anatomia e histologia para a educação básica**. Londrina: Kan, 2011. p. 141-161.

FALCÃO, J. G. B. *et al.* Neuroanatomical structures manufacture: an alternative in the practical teaching of neuroanatomy. **Journal of Morphological Sciences**, v. 33, n. 01, p. 17-21, 2016.

HANAFY, S. M. *et al.* Neuroanatomy teaching in the flipped classroom: Attitudes and effect on medical students' performance. **Clinical Anatomy**, v. 38, n. 1, p. 105-112, 2025.

HASSAN, S. S. *et al.* A constructivist approach to teach neuroanatomy lab: students' perceptions of an active learning environment. **Scottish Medical Journal**, v. 67, n. 3, p. 80-86, 2022.

HOBSON, W. L. *et al.* Active learning on center stage: Theater as a tool for medical education. **MedEdPORTAL**, v. 15, p. 10801, 2019.

JAVAID, M. A. *et al.* Understanding neurophobia: Reasons behind impaired understanding and learning of neuroanatomy in cross-disciplinary healthcare students. **Anatomical Sciences Education**, v. 11, n. 1, p. 81-93, 2018.

JOHNSTON, B.; JAFINE, H. Applied theatre and drama in undergraduate medical education: A

scoping review. **McGill Journal of Medicine**, v. 20, n. 2, 2022.

KULOW C; SANDROCK, M. Innovative Approach to Understanding Complex Neuroanatomy Through 'Acting-Out', Immersive 3D Modelling. **The Clinical Teacher**, v. 23, n.1, p. 1-7, 2025

MARZI, T. *et al.* Medicine at theatre: a tool for well-being and health-care education. **BMC Medical Education**, v. 25, n. 1, p. 1-10, 2025.

MCELLIGOTT, L. *et al.* Education Research: ANSWER: A Multimodal Teaching Intervention for Neurology Undergraduate Medical Education: A Randomized Crossover Control Trial. **Neurology® Education**, v. 4, n. 3, p. e200238, 2025.

MONIZ, T. *et al.* How are the arts and humanities used in medical education? Results of a scoping review. **Academic Medicine**, v. 96, n. 8, p. 1213-1222, 2021.

MOULA, Z. *et al.* A Scoping Review of Programs of Active Arts Engagement in International Medical Curricula. **Perspectives on medical education**, v. 14, n. 1, p. 296, 2025.

NARAYANAN, S.; ADIKESAVAN, P. N.; ANANTHY, V. Student Experiential Activities: A Novel Strategy to Teach Neuroanatomy in Lectures. **Cureus**, v. 15, n. 12, p. 1-9, 2023.

NEWMAN, H. J.; CARR, S. E.; MEYER, A. J. Role of spatial ability, motivation and anxiety in learning neuroanatomy. **Focus on Health Professional Education: A Multi-Professional Journal**, v. 23, n. 1, p. 1-16, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

RARANI, S. A. Viewing patient safety in surgery through the lens of a theatrical performance: a narrative review. **Patient Safety in Surgery**, v. 19, n. 23, p. 1-5, 2025.

RIBEIRO, F. S. *et al.* Rethinking the use of board games in neuroanatomy teaching: a complementary and low-cost tool to improve learning performance. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 1, p. 3564-3586, 2024.

RODRIGUES, V. A.; SILVA JÚNIOR, E. X. Importância da utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino básico da anatomia humana. **O Anatomista**, v. 2, p. 42-49, 2025.

SANDBERG, B. Effects of arts-based pedagogy on competence development in nursing: A critical systematic review. **Nursing Reports**, v. 14, n. 2, p. 1089-1118, 2024.

SANTOS-LOBATO, B. L. *et al.* Neurophobia in Brazil: detecting and preventing a global issue. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 42, n. 1, p. 121-128, 2018.

SHRIVASTAVA, S. R. B. L.; SHRIVASTAVA, P. S. Theater in Medical Education: Strengthening the Component of Clinical Training of Medical Students. **Current Medical Issues**, v. 20, n. 4, p. 262-264, 2022.

SILVA JÚNIOR, E. X. *et al.* Entre saberes e descobertas: a metodologia da problematização na construção do conhecimento sobre o corpo humano na educação básica. **O Anatomista**, v. 3, p. 31-39, 2025.

SILVA, Y. A. *et al.* Confecção de modelo neuroanatômico funcional como alternativa de

ensino e aprendizagem para a disciplina de neuroanatomia. **Revista Íbero-Americana de Estudos em Educação**, v. 12, n. 3, p. 1674-1688, 2017.

Anomalia da valva atrioventricular esquerda: aspectos anatomoclínicos e ecocardiográficos.

Irving Gabriel Araújo Bispo¹.

¹ Professor de Cardiologia de Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil

Autor correspondente: irvingbispo@yahoo.com.br

Descritores: Valva mitral, Ecocardiograma, Cardiopatias

Introdução

Anomalias congênitas da valva atrioventricular esquerda (mitral) representam um amplo espectro de lesões frequentemente associadas a outras anomalias cardíacas congênitas. (Banerjee et al., 1995)

Essas lesões podem ter um impacto variável na função valvar levando tanto a estenose quanto a insuficiência. Quando necessário, a intervenção cirúrgica pode proporcionar bons resultados a longo prazo. Embora a substituição da valva mitral possa apresentar resultados aceitáveis a médio e longo prazo, o reparo da valva mitral é sempre preferível, principalmente se o acometimento anatômico estiver restrito a cúspide posterior e localizado no segmento P2. (Lee Ce, et al, 2010)

A valva mitral tem duas válvulas: a posterior, formato quadrangular unida a dois terços

do plano anular e anterior (formato semicircular) no terço restante. (figura 1)

Os músculos papilares são o anterior e o posterior. O músculo papilar posterior geralmente tem suprimento único, geralmente relacionada a artéria coronária direita.

A valva mitral, assim chamada devido à sua semelhança com a mitra episcopal dos bispos da igreja católica, é bicúspide e marca a junção atrioventricular esquerda. A valva mitral é mais bem compreendida como um complexo que compreende o anel, as válvulas anterior e posterior, as cordas tendíneas e os músculos papilares. O anel é definido cirurgicamente como o nível de transição visível entre o miocárdio atrial esquerdo e o folheto esbranquiçado. De acordo com sua definição anatômica, é considerado a linha de articulação fibrosa das válvulas. Devido à continuidade fibrosa entre a valva aórtica e a válvula anterior da valva mitral, definir seus limites exatos é extremamente difícil.^{3,4} Ao contrário da

valva atrioventricular direita (tricúspide), as válvulas da valva mitral não possuem inserções no septo. (Banerjee et al., 1995; Asante-Korang et al., 2006)

Durante a sístole, quando as válvulas se encontram para fechar o ventrículo, a linha de coaptação, também chamada de comissura, assemelha-se a um sorriso. A coaptação ocorre ao longo da borda da válvula na zona rugosa. A margem livre da válvula posterior é dividida em três segmentos: P1 (lateral); P2 (médio); e P3 (medial). A válvula anterior é subdividida em regiões A1, A2 e A3. (figura 2)

O aparelho subvalvar é composto por cordas tendíneas e músculos papilares. As cordas tendíneas conectam todas as partes das válvulas aos dois músculos papilares ventriculares. As cordas tendíneas das válvulas apresentam diversas formas e se inserem em diferentes locais. Assim, foram identificadas cordas marginais, cordas da zona rugosa e cordas de sustentação. Na maioria dos casos, os músculos papilares estão organizados em dois grupos de músculos papilares fechados, em oposição a dois músculos distintos, que se originam do ápice e dos dois terços da parede do ventrículo esquerdo. As cordas tendíneas se estendem a partir de suas extremidades. Os músculos papilares estão localizados nas regiões anterior e posterior. Todas essas estruturas podem ser analisadas com precisão pela ecocardiografia tridimensional. (Banerjee et al., 1995; Oosthoek et al., 1998)

O objetivo desta revisão é revisar as principais alterações relacionadas às anomalias da valva atrioventricular esquerda e fazer uma

correlação ecocardiográfica-clínica quando factível.

Prolapso de valva mitral

O Prolapso de Valva Mitral (PVM) ocorre quando as válvulas se estendem acima do plano do anel mitral durante a sístole ventricular com medida acima de 2 mm. É a anomalia valvar cardíaca mais comum em países desenvolvidos e segunda causa de Insuficiência Mitral (IM) no Brasil. A degeneração mixomatosa é a principal etiologia do prolapso das válvulas, relacionados ao distúrbio do colágeno. (Kaski et al., 2006)

Nos centros americano e europeu. a etiologia predominante de IM é o prolapso valvar e 90% quando indicados vão para a intervenção cirúrgica. Geralmente o PVM é mais bem analisado na janela paraesternal longitudinal no ecocardiograma, mas também pode ser analisado pela janela apical 4 câmaras. (figura 3) O jato regurgitante da IM é geralmente excêntrico em direção oposta à válvula acometida e pode ser quantificado por várias medidas quantitativas do ecocardiograma: vena contracta (figura 4), volume regurgitante, fração regurgitante e área do orifício de regurgitação. (Van Praagh et al., 2007)

A técnica de escolha é a plastia em relação a troca valvar, pela menor incidência de complicações cirúrgicas e maior sobrevida no pós-operatório. Estudos demonstraram que o reparo da válvula posterior, principalmente segmento P2, é o de maior possibilidade de sucesso cirúrgico ao longo prazo. Nesta avaliação, o ecocardiograma tridimensional pode fornecer mais informações

precisas para a correta indicação entre plastia e troca valvar. (Banerjee et al., 1995; Armstrong et al., 2010)

Estudos anteriores sobre PVM frequentemente se concentraram em anormalidades ecocardiográficas e sua associação com complicações clínicas: dilatação do átrio esquerdo (AE) e do ventrículo esquerdo (VE) em 90% dos pacientes com PVM que necessitaram de reparo da valva mitral. Em uma grande série de indivíduos com PVM, Séries de estudos encontraram uma alta probabilidade de complicações, incluindo arritmia ventricular, insuficiência cardíaca e morte súbita. Tais estudos que enfatizaram tais complicações, no entanto, geralmente utilizaram pacientes hospitalares, aumentando a probabilidade de encontrar tais desfechos. (Eiden et al., 2010; Simpson et al 2017)

Cleft Isolado

A fenda isolada da válvula anterior da valva mitral é um achado raro, mas bem conhecido na cardiopediatria.

Autores consideram a fenda isolada uma forma mais tênue de Defeito do Septo Atrioventricular (DSAV), (figura 5) enquanto outros autores advogam que seja uma entidade morfológica distinta. A definição de fenda mitral é a divisão de uma das válvulas (geralmente a válvula anterior) da valva mitral. Isso não deve ser confundido com a chamada "fenda" no DSAV. (Lopez et al., 2010)

O DSAV pode ser dividido em formas total e parcial, dependendo do grau de fixação das

válvulas de ponte superior e inferior à crista do septo ventricular e à borda inferior do septo atrial. No DSAV total, há um único orifício comum. A forma parcial também é definida por um anel valvar comum, mas com a existência de dois orifícios separados devido a uma língua de tecido que une as margens livres das válvulas de ponte superior e inferior. Um achado característico do DSAV é a menor dimensão de entrada da superfície septal do ventrículo esquerdo em comparação com sua dimensão de saída, enquanto em um coração normalmente, os comprimentos de entrada e saída são semelhantes. (Geva et al., 2016)

Nos casos com grandes artérias normalmente relacionadas, a morfologia da comunicação interventricular e da fenda mitral era semelhante à das formas mais completas de defeitos do canal atrioventricular. A fenda mitral geralmente resultava em IM progressiva, que podia ser tratada com o fechamento cirúrgico da fenda. A fixação da fenda geralmente produzia obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. O reparo cirúrgico da fenda não elimina essa obstrução. (Lancelotti et al., 2010)

Duplo orifício valva mitral

Duplo orifício da valva mitral (DOVM) é uma condição rara que ocorre em 1% dos casos autopsiados de cardiopatia congênita. DOVM raramente é isolada, mas geralmente é um achado auxiliar no contexto de uma anomalia cardíaca congênita mais complexa. Essa lesão geralmente é encontrada em associação com DSAV e lesões obstrutivas do lado esquerdo com cardiopatia

cianótica. Vários casos de DOVM também foram relatados em associação com miocárdio não compactado. DOVM é definida como um único anel fibroso com dois orifícios que se abrem no ventrículo esquerdo. Ela difere da valva mitral duplicada, que é definida como dois anéis e válvulas da valva mitral, cada um com seu próprio conjunto de válvulas, comissuras, cordas e músculos papilares. DOVM também deve ser diferenciada de um defeito adquirido após cirurgia mitral de forma iatrogênica. A DOVM é geralmente classificada em três tipos: o ‘tipo ponte incompleta’ é caracterizado por um pequeno cordão de tecido conectando as válvulas anterior e posterior ao nível da borda da válvula; no ‘tipo ponte completa’, uma ponte fibrosa divide o orifício atrioventricular completamente desde a borda da válvula até o anel valvar; finalmente, no ‘tipo orifício’ (excêntrico), um orifício secundário com aparelho subvalvar ocorre na comissura lateral da valva mitral.(Nishimura et al., 2014; Mancuso et al., 2015)

Anel mitral

O anel mitral, também chamado de anel mitral supralvar ou anel supramitral, é um dos componentes descritos por Shone et al. na síndrome de Shone (associação de coarctação da aorta, estenose subaórtica, prolapso de valva mitral e anel supramitral). Excepcionalmente isolada, essa lesão é mais frequentemente associada a diversas outras anomalias cardíacas, principalmente defeitos do septo ventricular e lesões obstrutivas do lado esquerdo. De acordo

com a relação com o anel mitral, dois tipos de anéis mitrais são descritos. O anel supramitral é uma membrana fibrosa que se origina logo acima do anel mitral, abaixo do orifício do apêndice atrial esquerdo, dentro do vestíbulo atrial muscular, não aderente aos folhetos e associada a um aparelho subvalvar normal. O anel intramitral é uma membrana fina localizada dentro do funil criado pelos folhetos da válvula mitral, intimamente aderente aos folhetos da valva, sempre combinada com um aparelho subvalvar anormal.(Geva et al ,2016)

Os pacientes geralmente apresentam características clínicas de insuficiência cardíaca. A ecocardiografia transtorácica detecta com precisão o anel mitral em até 70% dos casos. O resultado pós-operatório é melhor para o anel supramitral, sem necessidade de reoperação após a excisão do anel, em comparação com a recorrência frequente no caso do anel intramitral. Nesses casos, a cirurgia concomitante do aparelho tensor da valva mitral geralmente precisa ser realizada para obter hemodinâmica adequada.(Lopez et al., 2010)

Valva mitral em para quedas

Entre as causas de estenose mitral congênita, a valva mitral em paraquedas é frequentemente encontrada. A valva mitral em paraquedas verdadeira é caracterizada pela fixação unifocal das cordas da valva mitral a um músculo papilar único (ou fundido). Esse músculo papilar único geralmente está localizado centralmente e recebe todas as cordas de ambos os folhetos da valva mitral. As cordas são distribuídas

desigualmente entre dois músculos papilares identificáveis, com a maioria ou todas as cordas convergindo para um músculo papilar dominante. O músculo papilar dominante, classicamente posterior, é de tamanho normal, enquanto o outro é alongado e deslocado para uma posição mais alta no ventrículo, com sua ponta alcançando o anel. (Geva et al., 2016)

Estenose mitral congênita

A estenose mitral é mais rara de todas essas anomalias congênitas. Terapias intervencionistas para doença mitral congênita refratária a medicamentos incluem valvoplastia percutânea, valvoplastia cirúrgica e substituição da válvula mitral. Uma intervenção antes do primeiro ano de vida raramente é necessária em casos de regurgitação isolada. Em contraste, a estenose mitral pode exigir cirurgia precoce. Idade inferior a 1 ano, valva mitral em rede e anomalias cardíacas associadas são relatadas como fortes preditores de desfecho desfavorável. De fato, a estenose mitral congênita é raramente isolada e frequentemente associada a outras obstruções cardíacas esquerdas, sendo, portanto, parte da síndrome de Shone, na qual o resultado cirúrgico a longo prazo está correlacionado com a gravidade da doença da valva mitral. Por fim, diferentes malformações congênitas das válvulas, cordas tendíneas e músculos papilares podem estar associadas, tornando qualquer procedimento extremamente difícil, especialmente nos neonatos. (Lancelotti et al., 2010)

Figura 1. Imagem ecocardiográfica das válvulas anterior e posterior da valva atrioventricular esquerda. Seta vermelha: valvula anterior; Seta azul: valvula posterior. Fonte: Bispo IGA, Gimenes VL. Guia Prático de Ecocardiografia HCor. Editora Atheneu, Rio de Janeiro, 2019.

Figura 2. Imagem do ecocardiograma 3D e visão cirúrgica dos escalopes P1,P2 e P3 da válvula posterior da valva atrioventricular esquerda. P1 = escalope P1; P2= escalope P2; P3 = escalope P3

Fonte: Bispo IGA, Gimenes VL. Guia Prático de Ecocardiografia HCor. Editora Atheneu, Rio de Janeiro, 2019.

Figura 3. Imagem ecocardiográfica de prolapso de valva mitral. Seta Vermelha: prolapso da valvula anterior da valva mitral. Fonte: imagem pessoal

Figura 4. Quantificação da insuficiência mitral através da vena contracta. Seta roxa: quantificação da insuficiência mitral através da vena contracta. Fonte: imagem pessoal

Figura 5. Imagem ecocardiográfica do Defeito do Septo Atrioventricular Total (DSAV). AD = Átrio direito; AE= Átrio esquerdo; VD = Ventrículo direito; VE = Ventrículo esquerdo. Fonte: Bispo IGA, Gimenes VL. Guia Prático de Ecocardiografia HCor. Editora Atheneu, Rio de Janeiro, 2019.

Conclusão

O conhecimento adequado destas variações anatômicas da valva atrioventricular esquerda (mitral) é fundamental para o manejo adequado desses pacientes seja na infância ou até na fase adulta. O apoio de exames de imagem, como o ecocardiograma, é imprescindível para a correta correlação anátomo-clínica.

Referências

- Banerjee A, Kohl T, Silverman NH. Echocardiographic evaluation of congenital mitral valve anomalies in children. Am J Cardiol 1995;76:1284-91
- Lee C, Lee CH, Kwak JG, et al. Long-term results after mitral valve repair in children. Eur J Cardiothorac Surg 2010;37:267-72.

Kanani M, Moorman AF, Cook AC, et al. Development of the atrioventricular valves: clinicomorphological correlations. *Ann Thorac Surg* 2005;79:1797-804

Asante-Korang A, O'Leary PW, Anderson RH. Anatomy and echocardiography of the normal and abnormal mitral valve. *Cardiol Young* 2006;16(Suppl. 3):27-34.

Oosthoek PW, Wenink AC, Wisse LJ, et al. Development of the papillary muscles of the mitral valve: morphogenetic background of parachute-like asymmetric mitral valves and other mitral valve anomalies. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1998;116:36-46.

Kaski JP, Wolfenden J, Josen M, et al. Can atrioventricular septal defects exist with intact septal structures? *Heart* 2006;92:832—5.

Van Praagh S, Porras D, Oppido G, et al. Cleft mitral valve without ostium primum defect: anatomic data and surgical considerations based on 41 cases. *Ann Thorac Surg* 2003;75:1752—62.

Armstrong WF, Ryan T. Feigenbaum's Echocardiography. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2010.

Eiden BW, Cetta F, O'Leary PW. Echocardiography in Pediatric and Adult Congenital Heart Disease. 2010 Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.

Simpson J, Lopez L, Acar P, Friedberg MK, Khoo NS, Ko HH, Marek J, Marx G, McGhie JS, Meijboom F, et al. Three-dimensional echocardiography in congenital heart disease: an expert consensus document from the from the European Association of Cardiovascular Imaging

and the American Society of Echocardiography. *Journal of the American Society of Echocardiography*. 2017; 30: 1-27.

Lopez L, Colan SD, Frommelt PC, Ensing GJ, Kendall K, Younoszai AK, Lai WW and Geva T. Recommendations for quantification methods during the performance of a pediatric echocardiogram: a report from the pediatric measurements writing group on the American Society of Echocardiography Pediatric and Congenital Heart Disease Council. *Journal of the American Society of Echocardiography*. 2010; 23: 465-495.

Geva T, Cohen MS, Mertens LL, Lai WW. Echocardiography in Pediatric and Congenital Heart Disease – from Fetus to Adult. 2016. Second Edition. Wiley Blackwell.

Lancellotti P, Moura L, Pierard LA, Agricola E, Popescu BA, Tribouilloy C, Hagendorff A, Monin JL, Badano L, Zamorano JL; European Association of Echocardiography. European Association of Echocardiography recommendations for the assessment of valvular regurgitation. Part 2: mitral and tricuspid regurgitation (native valve disease). *Eur J Echocardiogr*. 2010 May;11(4):307-32. doi: 10.1093/ejechocard/jeq031. PMID: 20435783. *European Journal of Echocardiography* 2010

Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, Carabello BA, Erwin JP 3rd, Guyton RA, et al; ACC/AHA Task Force Members. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Force on Practice Guidelines. Circulation.
2014;129(23):e521-e643. doi:
10.1161/CIR.0000000000000031. Erratum in:
Circulation. 2014;130(13):e120.

Mancuso FN, Hotta VT, Filho OC. Ecocardiografia
na terapia intensiva e na emergência. 2015.
Manole. Barueri, SP.

Crânio de recém-nascido impresso em 3D como ferramenta didática no ensino da anatomia humana

Izabella de Souza Lima Duarte¹; Sany Lima Eler²; Luiz Eduardo de Sousa³

1 Aluna de graduação, Curso de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, Brasil.

2 Aluna de graduação, Curso de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, Brasil.

3 Orientador, Professor Associado de Anatomia humana, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, Brasil.

Autor correspondente: bellasld16@gmail.com

Palavras-chave: Anatomia humana. Crânio de recém-nascido. Impressão 3D. Ensino em saúde. Modelos tridimensionais.

Introdução

A educação em anatomia há muito depende de peças anatômicas naturais, como cadáveres (OLDER, 2004). Ainda assim, numerosos desafios acompanham a permanência desses métodos tradicionais, tais como a disponibilidade limitada, a fragilidade das peças, a exposição a substâncias químicas como o formaldeído e, especialmente, a dificuldade na aquisição de corpos para as aulas práticas de anatomia humana. No caso específico de fetos e recém-nascidos, essa dificuldade é ainda maior devido às restrições legais. De acordo com a Portaria MS/GM nº 72/2010, considera-se óbito fetal aquele que ocorre antes da expulsão completa

do corpo da mãe, com peso ao nascer igual ou superior a 500 g; na ausência dessa informação, utilizam-se como critérios alternativos idade gestacional igual ou superior a 22 semanas ou comprimento cabeça-calcanhar de, no mínimo, 25 cm. Fetos que se enquadram nesses parâmetros devem obrigatoriamente receber declaração de óbito e ser sepultados, inviabilizando seu uso em laboratórios de anatomia. Já aqueles que não atingem esses limites são classificados como resíduos de serviço de saúde (RSS), não sendo exigido o sepultamento, salvo solicitação da família (BRASIL, 2010). Nos últimos anos, o surgimento da tecnologia de impressão 3D revolucionou o ensino anatômico, oferecendo alternativas inovadoras para esses obstáculos, ao

mesmo tempo em que promove oportunidades únicas para aprimorar a experiência de aprendizagem (ABOUHASHEM et al., 2015).

Diferentes modelos anatômicos podem ser impressos em 3D, desde peças criadas em software de modelagem tridimensional até representações precisas de estruturas humanas obtidas a partir de exames de imagem, como a ressonância magnética (RM) e a tomografia computadorizada (TC) (MITSOURAS, 2015; CAMPOS, 2022). Entre as diferentes metodologias de impressão 3D, a manufatura aditiva tem sido amplamente utilizada, na qual objetos tridimensionais são produzidos camada por camada a partir de um modelo digital. Diversos materiais podem ser utilizados na impressão 3D, como plásticos, metais, nylon e até biomateriais. O processo geralmente começa com um projeto digital desenvolvido em software ou obtido por meio de exames de imagem, TC ou RM, que é convertido para um formato compatível com a impressora 3D. A partir disso, a máquina segue as instruções do modelo, depositando ou solidificando material até que o objeto esteja finalizado. (JADHAV; JADHAV, 2022; PRAVEENA et al., 2022)

No ensino da anatomia essa tecnologia tem permitido reproduzir estruturas anatômicas de maneira realista com ótima acurácia, contribuindo para uma melhor compreensão das relações espaciais da anatomia humana. Em especial, o crânio do recém-nascido apresenta características únicas — como os fontículos, suturas não sinostosadas e ossos em processo de desenvolvimento — que tornam seu estudo fundamental na formação dos profissionais da

saúde (MOORE; PERSAUD, 2008; SADLER, 2012). Além disso, o estudo da anatomia normal do crânio do recém-nascido é fundamental para compreensão das alterações congênitas como as craniossinostoses e outras malformações craniofaciais que podem ser observadas nessa fase da vida.

A representação tridimensional dessas estruturas pode ser de grande valor didático, já que a visualização em duas dimensões, como em livros ou imagens planas, muitas vezes não é suficiente para a compreensão espacial da anatomia neonatal. Entretanto, a dificuldade na aquisição de cadáveres de recém-nascidos torna a impressão 3D uma alternativa promissora para o ensino dessa região anatômica. Com o uso de tecnologias como a manufatura aditiva e filamentos de baixo custo como o PLA (ácido polilático), é possível produzir modelos de alta precisão a partir de imagens clínicas reais, como TC e RM, tanto de casos normais quanto patológicos.

Logo, o presente estudo teve como objetivo avaliar o uso de um modelo tridimensional do crânio de recém-nascido impresso em 3D como recurso didático complementar no ensino da anatomia humana. A proposta é analisar o impacto do uso do modelo 3D no desempenho de estudantes da área da saúde, especialmente na compreensão das estruturas anatômicas específicas do crânio do recém-nascido.

Objetivo

Investigar a eficácia do uso de um modelo de crânio de recém-nascido impresso em 3D no

ensino de anatomia humana, avaliando seu impacto na compreensão, retenção e aplicação do conhecimento anatômico pelos estudantes. O estudo também busca analisar a percepção e a satisfação dos alunos ao utilizarem o modelo tridimensional como recurso didático.

Metodologia

Quatro modelos anatômicos impressos em 3D do crânio do recém-nascido foram produzidos. O arquivo digital (extensão.stl) que gerou o modelo impresso em 3D foi obtido do banco de dados do National Institutes of Health (NIH 3D), ID de registro: 3DPX-008145 (CC-BY License).

O software de fatiamento Ultimaker Cura (versão 5.1, Ultimaker B.V.) foi utilizado para configurar as seguintes especificações para o modelo 3D: escala de impressão de 100%, resolução de impressão de 0,1 mm e posicionamento do modelo 3D na plataforma de impressão. A impressora 3D utilizada foi uma Ultimaker 2 + Connect (Ultimaker, Holanda), que utiliza a tecnologia de modelagem por deposição fundida (FDM), também denominada de manufatura aditiva. Foi utilizado filamento de ácido polilático (PLA), com diâmetro de 2,85 mm, cor branca (Syncraft, Brasil) para imprimir os quatro modelos anatômicos em 3D. A faixa ideal de temperatura de impressão para este filamento PLA é entre 205 e 255 °C. Após a conclusão da impressão 3D, os modelos anatômicos passaram por um acabamento que inclui: remoção do suporte de impressão, lixamento, aplicação de primer para pintura, pintura final em cores e aplicação de verniz transparente acetinado.

As imagens 1, 2, 3, 4 e 5 mostram um modelo finalizado em suas diferentes vistas, anterior, superior, lateral, posterior e inferior, respectivamente.

Imagem 1 – Vista anterior do crânio de recém-nascido impresso em 3D, evidenciando a sutura metópica (em azul).

Imagem 2 – Vista superior do crânio de recém-nascido impresso em 3D, mostrando o fontículo anterior (1), sutura coronal (3) e sutura sagital (4).

Imagem 3 – Vista lateral do crânio do recém-nascido impresso em 3D, destacando as suturas coronal, escamosa e lambdóideia.

Imagem 4 – Vista posterior do crânio de recém-nascido impresso em 3D, evidenciando o fontículo posterior.

Imagem 5 – Vista inferior do crânio de recém-nascido impresso em 3D, mostrando as suturas da base.

Seleção dos voluntários

Foram selecionados sessenta e cinco (65) participantes alunos de graduação da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sendo trinta e cinco (35) estudantes do curso de Nutrição e trinta (30) estudantes do curso de Farmácia. Para participação no estudo era necessário estar matriculado na disciplina de anatomia humana básica e que já tivessem concluído o conteúdo de sistema esquelético e articular. Os participantes receberam um convite de participação via e-mail institucional com as descrições do projeto, data e local das ações metodológicas. O convite foi enviado, de forma anônima, uma semana antes do início das ações e não divulgou nenhuma informação a respeito da metodologia ou de detalhes sobre as estruturas anatômicas relacionadas ao projeto. O projeto teve aprovação do Comitê de Ética em

pesquisa(CAAE:86826224.1.0000.5150) todos os participantes leram e assinaram o TCLE antes do início das intervenções.

Pré-teste

Primeiramente, os voluntários responderam um formulário pré-teste com questões relacionadas à anatomia do crânio do recém-nascido, tais como: orientação espacial e posicionamento anatômico; identificação dos fontículos; identificação de elementos anatômicos típicos do crânio do recém-nascido. O formulário foi constituído por 10 questões fechadas, com quatro alternativas cada, sendo atribuída uma nota de 0 a 10 ao término de seu preenchimento.

Aula expositiva

Após o questionário pré-teste, todos os voluntários assistiram uma aula teórica expositiva sobre anatomia do crânio do recém-nascido. A aula foi ministrada por um professor de anatomia experiente, tendo duração de 30 minutos, com o uso de um projetor e sem uso de peças anatômicas. A aula teórica abordou conceitos sobre orientação espacial, ossos e características anatômicas do crânio do recém-nascido, os fontículos e sobre craniossinostoses (casos clínicos).

Divisão de grupos e estudo prático

Os participantes, de cada curso, foram divididos aleatoriamente em dois grupos através do site *Sorteador* (<http://sorteador.com.br>). Os estudantes do curso de Farmácia foram divididos em 2 grupos de 15 estudantes cada (Grupo 2D e Grupo 3D). Os estudantes do curso de Nutrição

foram divididos em 2 grupos, sendo 18 estudantes (Grupo 2D) e 17 estudantes (Grupo 3D).

O estudo prático seguiu a seguinte organização. Os Grupos 2D (n = 32) receberam imagens coloridas impressas em papel sulfite A4 com a visão anterior, superior, posterior, lateral e inferior do crânio do recém-nascido. Os Grupos 3D (n = 33) receberam as mesmas imagens impressas em papel e 4 (quatro) modelos anatômicos do crânio do recém-nascido impressos em 3D. Todos os grupos, em separado, realizaram a atividade teórica/prática de identificação de estruturas anatômicas do crânio do recém-nascido com duração de 20 minutos. Para guiar a atividade, os grupos receberam uma lista de objetivos a serem alcançados. Foi permitida a conversa entre os integrantes do grupo, porém, sem a permissão de consulta a livros, computadores e smartphones, sendo incentivado o diálogo entre os integrantes do grupo.

A lista de objetivos consistiu em:

- Orientação espacial: identificar as regiões anterior, posterior, superior, inferior, lateral direita e lateral esquerda.
- Identificação de ossos: identificar os ossos frontal, parietais, temporais, esfenoide, occipital, maxilas, zigomáticos, nasais, mandíbula.
- Identificação de elementos: identificar o processo mastóide, ângulo da mandíbula, glabella, arco zigomático, meato acústico externo, arco superciliar, processos alveolares, órbita e abertura piriforme.
- Identificação dos fontículos: identificar fontículo anterior, fontículo posterior,

fontículo anterolateral, fontículo posterolateral.

Pós-teste

Finalizado o estudo prático, todos os voluntários receberam um formulário pós-teste (diferente do pré-teste) com questões relacionadas à anatomia do crânio do recém-nascido, tais como: orientação espacial e posicionamento anatômico; fontículos; elementos anatômicos típicos do crânio do recém-nascido. O formulário foi formado por 10 questões fechadas, com quatro alternativas cada, sendo atribuída uma nota de 0 a 10 ao término de seu preenchimento.

Pesquisa de satisfação

Ao final do preenchimento dos questionários pós-teste, todos os voluntários receberam uma pesquisa de satisfação relacionada às metodologias desenvolvidas no estudo (uso da folha A4 com imagens do crânio e do modelo 3D do crânio).

Resultados

Resultado do pré-teste sobre conhecimento anatômico

O pré-teste teve como objetivo verificar o conhecimento prévio dos estudantes em relação aos aspectos anatômicos sobre o crânio do recém-nascido. O gráfico 1 mostra o índice de acertos dos alunos do curso de Farmácia e o gráfico 2 mostra o índice de acertos dos estudantes do curso de Nutrição, em relação às questões sobre anatomia do crânio do recém-nascido. Os resultados

mostram que os estudantes do curso de Farmácia tiveram 53,3% de acerto, enquanto os estudantes do curso de nutrição tiveram 47,9% de acerto nas 10 questões sobre anatomia do crânio do recém-nascido.

Gráfico 2 – Índice de acertos e erros das 10 questões do pré-teste entre os alunos do curso de farmácia. Os discentes do curso de farmácia atingiram 53,3% de acerto nas questões sobre anatomia do crânio do recém-nascido.

Gráfico 3 – Índice de acertos e erros das 10 questões do pré-teste entre os alunos do curso de nutrição. Os discentes do curso de nutrição atingiram 47,9% de acerto nas questões sobre anatomia do crânio do recém-nascido.

Resultado do pós-teste sobre conhecimento anatômico

Após a aula expositiva e o estudo prático desenvolvido pelos Grupos 3D e 2D, o pós-teste foi aplicado com o objetivo de verificar o desempenho dos estudantes sobre

conhecimento anatômico. Os resultados do pós-teste (Tabela 1) mostram que os Grupos 3D, de ambos os cursos, obtiveram maior índice de acertos nas questões relacionadas ao conhecimento da anatomia do crânio do recém-nascido, em comparação com os estudantes dos Grupos 2D. O índice de acertos no pós-teste de ambos os grupos também foi superior aos índices de acertos do pré-teste.

Turmas	Acertos grupo 2D	Acertos grupo 3D
Farmácia	63%	67%
Nutrição	55%	64%
Geral	58%	65%

Tabela 1 – Percentual de acertos no pós-teste entre estudantes dos cursos de Farmácia e Nutrição nos Grupos 2D e 3D.

Podemos observar na Tabela 2, que os estudantes do Grupo 3D obtiveram melhores resultados, comparados com o Grupo 2D, nas questões relacionadas ao conhecimento funcional do crânio do recém-nascido e condições clínicas, com 74% e 70% de acertos, respectivamente. Em contrapartida, o Grupo 2D obteve melhor índice de acerto nas questões relacionadas ao conhecimento sobre os tempos de fechamento dos fontículos, em comparação ao Grupo 3D.

Temas	Acertos grupo 2D	Acertos grupo 3D
Conhecimento funcional	68%	74%
Conhecimento sobre os tempos de fechamento de fontículos	57%	40%
Condições clínicas relacionadas ao fechamento dos fontículos	53%	70%

Tabela 2 – Percentual de acertos no pós-teste, em temas específicos sobre o crânio do recém-nascido, entre os estudantes do curso de farmácia.

A Tabela 3 mostra que os estudantes do curso de nutrição do Grupo 3D obtiveram maior índice de acertos, em comparação ao Grupo 2D, nas questões relacionadas ao conhecimento funcional do crânio do recém-nascido e condições clínicas, com 65% de acertos nos dois casos. Porém, o Grupo 2D obteve um melhor desempenho nas questões relacionadas ao fechamento dos fontículos em comparação com o Grupo 3D.

Temas	Acertos grupo 2D	Acertos grupo 3D
Conhecimento funcional	53%	65%
Conhecimento sobre os tempos de fechamento de fontículos	61%	59%
Condições clínicas relacionadas ao fechamento dos fontículos	55%	65%

Tabela 3 - Percentual de acertos no pós-teste, em temas específicos sobre o crânio do recém-nascido, entre os estudantes do curso de nutrição.

Em uma análise com os estudantes de ambos os cursos em conjunto, podemos observar na Tabela 4, que os estudantes do Grupo 3D obtiveram maior índice de acertos, em comparação com os estudantes do Grupo 2D, nas questões relacionadas à anatomia funcional do crânio do recém-nascido e condições clínicas, com 69% e

67% de acertos, respectivamente. No entanto, os estudantes do Grupo 2D apresentaram maior percentual de acertos, em comparação aos alunos do Grupo 3D, nas questões relacionadas ao fechamento de fontículos.

Temas	Acertos grupo 2D	Acertos grupo 3D
Conhecimento funcional	60%	69%
Conhecimento sobre os tempos de fechamento de fontículos	59%	50%
Condições clínicas relacionadas ao fechamento dos fontículos	54%	67%

Tabela 4 - Total de acertos por tema dos cursos de Farmácia e Nutrição.

Resultado da pesquisa de satisfação

O formulário oferecido ao Grupo 2D consistiu em 6 questões do tipo escala de Likert e 1 questão do tipo “sim” ou “não”, sendo elas aspectos relacionados à suficiência das imagens para compreensão da anatomia do crânio (1); a clareza visual dos detalhes anatômicos (2); a utilidade das imagens para a consolidação do conhecimento (3); a facilidade de compreensão da localização dos fontículos em relação a outras estruturas cranianas (4); o conforto do estudante na identificação das estruturas anatômicas (5); a necessidade de consulta a outros materiais complementares (6); a satisfação geral com a metodologia apresentada (7).

O formulário utilizado pelo Grupo 3D consistiu em 6 questões do tipo escala de Likert e

1 questão do tipo “sim” ou “não”, sendo elas a contribuição do modelo

para a melhor compreensão da anatomia do crânio do recém-nascido (8); a clareza

e a compreensibilidade dos detalhes anatômicos apresentados (9); o impacto do modelo no dinamismo e interesse pelo aprendizado (10); a facilitação do ensino da anatomia craniana do neonatal (11); a compreensão da posição dos fontículos em relação a outras estruturas do crânio (12); a contribuição da possibilidade de manipulação tátil do modelo na identificação e compreensão das estruturas anatômicas (13); a necessidade de consulta a outros materiais complementares (14);

Os resultados da pesquisa de satisfação indicam predominância de respostas positivas frente ao modelo tridimensional apresentado. Observa-se que, para todas as perguntas, a maioria dos participantes concordou total ou parcialmente, com baixos índices de discordância e de respostas neutras.

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não sei dizer	Discordo parcialmente	Discordo totalmente	Sim	Não
1	43.7%	40.6%	0%	6.4%	9.3%	-	-
2	51.5%	30.3%	0%	15.1%	3.1%	-	-
3	43.7%	30.3%	4.2%	9.3%	12.5%	-	-
4	28.1%	21.9%	0%	25%	25%	-	-
5	43.7%	28.1%	4.2%	14.7%	9.3%	-	-
6	-	-	-	-	-	62.5%	37.5%
7	40.6%	40.6%	4.2%	8.4%	6.2%	-	-

Tabela 5 - Distribuição percentual das respostas dos estudantes do Grupo 2D às perguntas (1 a 7) da pesquisa de satisfação, segundo a escala de Likert.

	Concordo totalmente	Concordo parcialmente	Não sei dizer	Discordo parcialmente	Discordo totalmente	Sim	Não
1	40.6%	50%	0%	3.1%	6.3%	-	-
2	53.1%	46.9%	0%	0%	0%	-	-
3	75%	21.9%	0%	0%	3.1%	-	-
4	25%	50%	3.1%	15.6%	6.3%	-	-
5	81.3%	15.6%	0%	0%	3.1%	-	-
6	-	-	-	-	-	25%	75%
7	78.1%	18.8%	0%	0%	3.1%	-	-

Tabela 6 - Distribuição percentual das respostas dos estudantes do Grupo 3D às perguntas (1 a 7)

da pesquisa de satisfação, segundo a escala de Likert.

Discussão

Os resultados do presente estudo mostram que os estudantes dos grupos 3D obtiveram melhores resultados de desempenho de conhecimento anatômico em comparação com os dados do pré-teste. Os dados do pós-teste indicam que os estudantes que desenvolveram as atividades utilizando o modelo tridimensional obtiveram melhores resultados de conhecimento no ensino da anatomia do crânio do recém-nascido, especialmente nos temas relacionados à identificação estrutural e compreensão anatômica, em comparação aos estudantes que utilizaram imagens em 2D. Esse achado é consistente com os resultados de SMITH *et al.* (2018), que demonstraram que estudantes que utilizaram modelos anatômicos tridimensionais impressos apresentaram desempenho superior em testes práticos em relação a grupos que utilizaram apenas atlas bidimensionais ou espécimes cadavéricos. Resultados semelhantes foram descritos por CHEN *et al.* (2023) em uma meta-análise que apontou diferença significativa no desempenho dos estudantes que utilizaram modelos 3D, com destaque para estruturas de alta complexidade anatômica, como o crânio. Além disso, essa eficácia dos modelos tridimensionais no ensino anatômico também é respaldada por uma revisão sistemática e meta-análise realizada por YE *et al.* (2020), que destaca que o uso de modelos impressos em 3D melhora significativamente a compreensão espacial e a retenção do

conhecimento em comparação com métodos tradicionais bidimensionais.

Tanto no curso de Farmácia quanto no de Nutrição, os estudantes obtiveram melhores resultados no tema “conhecimentos anatômicos e funcionais” ao utilizarem os modelos tridimensionais. Esse dado reforça a hipótese de que a visualização espacial promovida pelos modelos físicos facilitou a compreensão das relações entre estruturas anatômicas. Estudos como o de Ramos-Bossini *et al.* (2024)

evidenciam a eficácia da impressão 3D combinada com imagens radiológicas no ensino da anatomia da coluna vertebral, reforçando o potencial dessa tecnologia para ampliar a compreensão de estruturas anatômicas complexas em contextos educacionais variados. Complementando esses achados, o estudo de OLIVEIRA *et al.* (2025) mostrou que a aplicação da impressão 3D no ensino da anatomia da aorta abdominal, em um contexto clínico, levou a uma melhora significativa na assimilação dos conteúdos pelos alunos, especialmente ao correlacionar aspectos anatômicos com situações reais da prática médica.

Além disso, no tema “condições clínicas relacionadas ao fechamento dos fontículos”, os alunos também apresentaram desempenho superior ao utilizarem o modelo tridimensional. Esse achado sugere que o uso da tridimensionalidade contribui para a associação entre as alterações anatômicas e suas implicações clínicas. Estudos como o de ABOUHASHEM *et al.* (2015) já haviam apontado que a manipulação de modelos físicos favorece a aprendizagem de conteúdos clínicos por meio da integração entre

forma e função. De forma semelhante, a meta-análise conduzida por XIE, WANG, FU e colaboradores (2025) mostra que modelos 3D auxiliam na retenção e compreensão de conteúdos clínico-funcionais, especialmente quando usados para representar doenças ou alterações anatômicas sutis.

No entanto, no pós-teste, foi observado o tema “tempo de fechamento dos fontículos”, no qual o grupo 2D obteve desempenho ligeiramente superior em relação ao grupo 3D, em ambos os cursos. Essa diferença pode ser atribuída à natureza mais teórica do conteúdo, que envolve o conhecimento cronológico e fisiológico do desenvolvimento ósseo, o qual não depende essencialmente da percepção tridimensional. Nesse sentido, autores como MOECK *et al.* (2019) e CHYTAS *et al.* (2020) destacam que, embora a impressão 3D seja altamente eficaz para o ensino de estruturas anatômicas espaciais, seu impacto tende a ser limitado em conteúdos mais conceituais ou sequenciais, como a cronologia de fechamento dos fontículos.

Dessa forma, os achados deste estudo corroboram a literatura atual sobre o impacto positivo dos modelos tridimensionais no ensino da anatomia. Modelos físicos impressos em 3D se mostram como ferramentas pedagógicas eficazes, capazes de enriquecer a experiência educacional e de facilitar o aprendizado de estruturas anatômicas complexas, especialmente quando há a necessidade de compreensão espacial ou de associação clínica (ABOUHASHEM *et al.*, 2015; SMITH *et al.*, 2018; CHEN *et al.*, 2023; RAMOS-BOSSINI *et al.*, 2024; OLIVEIRA *et al.*, 2025). No

entanto, é importante reconhecer que o estudo em peças cadavéricas é “padrão ouro”, e o uso de modelos 3D deve ser complementar e estratégico, considerando a natureza do conteúdo a ser ensinado.

Conclusão

O uso do modelo tridimensional do crânio de recém-nascido impresso em 3D demonstrou ser uma ferramenta eficaz no ensino de anatomia, promovendo melhor compreensão das estruturas e relações espaciais. Os estudantes apresentaram desempenho superior e maior engajamento durante as atividades práticas, além de relatarem satisfação com a utilização do modelo. Dessa forma, a impressão 3D se mostra uma alternativa viável e complementar às aulas tradicionais, especialmente em situações em que o acesso a cadáveres é limitado, contribuindo para a formação de profissionais de saúde mais preparados e familiarizados com a anatomia neonatal.

Referências

- OLDER, J. Anatomy: a must for teaching the next generation. *The Surgeon*, [s.l.], v. 2, n. 2, p. 79-90, 2004.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº 72, de 11 de janeiro de 2010. Estabelece a vigilância do óbito infantil e fetal no SUS. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 2010.

ABOUHASHEM, Y. et al. The application of 3D printing in anatomy education. *Medical Education Online*, [s.l.], v. 20, n. 1, p. 29847, 2015.

MITSOURAS, D. et al. Medical 3D printing for the radiologist. *Radiographics*, [s.l.], v. 35, n. 7, p. 1965-1988, 2015.

CAMPOS, B. M. et al. Revisão integrativa de ferramentas inovadoras para ensino-aprendizagem em anatomia em curso de Medicina. *Revista Brasileira de Educação Médica*, Brasília, v. 46, n. 4, 2022.

JADHAV, A.; JADHAV, V. S. A review on 3D printing: an additive manufacturing technology. *Materials Today: Proceedings*, [s.l.], v. 62, p. 2094-2099, 2022.

PRAVEENA, B. A. et al. A comprehensive review of emerging additive manufacturing (3D printing technology): methods, materials, applications, challenges, trends and future potential. *Materials Today: Proceedings*, [s.l.], v. 52, p. 1309-1313, 2022.

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N.; TORCHIA, M. G. *Embriologia básica*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

SADLER, T. W. *Langman: embriologia médica*. 12. ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2012.

SMITH, C. F. et al. Take away body parts! An investigation into the use of 3D-printed anatomical models in undergraduate anatomy education. *Anatomical Sciences Education*, [s.l.], v. 11, n. 1, p. 44-53, 2018.

YE, Z. et al. Meta-analyzing the efficacy of 3D printed models in anatomy education. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, [s.l.], v. 11, p. 1117555, 2023.

XIE, G.; WANG, T.; FU, H. et al. O papel dos modelos de impressão tridimensional na educação médica: uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. *BMC Medical Education*, Londres, v. 25, p. 826, 2025.

CHYTAS, D. et al. Impressão tridimensional no ensino de anatomia: evidências atuais. *Surgical and Radiologic Anatomy*, [s.l.], v. 42, p. 835-841, 2020.

MOECK, P. et al. 3D printing in the context of science, technology, engineering, and mathematics education at the college/university level. *arXiv preprint*, [s.l.], arXiv:2001.04267, 2019.

YE, Z.; DUN, A.; JIANG, H. et al. O papel dos modelos impressos em 3D no ensino de anatomia humana: uma revisão sistemática e meta-análise. *BMC Medical Education*, Londres, v. 20, n. 1, p. 335, 2020.

RAMOS-BOSSINI, A. J. L. et al. The educational impact of radiology in anatomy teaching: a field

study using cross-sectional imaging and 3D printing for the study of the spine. *Academic Radiology*, [s.l.], v. 31, n. 1, p. 329-337, 2024.

OLIVEIRA, J. F.; FILHO, G. C. A.; SOUSA, L. E. Teaching abdominal aorta anatomy applied to clinical practice through active methodology and 3D printing. *Surgical and Radiologic Anatomy*, [s.l.], v. 47, n. 1, p. 104, 2025.

Ensino da anatomia humana no TEA

Maria Eduarda Carneiro Cardoso¹; Aduino Alencar Macedo Neto²; Luiz Felipe Moreira de Almeida³; Renata Figueiredo Anomal⁴

¹ Aluna do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal - Brasil.

² Aluno do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal - Brasil.

³ Aluno do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal - Brasil.

⁴ Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal - Brasil.

Autor correspondente: Renata Figueiredo Anomal - renata.anomal@ufrn.br

Palavras-chave: Anatomia Humana; Ensino; TEA.

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por prejuízos na reciprocidade social e na comunicação, bem como pela presença de comportamentos restritos, repetitivos e interesses específicos (Kanner L, 1943). Essas particularidades podem impactar de forma significativa os aspectos sociais, comunicativos e sensoriais, influenciando a maneira como o sujeito interage, processa informações e aprende (Cockerham & Malaia, 2016). Em determinados casos, observa-se um perfil menos incapacitante, com retração social leve e desempenho intelectual dentro da média ou acima dela (Robertson, 2017).

Indivíduos com autismo frequentemente apresentam alterações no processamento sensorial,

manifestadas por respostas sensoriais exacerbadas ou diminuídas a diferentes estímulos (Leekam, 2017). Entre essas alterações, destacam-se a atração ou aversão a estímulos luminosos, interesse por objetos em rotação, intolerância a determinados sons, emissão de sons repetitivos e aversão ao toque físico (Posar, 2018). Todas estas condições podem representar desafios relevantes para a sua adaptação ao ambiente acadêmico, comprometendo sua aprendizagem e desempenho escolar e universitário, especialmente em disciplinas como Anatomia Humana, que exigem intensas horas de estudo, elevado nível de atenção, compreensão prática e alta memorização integrada a informações visuais, auditivas e táteis.

No Brasil, a Lei nº 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana, trata sobre os direitos da pessoa com o Transtorno do Espectro Autista

(TEA), estabelecendo diretrizes para assegurar a sua inclusão, acessibilidade, acesso à educação e à formação profissional. Apesar dos avanços legais, a diversidade de fenótipos do TEA dificulta a definição de uma estratégia pedagógica que atenda adequadamente às necessidades desse público no ensino superior (Almeida, 2023). As metodologias tradicionais de ensino frequentemente se mostram insuficientemente eficazes, uma vez que muitos indivíduos costumam enfrentar sobrecarga sensorial, dificuldade com linguagem excessivamente complexa e a escassez de recursos didáticos adaptados (Smith, 2019).

Neste contexto, torna-se fundamental avaliar e compreender o perfil sensorial e cognitivo do estudante com TEA, considerando que o espectro autista é amplo e cada indivíduo apresenta sensibilidades e necessidades distintas (Smith, 2019). Deve-se avaliar quais tipos de estímulos podem ser aplicados para evitar a construção de um ambiente sensorialmente sobrecarregado, caracterizado por ruídos de fundo excessivos, aglomerações, iluminação inadequada e estímulos táteis indesejados, fatores que podem desencadear estresse, ansiedade e crises disruptivas, interferindo na permanência do discente na universidade (Almeida, 2023).

Ao compreender de forma empática os desafios que enfrenta no dia a dia, é possível adaptar estratégias e recursos didáticos de acordo com as necessidades individuais do aluno, ajustando os estímulos para torná-los mais adequados. As instituições de ensino devem oferecer o suporte adequado e se preparar para acolher diferentes perfis de autismo, ampliando

suas práticas de ensino e aprendizagem em sala de aula através da adaptação do material didático, metodologias e instrumentos de ensino (Almeida, 2023). A adoção de estratégias pedagógicas inclusivas e flexíveis é o que garante aprendizagem e ambiente acadêmico mais acessível e equitativo.

OBJETIVO

O presente projeto de monitoria, caracterizado como um relato de experiência, tem como objetivo apresentar um material orientador destinado a professores e monitores de Anatomia Humana para estudantes com TEA.

Com base em referenciais teóricos que abordam estratégias didáticas adaptadas para este público, foi possível elaborar metodologias de ensino mais eficientes e adaptar as abordagens teóricas e práticas da disciplina, para promover a inclusão, a acessibilidade e a compreensão eficiente dos conteúdos anatômicos.

METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido ao longo do semestre letivo de 2025.1 e contou com a participação de um aluno com TEA, que havia sido reprovado anteriormente na disciplina de Anatomia Humana. A partir do perfil sensorial do discente acompanhado nessa experiência e da revisão da literatura especializada, foram elaboradas estratégias de ensino multissensoriais que exploram estímulos táteis, visuais e auditivos, aplicadas de forma individualizada.

Os estudos priorizam a clareza da comunicação e o uso de recursos visuais e táteis, para proporcionar uma experiência de aprendizagem estruturada e previsível, e potencializar seu aprendizado. As principais estratégias adotadas foram:

1) Monitorias individuais (exploração tátil):

encontros personalizados em laboratórios anatômicos, realizados em ambiente controlado e silencioso, com foco em revisar o conteúdo das aulas e esclarecer dúvidas. O material anatômico era disposto de forma organizada sobre a bancada, incentivando o manuseio livre e a exploração tátil.

2) Linguagem simples e repetição de palavras (estimulação auditiva):

a comunicação foi conduzida de maneira objetiva e direta para facilitar a compreensão, evitando excesso de termos técnicos e complexos. A prática da repetição sistemática de palavras-chave e conceitos centrais foi empregada como estratégia para uma melhor assimilação e consolidação do conteúdo.

3) Associação de formas (estimulação visual):

estruturas corporais eram comparadas a objetos familiares ao estudante, como o formato do côndilo do fêmur a um pneu (Figura 1) ou a margem da escápula à margem de um rio. Foi uma forma de aproximar conceitos técnicos de representações visuais do seu cotidiano.

Figura 1. Associação entre côndilos do fêmur e pneu. **Fonte:** Autores, 2025.

4) Feedback constante e repetição espaçada:

o acompanhamento contínuo da compreensão do estudante orientou o ritmo das monitorias, onde a continuidade do conteúdo era progressiva. Os conteúdos eram retomados em diferentes momentos ao longo do semestre, favorecendo a consolidação da memória a longo prazo.

5) Questionários online (estimulação visual):

atividades de perguntas e respostas sobre Anatomia Humana foram elaboradas na plataforma Google Forms, com questões objetivas, de fácil dedução e com recursos visuais (Figura 2). Um total de 11 questionários digitais foram disponibilizados ao discente, que teve acesso ilimitado a essas atividades para as responder no seu próprio ritmo.

Quais as principais funções do sistema circulatório? *

- Transportar sangue com nutrientes, oxigênio, produtos residuais, hormônios e células de defesa.
- Produzir enzimas digestivas para decompor alimentos.
- Filtrar o ar que entra nos pulmões para evitar infecções.

Figura 2. Imagem de uma pergunta do questionário online sobre o sistema circulatório.

Fonte: Autores, 2025.

6) Jogos e gincanas (estimulação visual): atividades de associação entre estruturas numeradas em peças anatômicas e cartões com seus respectivos nomes (Figura 3). O caráter lúdico desses jogos buscou estimular o raciocínio, a memória e o engajamento, além de garantir a participação do aluno nas gincanas da disciplina junto a turma.

Figura 3. Esquemática do funcionamento dos jogos. **Fonte:** Autores, 2025.

7) Adaptações nas avaliações: as avaliações teóricas e práticas de Anatomia Humana foram ajustadas às necessidades específicas do estudante, respeitando suas particularidades e ao mesmo tempo sem comprometer os objetivos pedagógicos da disciplina. O discente realizou a avaliação prática sem limite de tempo para as questões e pôde revisar as questões. A avaliação teórica foi realizada online na sala de aula, com os demais discentes, para facilitar sua leitura e escrita.

RESULTADOS

Na sua experiência anterior, o aluno enfrentou diversos obstáculos na disciplina de Anatomia Humana. Ele demonstrou dificuldade

considerável na compreensão, retenção e identificação de estruturas anatômicas, além da baixa capacidade de concentração em ambientes barulhentos e aglomerados. Essas adversidades impediram um aprendizado eficiente e contribuíram para um desempenho insatisfatório nas avaliações formais e reprovação na disciplina.

Após a implementação das estratégias multissensoriais, observou-se uma evolução progressiva e consistente no seu aprendizado, que resultou em um aumento significativo no seu rendimento acadêmico. O indivíduo passou a demonstrar maior retenção do conteúdo abordado em sala de aula, maior facilidade na identificação de estruturas das peças anatômicas e suas funções, além de maior capacidade de concentração durante as monitorias individuais. Seu desempenho nos questionários digitais apresentou uma taxa de acertos entre 50% e 75% das questões, indicando avanço relevante no processo de construção do conhecimento.

A avaliação teórica foi realizada em formato digital, por meio do celular do próprio discente, para proporcionar mais conforto e segurança emocional. Na avaliação prática, em que cada participante normalmente possui 40 segundos para identificar cada peça, foi necessário realizar duas adaptações: início antecipado em relação à turma para permitir maior adaptação ao ambiente, e a ausência de limite de tempo para identificação das peças anatômicas. Essas medidas reduziram com sucesso os níveis de estresse e ansiedade, garantindo um ambiente mais tranquilo para concentração e favorecendo o desempenho do estudante.

Ambas as etapas avaliativas, teórica e prática, foram realizadas junto aos demais colegas da turma, promovendo a participação plena, inclusão e equidade sem afastar o aluno do convívio coletivo.

O progresso do seu aprendizado foi gradual, evidente pela melhora contínua na pontuação das avaliações formais da disciplina. Ao final do semestre, sua evolução refletiu-se na aprovação do estudante na disciplina de Anatomia Humana.

DISCUSSÃO

A adoção de estratégias multissensoriais neste projeto, adaptadas ao perfil sensorial do discente acompanhado, baseou-se em evidências da literatura que ressaltam a eficácia da integração de estímulos visuais, táteis e motores no ensino voltado para pessoas com TEA (Cockerham & Malaia, 2016).

Smith (2019) destaca que as adaptações pedagógicas devem considerar as diversas variações no processamento sensorial dos estudantes com TEA, sendo necessário avaliar o perfil sensorial individual de cada um. O acompanhamento personalizado é importante para que o professor possa ajustar os estímulos progressivamente, a fim de evitar uma sobrecarga sensorial e confusão cognitiva.

Nesse sentido, as abordagens apresentadas mostraram-se compatíveis com as recomendações teóricas, ao permitir o acesso ao conteúdo por diferentes vias sensoriais. O manuseio de materiais concretos, aliado à associação de formas com

objetos do cotidiano, favoreceu a construção de imagens mentais, facilitou a memorização e a identificação das estruturas corporais. A integração dessas estratégias facilita a compreensão de conteúdos complexos por indivíduos com necessidades educacionais especiais (Masri & Zulkipli, 2025).

Ambientes controlados e previsíveis contribuem para reduzir a sobrecarga sensorial e a ansiedade, e promover maior engajamento e concentração (Silva, 2020). A redução de estímulos excessivos possibilitou ao aluno direcionar sua habilidade cognitiva para a aprendizagem do conteúdo, em vez de lidar com estímulos sensoriais indesejados.

Outro aspecto relevante foi a utilização de linguagem simplificada, conforme as recomendações. Kintzinger (2023) e Almotwaa (2019) enfatizam que instruções claras e diretas, a organização de atividades previsíveis e o reforço positivo, favorecem a compreensão de pessoas com TEA. A repetição de termos-chave e revisão do conteúdo em diferentes momentos também são abordagens pertinentes, pois contribuíram para uma melhor consolidação dos conhecimentos de Anatomia Humana.

O uso de ferramentas digitais permitiu o acesso ilimitado e a flexibilidade no ritmo de resposta, onde o estudante poderia revisar o conteúdo quantas vezes julgasse necessário. Jogos digitais interativos com recursos visuais geralmente tornam o processo de aprendizado mais envolvente (Ouverney & Batista, 2022). O desempenho progressivo do aluno nos

questionários reflete a efetividade dessa estratégia, aliada às atividades presenciais.

Por fim, a natureza lúdica dos jogos de associação e a participação do aluno em gincanas com a turma desempenharam um papel importante tanto no aspecto cognitivo quanto no social. Além de aumentar o engajamento e estimular o raciocínio e a memória, essas atividades propiciaram a interação com os colegas e sua inclusão coletiva, aspectos relevantes no contexto do ensino inclusivo.

Os métodos aplicados para o ensino de Anatomia Humana atendem às recomendações específicas para discentes com TEA. A aprovação do aluno do projeto indica que os métodos elaborados foram de fato eficazes para potencializar sua aprendizagem, otimizando o aprendizado e promovendo maior inclusão acadêmica.

É importante ressaltar que, embora os resultados tenham sido positivos, este estudo apresenta limitações por se tratar de um relato de experiência com um único estudante, o que restringe os achados. Ainda assim, a riqueza descritiva do processo e a consistência dos resultados são bastante relevantes, se tornando referência para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas no ensino superior.

CONCLUSÃO

O presente relato de experiência evidencia que o conjunto de práticas de monitoria, focadas na exploração dos sentidos e adaptadas ao perfil sensorial e cognitivo do aluno, foi eficaz para

ampliar a compreensão da Anatomia Humana em um discente com TEA. A combinação de diversas estratégias multissensoriais estão de acordo com a literatura científica e levaram a melhoria do seu desempenho acadêmico, representando um caminho promissor para o ensino adequado dessa população.

A inclusão de estudantes com TEA no contexto universitário exige mais do que o simples acesso formal às instituições. Exige a adaptação consciente das práticas pedagógicas, dos ambientes de aprendizagem e dos instrumentos avaliativos, para tornar as estratégias de ensino acessíveis e eficazes.

A capacitação de professores e monitores, e a adoção de metodologias multissensoriais são essenciais para o ensino efetivo de Anatomia Humana para discentes com TEA. A sistematização dessas práticas é fundamental para construir ambientes acadêmicos mais equitativos e sensíveis à diversidade neurocognitiva, um passo importante para garantir a permanência plena desses indivíduos no ensino superior.

REFERÊNCIAS

1. ALMOTWAA, Ebtesam. Effective Strategies for Teaching Students with Autism Spectrum Disorder. JSER, v. 8, n. 29, Part One, p. 15-25, Mar. 2019.
2. COCKERHAM, Debbie; MALAIA, Evie. Neuroscience-based approaches to teaching students on the autism spectrum. Zeitschrift für Psychologie, v. 224, n. 4, p. 290, 2016.
3. KINTZINGER, R. Teaching Strategies for Autistic Students. Canadian Journal of Autism Equity, v. 3, n. 1, p. 42-51, 2023.
4. MASRI, M. A. Bin; ZULKIPLI, H. B. Systematic literature review: sensory teaching to students with special needs. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, v. 14, n. 2, p. 1853-1865, 2025.
5. OUVENERNEY, Janylle Rebouças; DE MEDEIROS BATISTA, João Maik. Bioquiz: biologia divertida para alunos com TEA. ARTEFACTUM-Revista de Estudos Interdisciplinares, v. 21, n. 1, 2022.
6. SILVA, Francimar Batista; BONCOSKI, Ivete Fátima Matiello. O processo de aprendizagem do aluno com TEA. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 9, p. 66303-66313, 2020.
7. SMITH, Jaclyn. Multisensory Learning and its Effect on Students with Autism. 2019.
8. Kanner L (1943) Autistic disturbances of affective contact. Acta Paedopsychiatr 35:100–136.
9. Lai, MC; Lombardo, MV; and Baron-Cohen. S (2014) Autism. Lancet 383: 896–910.
10. Robertson CE, Baron-Cohen S (2017) Sensory perception in autism. Nat Rev Neurosci 18(11):671-684.
11. Leekam, SR; Nieto, C; Libby, SJ; Wing, L, Gould, J (2007). Describing the sensory abnormalities of children and adults with autism. J Autism Dev Disord 37: 894–910.
12. Marco, E; Hinkley, L; Hill, S. et al. Sensory Processing in Autism: A Review of Neurophysiologic Findings. Pediatr Res 69, 48–54 (2011).

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

13. Baranek GT; David FJ; Poe, MD; Stone WL; Watson LR. (2006). Sensory Experiences Questionnaire: discriminating sensory features in young children with autism, developmental delays, and typical development. *J Child Psychol Psychiatry* 47: 591–601.
14. Posar, A, Visconti, P. (2018) Sensory abnormalities in children with autism spectrum disorder. *J Pediatr.* 2018 Jul-Aug;94(4):342-350.
15. ALMEIDA, Marina S. R. *Estudantes autistas na universidade: direitos legais, desafios e acessibilidade – parte 1.* São Vicente: Instituto Inclusão Brasil, 2023. Disponível em: <https://institutoinclusaobrasil.com.br/estudantes-autistas-na-universidade-direitos-legais-desafios-e-acessibilidade-parte-1/>. Acesso em: abril de 2025.

Impacto da intervenção pedagógica na percepção discente sobre a doação de corpos para o ensino da anatomia

Cristiano da Rosa¹, Bianca Maria Liquidato¹, Mirna Duarte Barros¹

¹Docente do Departamento de Morfologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Brasil.

Autor correspondente: Mirna Duarte Barros (mirna.barros@fcmsantacasasp.edu.br)

Palavras-chave: **Palavras chaves:** Anatomia. Doação de corpo. Educação médica.

Resumo

O ensino da Anatomia Humana, embora fundamental para a formação nas ciências da saúde, enfrenta desafios globais na aquisição de espécimes cadavéricos e na transição para modelos de doação voluntária. O presente estudo objetivou relatar uma dinâmica pedagógica realizada com discentes ingressantes do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, focada na sensibilização sobre aspectos éticos e legais da doação de corpos. A metodologia, de abordagem quanti-qualitativa, utilizou a evocação de palavras (nuvens de palavras) em dois momentos (pré e pós-intervenção), além da aplicação de um quiz diagnóstico sobre conhecimentos técnicos e normativos. Os resultados iniciais revelaram uma percepção marcada por termos técnicos e fúnebres, como "cadáver" e "necrotério", e um baixo índice de acertos (11,8%) em questões de legislação. Após a intervenção, observou-se uma sofisticação conceitual, com a emergência de categorias como

"altruísmo", "humanidade" e "legado", além da supressão do léxico puramente objetificado. Conclui-se que intervenções pedagógicas estruturadas são essenciais para transformar o "respeito abstrato" em uma consciência profissional fundamentada, promovendo a humanização e a sustentabilidade ética do ensino da anatomia.

Introdução

A Anatomia Humana é a ciência fundamental que estuda a estrutura do corpo em suas múltiplas dimensões e complexidades, sendo considerada indispensável para a consolidação do conhecimento nas ciências da saúde.^{1,2}

Historicamente, a utilização de corpos doados tem sido o alicerce da educação médica, evoluindo de métodos de obtenção eticamente questionáveis no passado, como o recurso a corpos de prisioneiros e não reclamados, para a prática da doação voluntária baseada no consentimento informado.³ No cenário contemporâneo, apesar do

crescente uso de simulações virtuais e modelos sintéticos, o estudo prático em espécimes humanos permanece como o "padrão-ouro", sendo vital para o desenvolvimento de habilidades clínicas, destreza manual e segurança profissional do estudante.¹

Contudo, a manutenção de acervos cadavéricos enfrenta desafios globais significativos. Em 2012, a Federação Internacional de Associações de Anatomistas (IFAA) recomendou que apenas corpos doados voluntariamente sejam utilizados para ensino e pesquisa, visando encerrar o uso de corpos não reclamados, prática considerada eticamente controversa e discriminatória contra grupos marginalizados.^{1,4} No Brasil, a transição para este modelo é complexa; embora 96% das faculdades de medicina façam uso de cadáveres, 81% relatam dificuldades crescentes na sua aquisição.²

Este déficit é agravado pela redução da disponibilidade de corpos não reclamados (regulados pela Lei 8.501/1992), resultado do aprimoramento das tecnologias de identificação e do aumento da demanda gerado pela expansão dos cursos de graduação.^{1,2}

Para além do rigor técnico, o contato com o corpo doado desempenha um papel crucial na humanização do futuro profissional. O laboratório de anatomia funciona como o primeiro contato do estudante com a finitude humana, estimulando o respeito, a ética e a maturidade emocional necessária para lidar com a morte.^{1,5} Entretanto, evidências indicam que, embora a maioria dos acadêmicos reconheça a importância do material cadavérico, uma parcela significativa manifesta

resistência em doar seus próprios corpos, revelando um "senso comum" ético que ainda carece de fundamentação técnica e legal.⁵

Programas de conscientização e intervenções pedagógicas estruturadas, tornam-se, portanto, essenciais para desmistificar o processo de doação, ampliar o repertório conceitual dos discentes e transformar atitudes frente ao doador, garantindo a sustentabilidade ética do ensino da anatomia.¹

O conhecimento dos estudantes sobre o funcionamento do processo de doação é marcado por uma assimetria entre a percepção geral e o rigor técnico. Embora a maioria dos acadêmicos da área da saúde compreenda a utilidade dos corpos para o ensino, há um desconhecimento acentuado sobre etapas fundamentais do processo, como o tempo decorrido entre a morte e a preparação do material para fins didáticos. Essa escassez de informações objetivas sobre os trâmites legais e as rotinas de conservação é apontada nas fontes como um fator que alimenta inseguranças e contribui diretamente para a baixa taxa de adesão à doação voluntária entre o público universitário.⁴

Objetivo

Relatar a experiência de uma dinâmica pedagógica realizada durante o acolhimento de discentes de Graduação em Medicina, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, focada sobre os aspectos éticos e legais da doação de corpos para ensino e pesquisa e como projeto de extensão com estratégia de integração acadêmica e

conscientização social.

Método

Delineamento do estudo

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quanti-qualitativa, caracterizado como relato de experiência com análise comparativa de percepção discente, referente a uma intervenção pedagógica realizada durante a acolhida de ingressantes do curso de graduação em Medicina.

Contexto e participantes

A atividade foi desenvolvida durante a programação oficial de recepção dos estudantes ingressantes do primeiro ano do curso de Medicina. Participaram da dinâmica 93 discentes presentes na acolhida institucional.

Para as etapas avaliativas (quiz e evocação de palavras), consideraram-se apenas as respostas dos estudantes que participaram integralmente da atividade.

Estrutura da intervenção pedagógica

A intervenção foi organizada em etapas sequenciais:

1. Acolhimento inicial

Os estudantes foram recepcionados pelos docentes responsáveis pela dinâmica, seguido da apresentação do corpo docente do Departamento de Morfologia.

2. Evocação inicial de palavras (percepção prévia) - MOMENTO 1/M1

Os discentes foram organizados em pequenos grupos de três a quatro integrantes. Foi apresentada a seguinte pergunta norteadora:

“Quando você pensa em um corpo doado para ensino, pesquisa e extensão, qual é a primeira palavra ou sentimento que vem à sua mente?”

Cada grupo registrou palavras representativas de sua percepção inicial. As respostas foram reunidas para construção de uma nuvem de palavras representativa da percepção coletiva pré-intervenção, utilizando o site mentimeter.com

3. Aplicação de quiz diagnóstico

Após a primeira atividade, os estudantes responderam a um questionário estruturado em formato de quiz (Google forms), com o objetivo de avaliar conhecimentos prévios sobre:

- Utilização de corpos doados para ensino, pesquisa e extensão;
- Aspectos éticos relacionados ao uso de cadáveres para fins acadêmicos;
- Programas institucionais de doação de corpos;
- Bases legais e procedimentais relacionadas à doação de corpos para ensino e pesquisa.

O instrumento continha questões objetivas de múltipla escolha. O acesso ao questionário completo está no link: <https://forms.gle/kVMzbA32XyaxzuPa6>

Por se tratar de uma coleta de opinião pública com participantes não identificados, este estudo caracteriza-se como de baixo risco ético.

Assim, em conformidade com o disposto no artigo 1º da Resolução nº 510/2016, considera-se que o projeto se enquadra nos critérios que dispensam a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, em virtude de seu delineamento e da natureza dos dados obtidos.

4. Apresentação institucional e formativa

Após o quiz, foi realizada apresentação expositivo-dialogada abordando:

- O Programa de Doação de Corpos do Departamento de Morfologia;
- Procedência dos corpos doados e trâmites legais;
- Organização estrutural do laboratório de anatomia;
- Conduta e postura ética nas aulas práticas;
- Atitude do estudante frente ao estudo com corpos doados;
- Normas relacionadas à utilização e divulgação de imagens de peças anatômicas;
- Apresentação do projeto de extensão vinculado ao programa de doação de corpos e suas atividades desenvolvidas por docentes e discentes.

O registro do momento da apresentação formativa está representado pela Figura 1.

Figura 1. Momento da apresentação formativa realizada pela Profa. Dra. Mirna Barros, aplicando um quiz voltado à identificação dos conhecimentos prévios dos discentes sobre a temática proposta.

A abordagem integrou aspectos técnicos, éticos, legais e humanísticos, enfatizando o respeito à dignidade humana post mortem e a responsabilidade social do futuro médico.

5. Evocação final de palavras (percepção pós-intervenção) - MOMENTO 2/M2

Ao término da atividade, os mesmos grupos foram convidados a responder novamente à pergunta inicial:

“Quando você pensa em um corpo doado para ensino, pesquisa e extensão, qual é a primeira palavra ou sentimento que vem à sua mente?”

As novas respostas foram compiladas para formação de uma segunda nuvem de palavras, representativa da percepção após a intervenção pedagógica.

Análise dos dados

As palavras evocadas antes e após a intervenção foram analisadas por frequência de ocorrência, permitindo comparação entre as duas

nuvens formadas. Procedeu-se à análise interpretativa das mudanças nos núcleos semânticos predominantes, identificando deslocamentos de percepção emocional, ética e conceitual.

Os dados oriundos do quiz diagnóstico foram analisados por estatística descritiva simples (frequência absoluta e percentual de acertos), com o objetivo de caracterizar o nível de conhecimento prévio da turma.

A comparação entre as nuvens de palavras foi utilizada como indicador qualitativo de impacto da intervenção na percepção discente.

Resultados e Discussão

A análise comparativa das percepções discentes acerca da doação de corpos, fundamentada na Análise de Conteúdo temática de

Bardin⁶, revela uma evolução significativa entre o cenário pré-intervenção (Momento 1/M1) e pós-intervenção (Momento 2/M2). Na etapa pré-intervenção (Momento 1), a coleta da Nuvem de palavras evidenciou uma percepção marcada pela coexistência de valores éticos, como respeito, gratidão, generosidade em relação à proposição “Quando você pensa em um corpo doado para o ensino da anatomia, qual é a palavra ou sentimento que vem à sua mente?” e ao mesmo tempo, apresentou um repertório técnico-científico descritivo, por vezes, impessoal, caracterizado por termos como "cadáver", "defunto", "necrotério", "dissecação" e "decomposição". Notou-se, ainda, uma carga emocional reativa expressa por vocábulos como "susto" e "curiosidade", a nuvem formada está representada pela Figura 2.

Figura 2. Nuvem de palavras formada no Momento 1/M1.

No tratamento dos resultados e interpretação do Momento 2, após a intervenção dos

docentes com uma aula dialogada sobre o tema Doação de Corpos e suas implicações para o ensino

e pesquisa, observou-se uma nítida sofisticação conceitual e humanização nas palavras em relação ao corpo doado. Houve a supressão de termos estritamente biológicos ou fúnebres (como "cadáver" e "necrotério") encontrados no Momento 1, que deram lugar a uma expressão mais estruturada do ato de doação como uma "contribuição" fundamental e um "legado". As categorias ético-humanísticas tornaram-se predominantes e mais frequentes, com a emergência

de palavras de forte apelo moral e emocional, tais como "humanidade", "ética", "compaixão" e "amor". A percepção da doação como algo "necessário" e "essencial" para a "aprendizagem" consolidou-se, indicando um deslocamento da curiosidade técnica para o reconhecimento da dignidade do doador e para a importância no ensino da área de saúde, a representação desta nuvem está indicada na Figura 3.

Figura 3. Nuvem de palavras formada pós intervenção - Momento 2/M2.

Comparativamente, embora palavras como "respeito", "altruísmo" e "responsabilidade" tenham se mantido como permanências conceituais em ambos os momentos, no Momento 2 eles aparecem ressignificados dentro de uma lógica de "voluntariado" e "seriedade". O impacto da intervenção pedagógica parece ter contribuído para a transição de um eixo emocional de estranhamento para uma compreensão ético-científica humanizada, onde o corpo não é apenas um objeto de estudo, mas

um instrumento de formação profissional, imbuído de história e altruísmo. Os dados sugerem, portanto, não apenas uma reorganização discursiva, mas uma transformação atitudinal que amplia o repertório conceitual dos estudantes e fortalece a empatia no ensino da Anatomia.

A análise comparativa dos dados tabulados das Nuvens de palavras geradas nos Momentos 1 e 2, corrobora as tendências observadas visualmente, permitindo uma correlação

quantitativa entre os dois momentos da intervenção pedagógica através da Análise de conteúdo temática. Em ambos os momentos, a análise foi composta por 67 citações, garantindo a comparabilidade estatística das amostras.

1. Etapa de Exploração: Categorização e Frequência

No M1, diante do total de citações, o eixo central é o "Respeito" (12 citações), acompanhado por valores éticos como "Generosidade" (4) e "Gratidão" (4). Contudo, emerge uma categoria de "Estranhamento e Descrição Técnica", composta por termos como "Cadáver", "Defunto", "Necrotério", "Decomposição", "Dissecação", "Susto" e "Curiosidade" (cada um com 1 citação). Essa categoria reflete uma visão do corpo como objeto biológico e fúnebre antes da intervenção.

No M2, observa-se uma reestruturação semântica. Embora o "Respeito" continue liderando (8 citações), há um crescimento expressivo na categoria "Reconhecimento Ético-Humanístico": "Altruísmo" (de 3 para 6 citações), "Contribuição" (de 1 para 5 citações), "Humanidade, Amor, Ética e Compaixão" (Termos inexistentes ou marginais no Momento 1, agora com 8 citações conjuntas).

2. Tratamento dos Resultados: Mudanças de Eixo e Sofisticação

A análise correlacional identifica três movimentos fundamentais após a intervenção pedagógica:

- Supressão do Léxico Fúnebre-Objetificado: Termos como "cadáver", "defunto", "necrotério" e "decomposição", presentes no Momento 1, foram

totalmente suprimidos na tabulação do Momento 2. Isso indica um deslocamento da percepção do "corpo-objeto" para o "corpo-pessoa/doador".

- Emergência da Categoria "Necessidade e Valorização": No Momento 2, surge com força a percepção da doação como um ato "Necessário" (6 citações), "Importante", "Essencial", "Fundamental" e um "Legado". O ato deixa de ser apenas um objeto de curiosidade (M1) para ser compreendido como um pilar da formação acadêmica.

- Humanização e Empatia Ativa: A transição do termo "Admiração" (3 citações em M1) para termos como "Compaixão", "Amor" e "Voluntariado" em M2 sugere que a intervenção pedagógica promoveu uma conexão emocional mais profunda e humanizada com o doador.

3. Interpretação do Impacto Pedagógico

Os dados demonstram que a ação pedagógica junto aos discentes não apenas reorganizou o discurso, mas promoveu uma sofisticação conceitual. A permanência de "Respeito" e "Gratidão", somada ao aumento de "Altruísmo" e à inclusão de "Ética" e "Humanidade", aponta para uma transformação atitudinal. O repertório técnico-descritivo inicial foi substituído por uma visão teleológica, onde o corpo doado é ressignificado como uma "entrega" generosa para proporcionar ensino e aprendizado na área de anatomia. A intervenção contribuiu para a reflexão do discente recém ingressado no Curso de

Medicina, sobre o papel dos aspectos da formação profissional, que exigem aquisição de habilidades técnicas, mas também de uma consciência ética e humanística.

A análise das respostas dos alunos ingressantes ao Curso de Graduação em Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, ao questionário sobre doação de corpos e o uso de espécimes cadavéricos para ensino e pesquisa, revela um cenário de conhecimento prévio assimétrico, onde os estudantes demonstram uma base ética sólida, mas apresentam lacunas críticas em relação aos aspectos técnicos e legais da doação de corpos.

1. Análise dos Resultados e Acertos

Responderam ao questionário 93 participantes. Os dados quantitativos mostram uma discrepância notável entre a percepção moral e o conhecimento normativo:

- **Ética e Postura Profissional (92 de 93 acertaram a questão):** Esta foi a questão com maior índice de concordância, onde quase a totalidade dos alunos reconhece que se espera uma "postura ética, respeitosa e profissional" em aula prática de anatomia com espécimes cadavéricos. Isso indica que os estudantes ingressam no curso com um valor moral pré-estabelecido sobre o respeito ao material humano.
- **Aspectos Legais e Procedimentais (11 de 93 acertaram):** Em contrapartida, houve um baixíssimo índice de acertos (apenas 11,8%) nas questões sobre a utilização de corpos não reclamados e a oposição

da família frente à vontade do doador. As respostas variam entre "É proibida em qualquer circunstância" e "Sempre, pois a família tem prioridade legal", demonstrando desconhecimento das leis que regem a doação de corpos para ensino e pesquisa no Brasil.

- **Uso de Imagens em Redes Sociais (17 de 93 acertaram):** Embora a maioria tenha respondido que o uso de imagens é "sempre proibido", revelando saber que temas sensíveis, como exposição de imagens de procedimentos cirúrgicos, acidentes com vítimas, cenas de guerra e incluindo imagens de espécimes anatômicos exigem regras para a veiculação, houve um baixo número de acertos totais (17), sugerindo que os estudantes desconhecem as nuances legais ou os contextos específicos de proibição e consentimento.
- **Visitação e Limites Institucionais (63 de 93 acertaram):** Um número significativo de alunos (67,7%) identificou como "Incorreta" a afirmação de que familiares podem realizar visitas ao corpo doado quando desejarem, mostrando uma noção razoável sobre a separação entre o luto familiar e o ambiente acadêmico.

2. Reflexão sobre o Conhecimento Prévio

A partir desses dados, é possível tecer uma reflexão sobre a necessidade da intervenção pedagógica:

Paradoxo do Respeito Abstrato: Os estudantes apresentaram o que se pode chamar de "respeito abstrato". Eles sabem que devem ser éticos

(92 acertaram), mas não sabem como essa ética se traduz em normas legais e procedimentos institucionais (apenas 11 participantes acertaram em temas de legislação). Sem o conhecimento técnico, o respeito corre o risco de ser apenas uma etiqueta superficial, e não uma consciência profissional fundamentada que possa gerar consistência nos processos educacionais e técnicos que envolvam a utilização de cadáveres.

A Barreira do Senso Comum: As respostas sobre a soberania da família ou a proibição total de utilização de corpos não reclamados parecem refletir um senso comum influenciado por questões culturais e religiosas sobre a morte. O estudante projeta sua visão pessoal sobre o direito familiar em vez de conhecer o direito sanitário e educacional brasileiro.

Conclusão da Análise: O conhecimento prévio é marcado por um vazio informativo que a intervenção pedagógica deve assumir a responsabilidade de preencher. A transição observada na análise anterior (do "cadáver" para o "doador") é essencial porque os dados mostram que, antes da intervenção, o aluno não compreende o corpo como um objeto de direito regulamentado, mas como um material cercado de tabus e incertezas legais. A educação em anatomia, portanto, deve focar não apenas na técnica de dissecação, no conteúdo de nomes e relevos, tão importantes e significativos na atuação profissional, mas também assumir o protagonismo da alfabetização jurídica e ética desses futuros profissionais, contribuindo para aquisição de competências como ética, empatia, comunicação e responsabilidade social,

competências destacadas das atuais DCN's da Graduação em Medicina do Brasil.

Conclusão

A análise da intervenção pedagógica realizada demonstra que o contato inicial do estudante de medicina com a temática da doação de corpos é permeado por um paradoxo: embora possuam uma base ética sólida e um respeito intrínseco pela finitude humana, os discentes apresentam lacunas críticas de conhecimento sobre os trâmites legais e procedimentais que regem a doação no Brasil. A transição perceptiva observada entre os momentos pré e pós-intervenção, do "corpo-objeto" para o "corpo-doador", evidencia que a educação em anatomia não deve se restringir ao rigor técnico da dissecação ou à memorização de estruturas, mas aprofundar na aquisição de habilidades de comunicação e humanização.

Os resultados sugerem que a integração de metodologias ativas e dialogadas é capaz de ressignificar o material cadavérico, transformando-o de um objeto de curiosidade ou estranhamento em um instrumento de formação humanística imbuído de história e altruísmo. Portanto, é imperativo que as instituições de ensino assumam o protagonismo na "alfabetização jurídica e ética" de seus alunos, garantindo que as competências de empatia e responsabilidade social, preconizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, sejam consolidadas desde o ingresso no curso. Em última análise, a humanização do futuro médico começa no laboratório de anatomia, estimulada pelo reconhecimento da dignidade do doador e da

compreensão do ato de doação de corpo como uma entrega generosa em favor da educação em saúde, da ciência e da sociedade.

Paulo: Edições 70, 2016.

Referências

1. Marques Pontinha C, Soeiro C. A dissecação como ferramenta pedagógica no ensino da Anatomia em Portugal. *Interface (Botucatu)*. 2014; 18(48):165-75.
2. Habicht JL, Kiessling C, Winkelmann A. Bodies for Anatomy Education in Medical Schools: An Overview of the Sources of Cadavers Worldwide. *Acad Med*. 2018; 93(9):1293-1300.
3. Marani RB, Hermes-Uliana C, Silva AP, Silva EA, Martins HA. Conhecimento entre acadêmicos sobre doação de corpos para o ensino de Anatomia Humana. *Res Soc Dev*. 2021; 10(2):e55110212881.
4. Oliveira AGF, Gonçalves AF, Soares JN, Salgado LHN, Santana BS, Passos MV, et al. The creation of a body donation program at Federal University of Juiz de Fora in Brazil: academic importance, challenges and donor profile. *Anat Cell Biol*. 2021; 54(4):489-500.
5. Lopes ISL, Teixeira BABC, Cortez POBC, Silva GR, Sousa Neto AI, Leal NM. Use of human cadavers in teaching of human anatomy in brazilian medical faculties. *Acta Sci Biol Sci*. 2017; 39(1):1-6.
6. BARDIN, Laurence. *Análise de Conteúdo*. São

Morfologia macroscópica da língua de alpacas (*Vicugna pacos*): Uma análise anatômica descritiva

Mariana Bomcompanhé de Souza Oliveira¹; Gabriel Duarte Cerqueira Dias Bornelli¹; Nicolle Mendes Mothé¹; Nicolle Rangel Cavalcante¹; Henrique Ribeiro Barcelos¹; Ugo Lopes Azevedo¹; Ana Bárbara Freitas Rodrigues Godinho¹; Álvaro José Bittencourt Bastos².

¹ Setor de Anatomia dos Animais Domésticos, Laboratório de Morfologia e Patologia Animal, Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.

² Núcleo de Estudos e Pesquisas em Animais Selvagens, Laboratório de Morfologia e Patologia Animal, Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.

Autor correspondente: maribcompanhe@gmail.com

Palavras-chave: Morfologia; Língua; Alpacas; *Vicugna pacos*.

Introdução

Os camelídeos sul-americanos, como lhamas e alpacas, têm se tornado animais de crescente interesse no mercado de pet não-convencional e produção de lã e carne (CEBRA, ET AL., 2014). Dessa forma, faz-se necessário o estudo da caracterização anatômica para realização de manejo, atendimento clínico e procedimentos cirúrgicos eficientes, uma vez que existe escassez literária que aborda o assunto na Medicina Veterinária.

A alpaca (*Vicugna pacos*), camelídeo originada da domesticação da vicunha (*Vicugna vicugna*) nos Andes é um pseudo-ruminante que possui capacidade de aclimação a paisagens desérticas, sendo capazes de suportar baixo níveis de consumo de água e se adaptar a alimentação por gramíneas duras que outros herbívoros não consomem (MUJICA E IRIARTE, 2020). Esse espécime se

diferencia anatomicamente e fisiologicamente quando comparado aos ruminantes, em parte pelo aparelho gastrointestinal.

O aparelho gastrointestinal é um conjunto de vísceras e tecidos que realizam funções específicas para captar nutrientes, promover energia ao organismo e eliminar os resíduos através da apreensão, seleção, trituração, digestão, absorção e eliminação. Nas alpacas, o estômago é formado por três câmaras ao invés de quatro como os ruminantes, logo, são denominadas pseudo-ruminantes, e além disso há outras características que diferem o aparelho dessas espécies (SINGH, 2019).

Dentre os componentes do mencionado aparelho, encontra-se a língua, órgão que atua diretamente na captação de água, mastigação, percepção de sabores, deglutição e fonação. Ela

é dividida em três regiões principais - raiz, corpo e ápice - as quais abrigam diversas estruturas, como as papilas mecânicas e as papilas gustativas (KONIG, 2020).

Segundo Butendieck e Vargas (1998), o estudo aprofundado e comparado da língua entre as espécies pode fornecer informações sobre a adaptação desse órgão e a diferença de determinados hábitos alimentares. Logo, é um caminho a se explorar para diferenciar a alimentação e formação do trato gastrointestinal dos ruminantes domésticos e pseudo-ruminantes.

Objetivo

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma análise morfológica, macroscópica, da língua de uma alpaca (*Vicugna pacos*), a fim de identificar e descrever suas principais estruturas anatômicas. Buscou-se, ainda, comparar os achados com as descrições clássicas da anatomia da língua de ruminantes domésticos, destacando semelhanças e particularidades da espécie, com enfoque nas papilas linguais e demais formações relevantes para a anatomia comparada.

Metodologia

O referente estudo foi feito tendo como base a necrópsia de um exemplar macho jovem de alpaca (*Vicugna pacos*), com 8 meses de idade, 24,45 kg de massa corporal e 98cm de comprimento, proveniente do município de Campos dos Goytacazes – RJ. O animal foi encaminhado ao Laboratório de Morfologia e Patologia Animal (LMPA) do Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias (CCTA) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF),

após óbito por hemoparasitose. O protocolo foi conduzido conforme as diretrizes da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), conforme as normativas vigentes aplicáveis à pesquisa com animais. Foram realizadas, antes da dissecação, as avaliações morfométricas, com o auxílio de uma fita métrica graduada (em centímetros).

Para a obtenção da estrutura anatômica de interesse, o animal foi posicionado em decúbito lateral esquerdo, sendo realizada uma incisão sagital mediana desde a região mentoniana, passando por toda a região intermandibular até o final da região do pescoço, entrada do tórax. A seguir, incisões no assoalho da cavidade oral possibilitaram a desarticulação do osso hióide com a língua, que foi removida em bloco juntamente com laringe, traqueia e esôfago (Figura 1), a fim de preservar as relações anatômicas topográficas e evitar danos estruturais (DE MOURA, 2020).

Figura 1: Visão ventral da cavidade oral após a remoção do osso hióide com a língua juntamente ao bloco com laringe, traqueia e esôfago (A); Bloco retirado contendo língua, osso hióide, laringe, traqueia e esôfago (B)

Fonte: LMPA-UENF.

Após a remoção do bloco, foi realizada a separação da língua e posteriormente a análise morfológica macroscópica com auxílio de régua milimetrada e pinças anatômicas, sob iluminação direta com um foco (Figura 2). Dessa forma, foram medidos os parâmetros gerais da língua, como comprimento, largura da base e diâmetro e largura do ápice, assim como a presença e localização das papilas mecânicas e gustativas, e diferenciação de cada uma dessas. A identificação das estruturas foi orientada com base em descrições anatômicas disponíveis na literatura sobre ruminantes e pseudo-ruminantes

(DYCE, SACK & WENSING, 2010). Segundo o protocolo descrito por De Moura (2020), após a identificação e análise macroscópica, a peça anatômica foi devidamente fixada em solução de formol tamponado a 10%.

Figura 2: Análise morfológica macroscópica da língua: Comprimento total (A); Circunferência do toro lingual (B); Largura da base (C); Largura do ápice (D).

Fonte: LMPA-UENF.

Todos os procedimentos respeitaram os preceitos éticos e técnicos para necropsias de animais domésticos e silvestres. Ressalta-se que o cadáver utilizado foi cedido ao setor de anatomia sem fins comerciais ou experimentais invasivos, assegurando-se o uso ético do material biológico em conformidade com os

princípios das boas práticas acadêmicas (SANTOS & ALESSI, 2023).

Resultados

Os resultados obtidos na análise morfométrica da alpaca evidenciaram os seguintes valores: comprimento total (aproximadamente 110cm), perímetro torácico (81 cm), perímetro abdominal (73 cm), comprimento torácico (33 cm), profundidade torácica (41 cm) e comprimento abdominal (17 cm).

Em seguida, foi realizada a análise morfológica da língua da alpaca que revelou características anatômicas relevantes, que em parte é similar com as descrições da língua de ruminantes verdadeiros. No entanto, também foram observadas particularidades morfológicas distintas, exclusivas da espécie *Vicugna pacos*.

A língua apresentava 14,5 cm de comprimento, com largura de 5 cm na base e 2 cm no ápice (Figura 2). Destacou-se a presença de um toro lingual bem desenvolvido, com circunferência de 11,5 cm (Figura 3).

Figura 3: Avaliação morfométrica do toro lingual de uma alpaca jovem. Fonte: LMPA-UENF.

Em relação às papilas mecânicas, as filiformes (Figura 4), mostraram-se discretamente queratinizadas e pouco desenvolvidas com distribuição predominante no dorso do ápice e na porção rostral do corpo da língua.

Figura 4: Distribuição das papilas filiformes, discretamente desenvolvidas, em região de dorso do corpo da língua. Fonte: LMPA-UENF.

As papilas cônicas, localizadas na raiz, apresentavam-se rudimentares (Figura 5). Já as papilas lentiformes, dispostas sobre o toro lingual, em conjunto, apresentaram uma morfologia semelhante à extremidade de uma cauda de cascavel. Essa conformação, de aspecto serpentiforme, foi caracterizada por projeções alongadas, curvas e com bordas sinuosas — um achado morfológico ainda não descrito em outras alpacas e nem em outras espécies (Figura 6).

Figura 5: Ênfase nas papilas cônicas na raiz da língua de forma rudimentar. Fonte: LMPA-UENF.

Figura 6: Disposição e conformação das papilas lentiformes no toro lingual, evidenciando a sua morfologia singular. Fonte: LMPA-UENF.

Quanto às papilas gustativas, foram identificadas sete papilas valadas — três à direita e quatro à esquerda (Figura 7) — além de papilas fungiformes, distribuídas principalmente nas laterais da língua, com destaque para a região ventro-lateral do ápice (Figura 8). A presença de papilas foliáceas, localizadas lateralmente na região da raiz da língua (Figura 9), configurou um achado anatômico relevante, uma vez que essa estrutura diverge das descrições predominantes na literatura anatômica comparada.

Figura 7: Distribuição assimétrica das papilas valadas na raiz da língua.

Fonte: LMPA-UENF.

Figura 8: Papilas fungiformes localizadas predominantemente nas regiões laterais da língua, especialmente na área ventro-lateral do ápice.

Fonte: LMPA-UENF.

Figura 9: Papilas foliáceas localizadas lateralmente na raiz da língua, achado anatômico não descrito em ruminantes verdadeiros.

Fonte: LMPA-UENF.

Discussão

O exame macroscópico da língua da alpaca (*Vicugna pacos*) revelou um conjunto de características morfológicas que, embora compartilhem semelhanças com as observadas em ruminantes domésticos, também evidenciam particularidades anatômicas relevantes. Entre essas, destaca-se a presença do toro lingual, estrutura também descrita em bovinos (KONIG, 2020), compatível com os dados da literatura que apontam a existência de uma projeção abobadada na raiz da língua das alpacas, semelhante ao toro presente em ruminantes domésticos (SINGH, 2019). Essa conformação sugere uma possível convergência funcional no processo de manipulação e deglutição do

alimento, apesar das diferenças na estratégia alimentar entre os grupos, uma vez que, enquanto, a língua dos bovinos desempenha papel ativo na apreensão do alimento (KONIG, 2020), na alpaca essa funcionalidade é reduzida ou ausente, refletindo diferenças adaptativas no comportamento alimentar entre as espécies (CEBRA, ET AL., 2014). Ainda assim, a língua dos bovinos apresenta uma depressão rostral ao toro lingual, característica essa denominada de “fossa do toro”, estrutura que não foi observada no exemplar analisado. Tal ausência aproxima a morfologia da língua da alpaca à dos pequenos ruminantes, os quais também não possuem essa formação anatômica (KONIG, 2020).

Outro ponto de destaque foi a identificação de papilas foliáceas na região lateral da raiz da língua, estrutura classificada como ausente em camelídeos sul-americanos segundo a literatura consultada (SINGH, 2019), que descreve apenas papilas filiformes, fungiformes, cônicas e valadas. Esse achado contraria relatos prévios e representa uma contribuição original à anatomia comparada da espécie exótica, podendo estar relacionado a variações ainda pouco documentadas. Além disso, a presença dessas papilas pode refletir um maior grau de seletividade alimentar, dado o papel sensorial - gustativo - das papilas foliáceas (Figura 10), sugerindo adaptações fisiológicas específicas ao tipo de forragem consumido por camelídeos (CEBRA, ET AL., 2014).

Figura 10: Visualização da papila foliácea, achado anatômico não descrito previamente na literatura sobre as alpacas. Fonte: LMPA-UENF.

Em relação às papilas mecânicas, observou-se que as filiformes eram pouco desenvolvidas e discretamente queratinizadas, contrastando com a expressividade das mesmas estruturas em bovinos, cuja língua possui papel ativo na apreensão do alimento (KONIG, 2020). Esse dado corrobora a descrição presente na literatura, segundo a qual a língua dos camelídeos apresenta menor mobilidade e raramente se projeta além dos lábios, não sendo utilizada como órgão de apreensão direta (SINGH, 2019). Assim, a menor complexidade e desenvolvimento das papilas filiformes pode estar diretamente relacionada ao comportamento alimentar mais restrito, característico dessa espécie (CEBRA ET

AL., 2014). Ainda no que se refere às papilas mecânicas, foram identificadas, sobre o toro lingual, as papilas lentiformes, que em conjunto, apresentaram uma morfologia atípica, sendo elas semelhantes a uma cauda de cascavel. Embora esse achado tenha sido observado em apenas um exemplar, ele pode representar uma característica anatômica particular da alpaca, reforçando a importância de novos estudos com uma amostragem mais ampla.

Do ponto de vista da relevância clínica e zootécnica, o reconhecimento dessas particularidades anatômicas é essencial para o adequado manejo nutricional e sanitário da espécie. O aprofundamento do conhecimento morfológico também auxilia na condução de procedimentos clínico-cirúrgicos na cavidade oral e em regiões adjacentes, além de servir como base para o ensino da anatomia comparada em cursos de Medicina Veterinária.

Entre as limitações do estudo, destaca-se o fato de a análise ter sido conduzida a partir de um único exemplar juvenil, o que não permite extrapolação definitiva dos dados para toda a espécie. Variações relacionadas à idade, sexo, dieta e ambiente de criação podem influenciar a morfologia da língua e devem ser consideradas em futuras investigações com amostragens ampliadas. No entanto, essa afirmação acerca da influência dos fatores anteriormente citados carece de embasamento literário.

Conclusão

A análise morfológica da língua da *Vicugna Pacos* é fundamental para compreender mais sobre a anatomia deste espécime, assim como permitir a comparação anatômica com espécies semelhantes.

Diante desse trabalho, foi possível verificar que apesar das semelhanças anatômicas entre a língua da alpaca e a dos ruminantes domésticos, a presença de papilas foliáceas — ausentes em bovinos, caprinos e ovinos — revela uma peculiaridade morfológica da espécie, possivelmente relacionada a adaptações alimentares específicas. Tal característica pode indicar um padrão de maior seletividade na escolha dos alimentos, quando comparado aos ruminantes domésticos.

Conclui-se, portanto, que o estudo macroscópico das estruturas anatômicas particulares de cada órgão, em uma determinada espécie, contribui significativamente para o aprofundamento do conhecimento morfológico e funcional do organismo como um todo. Tal relevância se intensifica no contexto de animais exóticos, como a alpaca, diante da escassez de literatura especializada que aborda de forma detalhada sua anatomia. O avanço nesse campo permite não apenas compreender melhor a fisiologia da espécie, como também subsidia o aprimoramento das práticas clínicas, cirúrgicas e de manejo zootécnico, contribuindo para a preservação, o bem-estar e a produtividade desses animais em sistemas de criação.

Palavra - Chave: Anatomia, papilas foliáceas, pseudo-ruminantes, cavidade oral.

Referências:

BUTENDIECK, E.; VARGAS, L.. **Presencia y distribución de las papilas linguales en la alpaca (*Lama pacos* Linnaeus, 1758)**. Arch. med. vet., Valdivia , v. 30, n. 2, p. 29-36, 1998. Disponível em <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-732X1998000200003&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 25 jul. 2025. <http://dx.doi.org/10.4067/S0301-732X1998000200003>.

CEBRA, Christopher et al. *Llama and Alpaca Care: Medicine, Surgery, Reproduction, Nutrition, and Herd Health*. Saint Louis, Missouri: Elsevier, 2014. ISBN 978-1-4377-2352-6.

DE MOURA, Veridiana Maria Brianezi. **Roteiro de necropsia e colheita de material para laboratório**. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, Departamento de Medicina Veterinária e Setor de Patologia Animal. 2020.

DUNCANSON, Graham R. **Veterinary Treatment of Llamas and Alpacas**. 1. ed. Wallingford: CABI, 2012

DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. **Tratado de anatomia veterinária**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. xvi, 834 p. ISBN 9788535236729 (enc.).

KÖNIG, Horst E.; LIEBICH, Hans-Georg. **Anatomia dos animais domésticos: texto e** 120

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

atlas colorido. 7. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2021. E-book. p.327. ISBN 9786558820239. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786558820239/>. Acesso em: 24 jul. 2025.

MUJICA C., Fernando; IRIARTE W., Agustín.
Desafíos para la conservación de la fauna chilena: hacia un correcto provecho de los recursos zoogenéticos. Valdivia: Ediciones Universidad Austral de Chile, 2020. ISBN 978-956-390-113-9.

SANTOS, Renato de Lima; ALESSI, Antonio Carlos.
Patologia Veterinária. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023. Disponível em: [https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788527738989/epubcfi/6/8\[%3Bvnd.vst.idref%3Dtitle\]/4/2/6%4051:69](https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788527738989/epubcfi/6/8[%3Bvnd.vst.idref%3Dtitle]/4/2/6%4051:69). Acesso em: 24 jul. 2025.

SINGH, Baljit. **Tratado de Anatomia Veterinária.** 5. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2019. E-book. pág.799-831. ISBN 9788595157439. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595157439/>. Acesso em: 24 jul. 2025.

Gamificação como estratégia de engajamento no ensino de anatomia humana: relato de experiência em uma dinâmica de caça ao tesouro no campus universitário

Cristiano da Rosa¹

¹Docente da Universidade São Francisco - USF, Bragança Paulista, SP, Brasil e Docente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Brasil.

Autor correspondente: Cristiano da Rosa (cristiano.rosa@usf.edu.br, cristiano.rosa@fcmsantacasasp.edu.br)

Palavras chaves: Metodologia Ativa. Anatomia. Engajamento Estudantil.

Resumo

Introdução: A incorporação de metodologias ativas no ensino superior em saúde tem sido amplamente discutida como estratégia para promover aprendizagem significativa e engajamento estudantil. A gamificação, enquanto aplicação intencional de elementos de jogos em contextos educacionais, tem demonstrado potencial para fortalecer motivação, participação e interação social. Objetivo: Relatar a experiência docente de implementação de uma atividade gamificada nas unidades curriculares de Morfologia Humana II e anatomia, integrando aprendizagem sobre a anatomia do sistema digestório e ambientação universitária. Métodos: Relato de experiência qualitativo, descritivo, realizado com estudantes dos cursos de Medicina, Farmácia e Biomedicina. Foi ofertada escolha voluntária entre aula tradicional e “aula diferente”. Os estudantes optaram pela modalidade gamificada, estruturada como caça ao tesouro com estudo prévio orientado, resolução de questões via QR Code e feedback imediato. Resultados: Observou-se elevada adesão, evidências de estudo prévio, engajamento

comportamental, emocional e cognitivo, ampliação da interação social e fortalecimento do sentimento de pertencimento institucional. Conclusão: A experiência demonstra que a gamificação, quando estruturada com intencionalidade pedagógica, pode integrar aprendizagem conceitual, desenvolvimento socioemocional e ambientação universitária.

Introdução

A formação em saúde no século XXI tem sido tensionada por transformações sociais, tecnológicas e pedagógicas que exigem revisão de modelos tradicionais centrados na transmissão vertical do conhecimento. O paradigma expositivo, historicamente dominante na educação médica e biomédica, vem sendo questionado diante de evidências que apontam maior eficácia de abordagens ativas na promoção de aprendizagem significativa, retenção de conteúdo e desenvolvimento de competências complexas.^{1,2}

No contexto brasileiro, a avaliação do ensino superior tem sido objeto de amplo debate acadêmico, suscitando investigações em múltiplos campos do saber. Entre os eixos centrais dessas discussões,

sobressai a ênfase na garantia e no monitoramento da qualidade educacional. Todavia, parcela significativa dessas análises tende a secundarizar dimensões essenciais vinculadas à dinâmica relacional entre discente e instituição, bem como às práticas pedagógicas que efetivamente promovem processos de aprendizagem significativos, consistentes e orientados ao desenvolvimento integral do estudante.³

No debate contemporâneo acerca do ensino superior, observa-se a recorrência da defesa de que o engajamento discente constitui elemento indispensável ao processo formativo. Independentemente da modalidade presencial ou a distância o engajamento estudantil tem se consolidado como eixo estratégico nas discussões acadêmicas em distintas áreas do conhecimento. Nesse cenário, o presente artigo explorar diferentes perspectivas sobre o engajamento estudantil, enfatizando suas potencialidades e os desafios enfrentados pelos estudantes ao longo de sua trajetória acadêmica no ensino superior.⁴

Além das dificuldades inerentes ao conteúdo, o cenário pós-pandêmico trouxe desafios adicionais. A pandemia de COVID-19 impactou significativamente a socialização universitária, o sentimento de pertencimento institucional e a participação ativa dos estudantes em ambientes presenciais. Evidências recentes indicam aumento de retraimento social, redução de interação espontânea e fragilidade no vínculo acadêmico. Tais elementos reforçam a necessidade de intervenções pedagógicas que, além de promoverem aprendizagem, favoreçam reconexão social e integração ao espaço universitário.⁵

A partir do advento da denominada Quarta

Revolução Educacional, o imperativo do engajamento estudantil passou a assumir novas configurações conceituais e operacionais. A incorporação ampliada ainda que, em muitos contextos, mais normativa do que efetivamente consolidada de metodologias ativas e de tecnologias digitais da informação e comunicação reconfigurou a lógica subjacente a esse objetivo. Tal transformação impactou tanto a compreensão do engajamento como constructo multidimensional quanto os mecanismos pedagógicos empregados para sua promoção, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de competências no cenário educacional contemporâneo.⁶

Entre as metodologias ativas contemporâneas, a gamificação destaca-se como abordagem estruturada baseada na incorporação intencional de elementos de jogos em contextos não lúdicos. Diferentemente do game design, que envolve a criação integral de jogos, a gamificação utiliza mecânicas como regras explícitas, desafios progressivos, feedback imediato, narrativa, cooperação e senso de progressão para estruturar experiências educacionais.⁷

Importa distinguir gamificação do uso pontual de jogos educativos. Enquanto a simples inserção de um jogo pode configurar atividade lúdica episódica, a gamificação pressupõe arquitetura pedagógica orientada por princípios motivacionais e estruturais. A efetividade da gamificação depende da integração coerente entre objetivos de aprendizagem e mecânicas de engajamento.⁸

Sob a perspectiva da Teoria da Autodeterminação, a motivação intrínseca emerge quando três necessidades psicológicas básicas são contempladas: autonomia, competência e

pertencimento. A autonomia manifesta-se pela possibilidade de escolha; a competência, pelo desafio adequado e feedback claro; e o pertencimento, pela interação social significativa. Elementos centrais da gamificação dialogam diretamente com essas dimensões, sugerindo potencial de impacto positivo no engajamento estudantil.⁹

No ensino superior, iniciativas que incorporam gamificação têm demonstrado melhora na retenção de conceitos e maior participação discente. Ainda assim, observa-se lacuna na literatura quanto a estratégias que integrem simultaneamente aprendizagem conceitual e ambientação institucional, especialmente em contextos pós-pandêmicos.¹⁰

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo relatar a experiência docente de implementação de uma atividade gamificada nas unidades curriculares de Morfologia Humana II e anatomia, integrando aprendizagem do sistema digestório e reconhecimento do campus universitário como estratégia de engajamento e pertencimento acadêmico.

Objetivo

Relatar uma dinâmica de aula realizada através da aplicação de um material instrucional interativo e midiático para aumentar o engajamento dos discentes.

Método

Trata-se de relato de experiência docente, de natureza qualitativa, descritiva, desenvolvido no contexto do ensino presencial.

- Contexto e Participantes:

A atividade foi realizada nas unidades curriculares de Morfologia Humana II (Medicina) e Anatomia (Farmácia e Biomedicina). Participaram estudantes regularmente matriculados na disciplina.

- Estrutura da Intervenção:

Etapa 1 – Escolha Voluntária.

Foi apresentada aos estudantes a possibilidade de escolha entre aula tradicional (expositiva/dialogada) ou “aula dinâmica”. A escolha foi voluntária, simulando elemento de autonomia presente em estruturas gamificadas. A totalidade dos estudantes optou pela aula dinâmica.

Etapa 2 – Acordo Pedagógico.

Após a escolha, estabeleceu-se acordo pedagógico: os estudantes deveriam realizar estudo prévio dos capítulos indicados nos livros-base da disciplina. As orientações foram estruturadas como “orientações do jogo”, especificando conteúdos e objetivos de aprendizagem. O prazo para preparação foi de duas semanas.

Etapa 3 – Dinâmica Gamificada

Tema: Anatomia do Sistema Digestório.

A atividade, intitulada “Caça ao Tesouro do Sistema Digestório”, foi estruturada com os seguintes elementos: Divisão em equipes de três a quatro estudantes; Escolha de nome para cada equipe (personificação); Apresentação formal das regras; Ausência de pontuação avaliativa formal; Resolução

de questões via QR que os direcionava para um Google Forms, estes, estavam distribuídos em pontos estratégicos do campus; Feedback imediato via Google Forms; Nova tentativa em caso de erro da resolução da questão, até que acertassem para poder seguir; Após o acerto, recebiam dicas com imagens indicando próximo local que estava a questão seguinte; Retorno final à sala de aula direcionada pelo acerto da última questão. Os pontos de instalação dos QR codes foram definidos a partir de um planejamento estratégico, considerando critérios como fluxo de circulação estudantil, relevância acadêmica dos setores e potencial de contribuição para a adaptação dos ingressantes à rotina universitária. Inicialmente, foi realizado um mapeamento institucional com a identificação dos espaços considerados essenciais para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e para o suporte ao estudante. A figura 1 demonstra como estes QR codes foram fixados.

Figura 1. Exemplo das alocações dos QR codes.

Ao término da dinâmica de caça ao tesouro, os estudantes retornaram à sala de aula para a etapa de consolidação da atividade, momento em que foi realizada uma devolutiva sistematizada, retomando, discutindo e esclarecendo todas as questões abordadas ao longo do percurso. Nessa etapa, além da revisão dos conteúdos trabalhados, foram explicitadas as

justificativas pedagógicas para a escolha dos locais visitados, destacando-se a relevância institucional e a função acadêmica de cada espaço. Buscou-se evidenciar a importância desses ambientes para o desenvolvimento da trajetória universitária, promovendo a integração dos estudantes ao contexto acadêmico, favorecendo sua ambientação à estrutura institucional e ampliando a compreensão acerca do papel estratégico de cada setor em sua formação. A Figura 2 demonstra o fluxograma da dinâmica.

Figura 2. Fluxo da dinâmica de caça ao tesouro sobre a anatomia do sistema digestório.

Resultados e Discussão

Os resultados evidenciaram adesão integral dos estudantes à proposta pedagógica, com participação ativa e domínio conceitual compatível com estudo prévio, manifestado pela fluidez das respostas durante a dinâmica. Tal achado encontra respaldo em evidências robustas de que metodologias ativas promovem maior desempenho acadêmico e retenção de conhecimento quando comparadas a abordagens tradicionais expositivas.^{1,11} A adesão plena observada sugere internalização do processo de aprendizagem e engajamento autêntico com a atividade proposta.

No que se refere ao engajamento comportamental, a participação ativa de todos os estudantes, sem manifestações de evasão ou passividade, associada à divisão espontânea de funções nas equipes, indica organização colaborativa e corresponsabilidade. A literatura demonstra que estruturas cooperativas fundamentadas na interdependência positiva favorecem maior envolvimento discente e fortalecem competências sociais e acadêmicas.¹² Além disso, programas educacionais estruturados em aprendizagem em equipe apresentam aumento significativo de participação ativa e comprometimento coletivo, corroborando os achados observados.¹³

O engajamento emocional foi evidenciado por manifestações de entusiasmo, celebração e cooperação, ocorrendo competição em ambiente saudável e sem conflitos. A criação de identidade coletiva e o fortalecimento da coesão grupal podem ser compreendidos à luz da Teoria da Autodeterminação, segundo a qual a satisfação das

necessidades de autonomia, competência e pertencimento favorece a motivação intrínseca e o bem-estar acadêmico⁴. O contexto observado sugere que a intervenção promoveu ambiente psicologicamente seguro e motivador, fatores reconhecidamente associados a maior persistência e qualidade do envolvimento acadêmico.⁹

No domínio do engajamento cognitivo, as discussões intraequipes revelaram argumentação técnica fundamentada, indicando processamento cognitivo aprofundado. O feedback imediato ao longo da dinâmica permitiu ajustes conceituais contínuos, potencializando a consolidação do conhecimento. Evidências de síntese indicam que o feedback formativo constitui um dos fatores de maior impacto sobre o desempenho acadêmico, especialmente quando promove reflexão, autorregulação e refinamento conceitual⁵. Ademais, a literatura demonstra que estratégias de aprendizagem ativa estimulam níveis cognitivos superiores, incluindo análise crítica e integração conceitual.¹

A ampliação da socialização, especialmente entre estudantes previamente pouco interativos, evidencia impacto positivo na dinâmica relacional. Modelos de aprendizagem cooperativa sustentados pela teoria da interdependência social indicam que a cooperação estruturada aumenta coesão grupal, responsabilidade compartilhada e inclusão acadêmica.¹² Esse resultado sugere que a estratégia adotada funcionou como mediadora de integração, ampliando a participação equitativa e fortalecendo o tecido social da turma.

Adicionalmente, observou-se maior familiaridade com espaços institucionais estratégicos, com relatos de desconhecimento prévio de

determinados setores. A literatura demonstra que a adaptação ao ambiente universitário está associada a melhor ajustamento acadêmico, maior engajamento e redução de estressores institucionais.¹⁴ Nesse sentido, a atividade ultrapassou o objetivo pedagógico imediato, contribuindo também para fortalecimento do vínculo institucional e consolidação da identidade acadêmica.

Por fim, nas aulas subsequentes, verificou-se aumento da participação espontânea e maior engajamento geral, sugerindo possível efeito sustentado da intervenção. Evidências indicam que experiências educacionais baseadas em aprendizagem ativa e feedback estruturado podem produzir impactos duradouros na motivação e no desempenho acadêmico.¹ Embora o delineamento não permita inferência causal definitiva, o conjunto dos achados aponta que a estratégia pedagógica implementada promoveu engajamento multidimensional, comportamental, emocional, cognitivo e social, em consonância com evidências consolidadas em periódicos científicos de alto impacto internacional.

Conclusão

A experiência demonstra que a gamificação, estruturada com intencionalidade pedagógica, pode promover engajamento multidimensional, socialização e aprendizagem significativa no ensino de Morfologia.

Referências

1. Freeman S, Eddy SL, McDonough M, et al. Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proc Natl Acad Sci U*

S A. 2014.

2. Michael J. Where's the evidence that active learning works? *Adv Physiol Educ.* 2015.

3. Astin A. *Assessment for excellence: The philosophy and practice of assessment and evaluation in higher education.* Blue Ridge Summi : Rowman & Littlefield Publishers, 2012.

4. Oliveira, E. T. de., Caldini, C., & Coutinho, C. C. Definição de engajamento estudantil no ensino superior: um estudo bibliométrico. *Avaliação: Revista Da Avaliação Da Educação Superior (campinas)*, 2023.

5. Means B, Neisler J. *Teaching and Learning in the Time of COVID.* *Online Learning.* 2021.

6. Araújo, U. F. A quarta revolução educacional: a mudança de tempos, espaços e relações na escola a partir do uso de tecnologias e da inclusão social. *Educação Temática Digital, Campinas*, v. 12, n. esp., p. 31-48, abr. 2011.

7. Studart N. A gamificação como design instrucional. *Rev Bras Ensino de Física.* 2022.

8. Zainuddin Z, Chu SKW, Shujahat M, Perera CJ. The impact of gamification on learning and instruction: a systematic review of empirical evidence. *Educ Res Rev.* 2020.

9. Appel-Silva M, Welter Wendt G, Iracema de Lima Argimon I. A teoria da autodeterminação e as influências socioculturais sobre a identidade. *Psicol Rev (Belo Horizonte).* 2010.

10. Toda AM, Palomino PT, Oliveira W, Rodrigues L, Klock ACT, Gasparini I, Cristea AI, Isotani S. How to gamify learning systems? An experience report using the Design Sprint Method and a taxonomy for gamification elements in education. *Educ Technol Soc.* 2019

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

11. Prince M. Does active learning work? A review of the research. *J Eng Educ.* 2004
12. Johnson DW, Johnson RT. An educational psychology success story: Social interdependence theory and cooperative learning. *Educ Res.* 2009.
13. Burgess A, McGregor D, Mellis C. Applying established guidelines to team-based learning programs in medical schools: a systematic review. *Med Educ.* 2014.
14. Credé M, Niehorster S. Adjustment to college as measured by the Student Adaptation to College Questionnaire: A quantitative review of its structure and relationships with correlates and consequences. *Educ Psychol Rev.* 2012

Raízes da Gratidão: homenagem aos corpos utilizados para o ensino, pesquisa e extensão no departamento de anatomia da UNIFAL-MG

Isabelle Soares Ribolli¹, Gabriel de Almeida Nascimento¹, Manuela Biancon Paschoal¹, Thays Zucareli Martins¹, Gabriel Hansen D'Agostini¹, Maria Clara Puras da Silva¹, Ana Luiza Seara Salata Sanitá¹, Thalles Eduardo Alves Silva¹, Evelise Aline Soares², Flávia Da Ré Guerra³.

1 Alunos membros da Liga Acadêmica de Anatomia (LAANAT) da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.

2 Professora da Faculdade de Medicina e coordenadora adjunta da Liga Acadêmica de Anatomia (LAANAT) da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.

3 Professora do Departamento de Anatomia e coordenadora da Liga Acadêmica de Anatomia (LAANAT) da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.

Autor correspondente: flavia.guerra@unifal-mg.edu.br

Palavras-chave: Anatomia; Homenagem; Corpos Doados; Cadáveres.

Introdução

O ensino da Anatomia Humana mantém, historicamente, estreita relação com a disponibilidade de corpos humanos para estudo, configurando-se como um dos pilares na formação de profissionais da saúde. Nesse contexto, a doação voluntária de corpos se apresenta não apenas como recurso técnico-científico indispensável, mas também como um ato de elevada relevância ética, social e educacional, que demanda reconhecimento institucional e reflexão crítica no meio acadêmico.

A Federação Internacional das Associações de Anatomistas recomenda que apenas corpos provenientes de doação voluntária sejam utilizados para fins de ensino e pesquisa (HABICHT et al., 2018). Entretanto, em diversos países, ainda predomina o uso de corpos não

reclamados como principal fonte para o ensino anatômico (RIEDERER, 2016; KARA, 2024). No Brasil, os acervos dos laboratórios frequentemente resultam da combinação entre essas duas origens.

Nas últimas décadas, observa-se um movimento crescente de valorização dos doadores, com iniciativas que buscam ressignificar o ensino anatômico à luz da humanização da formação médica. Tais ações favorecem a construção de uma postura profissional pautada no respeito, na empatia e na compreensão da finitude humana, aspectos essenciais à prática em saúde. Nesse sentido, instituições de ensino têm promovido atividades, como cultos ecumênicos, com o objetivo de reconhecer o altruísmo dos doadores e de seus familiares.

De acordo com Rocha et al. (2026), no contexto de homenagens dessa natureza, os

momentos de reflexão vivenciados por estudantes, especialmente nos anos iniciais da graduação, contribuem para uma mudança de paradigma. Ao compreender a doação como um ato voluntário e altruísta, em contraste com o uso histórico de corpos não reclamados, os discentes passam a reconhecer o compromisso ético inerente à sua formação. Ademais, essas cerimônias possibilitam a expressão de gratidão aos doadores e às suas famílias, fortalecendo o desenvolvimento de uma consciência profissional mais responsável e sensível.

Buscando ampliar as formas de homenagem para além dos cultos ecumênicos, a Liga Acadêmica de Anatomia (LAANAT) propôs a realização de uma atividade com caráter simbólico permanente, capaz de representar o respeito e a gratidão de maneira duradoura e visualmente significativa. Nesse contexto, foi idealizado um evento que, além de abordar teoricamente a importância da doação de corpos para o ensino anatômico, incluiu o plantio de uma árvore de médio porte e elevado valor ornamental, constituindo um marco institucional de reconhecimento aos doadores.

Inserido nesse cenário, o presente estudo descreve a realização do evento “Raízes da Gratidão: Homenagem aos Doadores de Corpos para o Ensino da Anatomia”, promovido pela Liga Acadêmica de Anatomia da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), em 28 de novembro de 2025. A iniciativa reuniu docentes, discentes e colaboradores institucionais em uma cerimônia voltada ao reconhecimento daqueles que, por meio

da doação de seus corpos, contribuem diretamente para o processo de ensino-aprendizagem.

A atividade contemplou momentos de reflexão acerca do significado da doação, apresentações institucionais e um ato simbólico de homenagem, materializado pelo plantio de uma árvore no campus universitário. Mais do que um evento pontual, a cerimônia configura-se como estratégia pedagógica e ética de valorização dos doadores, ao integrar dimensões científicas e humanísticas no ensino da Anatomia.

Dessa forma, este artigo tem como objetivo descrever a referida homenagem, destacando sua relevância para o fortalecimento da cultura de doação de corpos e para a formação de profissionais mais conscientes quanto aos fundamentos éticos que permeiam o estudo anatômico.

Metodologia

Relato do Evento “Raízes da Gratidão”

Primeira etapa do evento - O evento foi realizado às 15 horas do dia 28 de novembro de 2025, estruturado em duas etapas: a primeira dedicada ao aprofundamento dos programas de doação de corpos e à discussão de sua relevância científica e acadêmica; e a segunda voltada ao plantio de uma árvore, cuidadosamente selecionada por seu valor simbólico pelos integrantes da Liga Acadêmica de Anatomia (LAANAT) da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). A homenagem ocorreu em frente ao prédio N, localizado no campus sede, em Alfenas-MG, e contou com a participação de

discentes de diferentes cursos da área da saúde e das ciências biológicas, como Enfermagem, Biomedicina, Ciências Biológicas e Medicina, além de docentes do Departamento de Anatomia da UNIFAL-MG. Para a realização da atividade, os participantes reuniram-se no hall do segundo andar do Departamento de Anatomia da UNIFAL-MG.

Na primeira etapa, foi realizada uma contextualização acerca do funcionamento dos programas de doação de corpos, seguida de discussão sobre sua importância para a formação acadêmica e o desenvolvimento científico. A abertura foi conduzida pela coordenação da LAANAT, que apresentou os fundamentos desses programas e destacou o caráter altruísta da doação, ressaltando sua relevância para o ensino e a pesquisa em Anatomia.

Na sequência, o professor responsável pelo projeto institucional de doação de corpos “Ensinando além da vida” apresentou a iniciativa, detalhando seus objetivos, funcionamento e implicações éticas. Durante sua exposição, o docente promoveu reflexões acerca do processo decisório envolvido na doação, enfatizando o papel dos familiares na autorização pós-morte, bem como a necessidade de diálogo prévio entre os indivíduos e seus entes. Ademais, ao compartilhar sua própria intenção de doar o corpo à ciência, contribuiu para a sensibilização do público presente.

Em seguida, uma docente do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL) da UNIFAL-MG, com formação em Psicologia, apresentou uma abordagem reflexiva, articulando aspectos filosóficos e psicológicos relacionados aos

conceitos de vida e morte. A partir de questionamentos dirigidos ao público, estimulou a reflexão sobre as percepções individuais acerca da finitude e da doação de corpos.

Encerrando essa etapa, a coordenadora adjunta da LAANAT proferiu agradecimentos aos organizadores e participantes, reiterando a importância da temática e da promoção de espaços acadêmicos de discussão sobre a doação de corpos no contexto da formação em saúde.

Figura 1. Momento de introdução à programação. (fonte: Acervo pessoal do autor).

Segunda etapa do evento - A segunda etapa consistiu no plantio de um exemplar de Manacá-

da-Serra (*Pteroma mutabile*), acompanhado da instalação de uma placa comemorativa com a inscrição “À memória dos que ensinam em silêncio”, em reconhecimento aos corpos doados ao acervo do Departamento de Anatomia da UNIFAL-MG.

Para o estudante de Anatomia, o contato com o cadáver transcende a dimensão técnico-científica do aprendizado, configurando-se como uma experiência formativa profundamente ética e humanizadora. O corpo doado deixa de ser apenas objeto de estudo e passa a ser compreendido como um “mestre silencioso”, cuja contribuição possibilita a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades essenciais à prática em saúde. Nesse sentido, a mensagem elaborada pelos próprios alunos da LAANAT expressa, de forma sensível, o reconhecimento desse legado, ao destacar a gratidão pelos que, voluntariamente, transformam sua finitude em ensino. Tal perspectiva reforça, entre os discentes, a importância do respeito, da dignidade e da responsabilidade no manuseio dos corpos, consolidando valores que acompanharão sua atuação profissional. A placa também continha a seguinte mensagem:

“Sob esta árvore, cresce também a semente da gratidão pelos que, ao oferecer o corpo à ciência, conhecidos ou anônimos, tornaram-se mestres eternos. Que suas lições floresçam em cada gesto de respeito, em cada novo saber, em cada vida que se transforma”.

Figura 02. Membros da LAANAT plantando a muda do Manacá-da-serra.

Figura 3 - Placa instalada em sinal de reconhecimento e gratidão aos doadores de corpos.

A escolha do Manacá-da-Serra foi realizada de forma intencional pelos integrantes da liga, em virtude de seu expressivo significado simbólico. A espécie apresenta variação gradual na coloração de suas flores, inicialmente brancas,

passando ao lilás e, posteriormente, ao roxo, seguida de sua queda, configurando um ciclo que remete às diferentes fases da vida e à finitude humana. Ademais, sua longevidade reforça a noção de permanência, simbolizando que os doadores, essenciais para o ensino anatômico, devem ser continuamente lembrados.

Figura 4. Manacá-da-Serra imagem demonstrativa da árvore plantada. (fonte: Minhas Plantas, 2026).

Figura 5 - Comunidade acadêmica e membros da LAANAT presente na cerimônia em homenagem aos corpos do acervo do DANat. (fonte: Acervo pessoal do autor).

Nesse sentido, a atividade possibilitou a criação de um marco simbólico no espaço institucional, com potencial de perenizar-se ao longo das gerações de estudantes, especialmente da área da saúde, estimulando a reflexão ética e o respeito no contexto do uso de corpos doados para fins de ensino e aprendizagem.

Discussão

A realização da homenagem promovida pela LAANAT evidenciou o papel de iniciativas extensionistas no aprimoramento da formação de estudantes da área da saúde, ao mesmo tempo em que reforçou a relevância do estudo anatômico a partir de cadáveres e peças anatômicas naturais para o processo de ensino-aprendizagem. Apesar dos avanços tecnológicos, como modelos digitais e simuladores anatômicos, o contato direto com estruturas reais permanece insubstituível, por possibilitar uma compreensão mais fidedigna e tridimensional do corpo humano, além de

favorecer o desenvolvimento de habilidades práticas essenciais à atuação profissional.

Contato com o cadáver favorece o desenvolvimento de habilidades profissionais transversais: trabalho em equipe, destreza manual, ética, respeito ao corpo, empatia e reflexão sobre morte e finitude (Ross et al., 2020; Costa et al., 2023).

Nesse contexto, torna-se fundamental discutir as formas de aquisição de cadáveres e peças anatômicas no ambiente universitário. Historicamente, tais práticas estiveram associadas a contextos eticamente questionáveis; entretanto, na contemporaneidade, encontram-se regulamentadas e orientadas pela doação voluntária. Esse avanço representa um marco significativo, ao assegurar que a utilização de corpos humanos para fins didáticos esteja fundamentada em princípios éticos, legais e no respeito à dignidade do indivíduo doador.

A articulação entre momentos teóricos, como as exposições realizadas pelos docentes convidados e práticas simbólicas, como o plantio do Manacá-da-Serra, possibilitou uma abordagem ampliada sobre a temática da doação de corpos, extrapolando a dimensão estritamente científica. Dessa forma, o evento contribuiu para aproximar o tema tanto da comunidade acadêmica quanto da sociedade, integrando conhecimentos técnicos a valores éticos e humanitários.

Cabe destacar que, até o início da década de 1990, as instituições de ensino médico no Brasil obtinham cadáveres, em grande parte, por meio de fontes não voluntárias, como hospitais, instituições prisionais e estabelecimentos psiquiátricos,

frequentemente sob a justificativa de inexistência de familiares ou responsáveis. Com a promulgação da Lei Federal nº 8.501, de 1992 (BRASIL, 1992), foram estabelecidas diretrizes para a utilização de cadáveres não reclamados, impondo critérios rigorosos, como a necessidade de atestado de óbito completo e ampla divulgação prévia, de modo a assegurar a legalidade do processo.

Tal regulamentação contribuiu para a redução da disponibilidade de corpos para fins didáticos, tornando esse recurso mais escasso nas instituições de ensino. Diante desse cenário, diversas universidades passaram a incentivar programas de doação voluntária de corpos, com o objetivo de informar a população sobre sua importância e operacionalização. No âmbito da UNIFAL-MG, iniciativas dessa natureza possibilitaram a incorporação recente de novos exemplares ao acervo anatômico, provenientes de indivíduos que, de forma altruísta, decidiram contribuir com a formação de futuros profissionais da saúde.

Os resultados observados a partir da homenagem indicam que ações dessa natureza exercem impacto significativo na sensibilização dos participantes quanto à importância da doação de corpos, favorecendo o desenvolvimento de uma consciência ética mais ampliada. Ademais, a participação de discentes e docentes de diferentes áreas evidencia a relevância da abordagem interdisciplinar em um tema que ainda demanda maior visibilidade e discussão no meio acadêmico.

Outro aspecto relevante refere-se ao simbolismo presente no plantio do Manacá-da-Serra e na instalação da placa comemorativa, que

se configuram como marcos permanentes no ambiente universitário. Tais elementos contribuem para a valorização contínua dos doadores e para a promoção de reflexões acerca da vida, da morte e do legado científico e humano decorrente da doação de corpos.

Dessa maneira, a homenagem fortalece a memória institucional e consolida uma cultura de reconhecimento e gratidão aos doadores, aproximando essa temática da realidade acadêmica e social. Consequentemente, contribui para o fortalecimento dos programas de doação e para a ampliação do número de doadores no futuro.

Por fim, a iniciativa da Liga Acadêmica de Anatomia da UNIFAL-MG evidencia a importância da integração entre ensino, extensão e reflexão ética, ao reafirmar que o estudo anatômico deve estar fundamentado no respeito, na gratidão e na valorização da vida humana, mesmo após a morte. Nesse sentido, ações como essa mostram-se fundamentais para a formação de profissionais mais qualificados e humanizados, além de promoverem maior visibilidade aos programas de doação de corpos.

Considerações final

A realização da homenagem aos doadores de corpos mostrou que o evento foi muito além de um rito tradicional, tocando diretamente no lado humano da formação em saúde dentro da universidade. A vivência prática na faculdade deixa claro que o corpo doado não é um simples material de estudo; ele funciona como o primeiro paciente do aluno. O grande valor da ação foi

reforçar a ética e o reconhecimento por essa escolha silenciosa e altruísta dentro do próprio ambiente acadêmico.

Ficou evidente que o fortalecimento dessa cultura de respeito depende de momentos que integrem os alunos e professores nessa mesma visão. O plantio da árvore simboliza bem essa mudança de visão: o corpo que encerrou sua história biológica passa a gerar conhecimento para as novas turmas. Essa homenagem foca no respeito e mostra que a doação não é um ponto final, mas sim uma continuidade. Por isso, é importante que eventos como esse sejam realizados criando espaços de conversa e momentos de agradecimento para aproximar as pessoas do assunto com mais leveza.

A experiência com o projeto aponta que o ensino da anatomia hoje precisa equilibrar a parte científica com a sensibilidade. Ao valorizar quem doa, seja dentro do laboratório ou no espaço do campus, a faculdade fortalece um modelo de ensino que aprende com a generosidade das pessoas, formando profissionais de saúde muito mais conscientes, humanos e gratos.

Referências

BRASIL. Lei nº 8.501, de 30 de novembro de 1992. Dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado, para fins de estudos ou pesquisas científicas, e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 1 dez. 1992.

COSTA, M. et al. The use of cadavers in human anatomy classes: traditional method, outdated or

indispensable? *Environmental Smoke*, 2023.

Disponível em:

<https://doi.org/10.32435/envsmoke-2023-0014>.

Acesso em: 26 mar. 2026.

HABICHT, J. et al. A. Bodies for anatomy education in medical schools: an overview of the sources of cadavers worldwide. *Academic Medicine*, v. 93, p. 1293–1300, 2018. Disponível em:

<https://doi.org/10.1097/acm.0000000000002227>.

Acesso em: 26 mar. 2026.

KARA, E. Dissection and current approaches in anatomy education. *Turkish Journal of Clinics and Laboratory*, 2024. Disponível em:

<https://doi.org/10.18663/tjcl.1597454>. Acesso em: 26 mar. 2026.

MINHAS PLANTAS. Manacá-da-serra.

Disponível em:

<https://minhasplantas.com.br/plantas/manaca-da-serra/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

RIEDERER, B. Body donations today and tomorrow: what is best practice and why? *Clinical Anatomy*, v. 29, 2016. Disponível em:

<https://doi.org/10.1002/ca.22641>. Acesso em: 26 mar. 2026.

ROCHA, A. O. et al. Impacto do culto ecumênico em homenagem aos doadores de corpos na formação ética dos acadêmicos. Área temática: Educação. [S.l.: s.n.], [2017?]. Disponível em: <https://dspace.unila.edu.br/server/api/core/bitstreams/2a8b9ecb-3830-4629-ac14-d3defbd6327b/content>. Acesso em: 26 mar. 2026.

ROSS, C. et al. Teaching anatomy with dissection in the time of COVID-19 is essential and possible. *Clinical Anatomy*, v. 34, p. 1135–1136, 2020.

Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ca.23640>. Acesso em: 26 mar. 2026.

SPOSITO, A. L. LAANAT da UNIFAL-MG realiza reconhecimento da doação de corpos. *Jornal UNIFAL-MG*, 2025. Disponível em:

<https://jornal.unifal-mg.edu.br/liga-anatomia-unifal-mg-homenagem-doacao-corpos/>. Acesso em: 26 mar. 2026.

VIEIRA, P. R. A utilização do cadáver para fins de estudo e pesquisa científica no Brasil. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 25, n. 2, p. 60–63, 2001. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/1981-5271v25.2-008>. Acesso em: 26 mar. 2026.

Av. Prof. Lineu Prestes 2415,
Prédio Biomédicas III,
São Paulo/SP

Site: <https://www.sbanatomia.org.br/public/index.php>

(11) 9 8593-2950

sbanatomy@gmail.com

Rev. O ANATOMISTA

e-mail: revista.o.anatomista@gmail.com

Instagram: @o.anatomista.sba